

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH
DEPARTEMENT 1: STUDIENGANG PSS 2011/2013
WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT: MASTERARBEIT

Gelingensbedingungen der Lernprozessbegleitung in zwei Altersdurchmischten Klassen an einer Schule in Zürich

Abbildung A

Eingereicht von: Ulrike Schnittker Hanke
Begleitung: Marc Ribaux
23.6.2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Gelingensbedingungen für Lernprozessbegleitung in zwei Schulklassen vorliegen, die sich nach dem pädagogischen Ansatz von Achermann und Gehrig auf den Weg, zu einer individualisierenden Gemeinschaftsschule gemacht haben. Nach Massgaben der qualitativen Sozialforschung werden in insgesamt sechs Leitfaden-Interviews, Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen und in Gruppeninterviews Schüler und Schülerinnen befragt. Mit aus der Theorie belegten Gelingensbedingungen wurden die Aussagen inhaltsanalytisch interpretiert und diskutiert. Es konnte durch diese Arbeit festgestellt werden, dass die Gelingensbedingungen für diese Altersdurchmischte Schule die Haltung der Lehrperson, die Interaktion und kommunikativen Fähigkeiten, die integrative Didaktik und die Rahmenbedingungen der Schule sind.

INHALTSVERZEICHNIS

Dank	7
1. Einleitung	8
1.1. Ausgangslage	8
1.2. Persönlicher Bezug	9
1.3. Heilpädagogische Relevanz	9
1.4. Zielsetzung	9
1.4.1. Kontextbeschreibung	10
2. Fragen	12
3. Theoretischer Bezugsrahmen	12
3.1. Denk- und Handlungsansätze	12
3.1.1. Das systemisch-ökologisches Denken nach Bronfenbrenner (1980)	13
3.1.2. Konstruktivismus	14
3.1.3. Der individualtheoretische Denkansatz	15
3.2. Lernen	16
3.2.1. Neurobiologische Aspekt des Lernens	16
3.2.2. Motivationale Aspekte des Lernens	18
3.2.3. Metakognitive Fähigkeiten und Exekutive Funktionen	19
3.3. Lehren und Lernen	19
3.3.1. Offene Unterrichtsformen	19
3.3.2. Individualisierung im Unterricht und selbstgesteuertes Lernen	20
3.3.3. Die Rolle der Lehrperson im offenen und individualisierendem Unterricht	20
3.4. Die Heterogene Lerngruppe	21
3.4.1. Altersdurchmisches Lernen als Grundlage für Individualisierung und Differenzierung	22
3.5. AdL Der pädagogische Ansatz nach Achermann & Gehrig (2012)	23
3.5.1. Der Management und Kompetenz- Ansatz im Mehrklassensystemen	24
3.5.2. Didaktik nach Achermann & Gehrig (2012)	24
3.5.2.1. Miteinander Lernen	25
3.5.2.2. Voneinander Lernen	25
3.5.2.3. Nebeneinander Lernen	25
3.5.3. Die vier Unterrichtsbausteine nach Achermann & Gehrig	26
3.5.3.1. Bezug zur untersuchten Schule	26
3.6. Beratung von Schülerinnen und Schülern	27
3.6.1. Beratung im Kontext der Schule	28
3.6.2. Beratungskonzept der personenzentrierten Beratung	29

3.6.2.1.	Ziele der Beratung	29
3.6.2.2.	Grundhaltung in der personenzentrierten Beratung	29
3.6.2.3.	Methoden der Gesprächsführung in Beratungsgesprächen	29
3.6.3.	Lerncoaching nach Eschelmüller	30
3.6.4.	Voraussetzungen für gelingende Lehr-Lernprozesse	30
3.6.5.	Das Vorgehen im Lerncoaching nach Eschelmüller (2007)	30
3.6.5.1.	Der Kreislauf des gegenseitigen Verständnisses	31
3.7.	Die Gestaltung der Lernsteuerung nach Achermann & Gehrig (2012)	32
3.8.	Die vier Formen der Lernberatung nach Achermann & Gehrig	34
3.8.1.	Institutionalisierte Gruppenlernberatung	34
3.8.2.	Spontane Lernberatung.....	34
3.8.3.	Geplante Lernberatung	34
3.8.4.	Beratung für das Zusammenleben	34
3.9.	Integrative Förderung und integrative Sonderschulung in der Stadt Zürich.....	35
3.9.1.	Kinder mit besonderen Bedürfnissen.....	35
3.9.2.	Integrierte Sonderschulung (IS) im Kanton Zürich	36
3.10.	Kurze Zusammenfassung des Theorieteils	36
4.	Forschungsmethodisches Vorgehen	36
4.1.	Ethische Kriterien	36
4.2.	Gewählte Forschungsstrategie	37
4.3.	Sampling	37
4.3.1.	Qualitative Sozialforschung	38
4.3.2.	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	40
4.4.	Methodik der Datenerhebung	41
4.4.1.	Allgemeines Vorgehen bei Interviews.....	41
4.4.2.	Das Leitfaden-Interview nach Altrichter & Posch	43
4.4.3.	Konkretes Vorgehen Leitfadeninterview	44
4.4.4.	Messinstrument.....	44
4.5.	Methode der Auswertung	45
4.5.1.	Qualitative Inhaltsanalyse	45
5.	Darstellung der Ergebnisse	46
5.1.	Hauptkategorie 1: Haltung der Lehrpersonen	47
5.2.	Hauptkategorie 2: Strukturelle Rahmenbedingungen der Schule.....	48
5.3.	Hauptkategorie 3: Integrative Didaktik	52
5.4.	Hauptkategorie 4: Methoden im offenen Unterricht.....	59
5.5.	Hauptkategorie 5: Planung und Organisation im Unterricht	63

5.6.	Hauptkategorie 6: Beratungskompetenzen Erwachsenen	67
5.7.	Hauptkategorie 7: Beraterische Strategien	69
5.8.	Hauptkategorie 8: Beratungsinterventionen.....	69
5.9.	Hauptkategorie 9: Schüler und Schülerinnen als Beratende oder als Berater.....	70
6.	Diskussion der Ergebnisse	73
6.1.	Interpretation der Ergebnisse	73
6.1.1.	Haltung der Lehrperson.....	73
6.1.2.	Rahmenbedingungen der Schule	74
6.1.3.	Integrative Didaktik.....	74
6.1.4.	Methoden	76
6.1.5.	Planung und Organisation im Unterricht.....	77
6.1.6.	Interaktion und Kommunikation als Grundstein für die Beratung	78
6.1.7.	Lernberatung.....	79
7.	Beantwortung der Fragen und Empfehlungen für die Schule	80
7.1.	Beantwortung der Fragen.....	81
7.2.	Empfehlungen	81
8.	Die Gelingensbedingungen aus der Sicht der Schulleiterin Maria Leonardi	82
9.	Evaluation des Forschungsvorgehens, Reflexion und Ausblick	84
9.1.	Evaluation des Forschungsvorgehens.....	85
9.2.	Reflexion	85
9.3.	Ausblick und Weiterführende Forschungsfragen	86
	Literaturverzeichnis	88
	Tabellenverzeichnis.....	93
	Abbildungsverzeichnis.....	93

In dieser Arbeit sind wenn immer möglich geschlechtergerechte oder geschlechterneutrale Formulierungen verwendet.

Die Wörter werden teilweise als Abkürzungen benützt und teilweise ausgeschrieben.

AdL: Altersdurchmisches Lernen

AdL-Buch: AdL- Altersdurchmisches Lernen- Auf dem Weg zur individualisierenden Gemeinschaftsschule nach Achermann E. und Gehrig H. (2012)

IF: Integrative Förderung

IF/ IS

-Unterricht: Förderung der Schüler und Schülerinnen integriert in der Klasse, aber auch in Kleingruppen oder im Einzelunterricht

IS: Integrierte Sonderschulung

IF-Kinder und

IS- Kinder: Kinder, welche durch die Schulischen Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen im Kanton Zürich Förderung erhalten.

Klp: Klassenlehrperson

LP/LPs: Lehrperson

SHP/SHPs: Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge

SuS: Schüler und Schülerinnen

U.K. : Unterkategorie einer Hauptkategorie gefolgt von der Nummer, Beispiel: (U.K. 2.3.)

DANK

Die ersten Gedanken meiner Masterthese widme ich all jenen Personen, die mich durch ihre vielfältige Hilfe unterstützt und die vorliegende Arbeit möglich gemacht haben.

Mein Dank geht an ...

... meine Familie, die mich stets ermutigt hat und mir Freiräume ermöglicht hat.

... meinem Bruder und Laura, die die redaktionelle Überarbeitung geleistet haben und mich in wissenschaftlichen Fragen unterstützt haben.

... Maria Leonardi für die sehr differenzierte Rückmeldung aus Ihrer Expertensicht zu den Gelingensbedingungen.

... meinen Kolleginnen und Kollegen an der Schule, die in meiner Abwesenheit gemeinsam mit der Stellvertretung die Betreuung „meiner“ Kinder übernommen haben und die mich so unterstützt haben.

... den Interviewpartnern und den Schulleiter an der besuchten Schule, die mir Offenheit und Bereitschaft entgegen brachten.

... Marc Ribaux für seine kompetente Begleitung und Beratung im Prozess der Arbeit.

1. EINLEITUNG

Lernprozessbegleitung unterliegt bestimmten Theorien, Ansätzen und Grundhaltungen. Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 1) werden die Ausgangslage und der persönliche Bezug zum Thema offen gelegt. Desweiteren die heilpädagogische Relevanz und die Zielsetzung der Arbeit beschrieben. Im Kapitel 2 werden in Kurzform die Fragen formuliert, um dann im Kapitel 3, die als relevant erachteten Definitionen und Sichtweisen geklärt und Bezüge zur Schule und zum Unterricht gemacht. Im Kapitel 4 sind das Forschungsvorgehen und die Durchführung erläutert. Das Kapitel 5 enthält die Ergebnisse aus den Interviews. Im darauffolgenden Kapitel 6 werden die Ergebnisse theoriegeleitet diskutiert und im Kapitel 7 werden Gelingensbedingungen und Empfehlungen formuliert. Das Kapitel 8 beinhaltet die Empfehlungen der Expertin Maria Leonardi. Sie ist Schulleiterin in Arbon und auf dem Gebiet des Altersdurchmischten Lernens hat sie jahrelange Erfahrung. Die Arbeit wird beendet mit der Reflexion der Inhalte, der Evaluation des Forschungsvorgehens und einem Ausblick.

1.1. AUSGANGSLAGE

Die Realität des Schulalltags ist geprägt durch die Heterogenität in den Schulklassen. Im Unterricht kommen Kinder mit unterschiedlichsten Voraussetzungen und einer Vielfalt an Biografien zusammen. Die Schule hat den Auftrag¹ darauf sinnvoll zu reagieren. Neue Herausforderungen stellen sich den Lehrpersonen und der Schule als „Haus des Lernens“. In der *Minima Pädagogica* beschreibt und erhofft sich der Professor für Pädagogik v. Hentig (2003, S. 214ff.), fünf Merkmale der „neuen“ Schulen. Das eine umfasst die „neue Schule“ als Erfahrungsfeld für die Schülerinnen und Schüler und als Abbild unserer Gesellschaft. (ebd. 2.These). „Unsere Gesellschaft schützt die Freiheit der Person; sie bejaht die Vielheit der Meinungen, der Lebensziele und Lebensformen – sie ist „pluralistisch“ und sie achtet die Würde des Einzelnen.“ (ebd.). Auch „die Visionen“ von Erwin Achermann und Heidi Gehrig (2012), die sie in ihrem Buch, „Altersdurchmisches Lernen –Auf dem Weg zu einer individualisierende Gemeinschaftsschule“ beschreiben, sind eine Antwort auf den veränderten Umgang mit der Heterogenität in den Schulen. „Kinder sind verschieden“, Achermann sieht die Verschiedenheit nicht nur bei Kindern im selben Alter, sondern ebenso „in jedem Einzelnen“ (ebd.). Die Sicht auf das Kind soll eine ganzheitliche sein und es gilt das altersdurchmischte Lernen und Lehren als pädagogischen Ansatz, im Sinne der Integration, umzusetzen (ebd.). Alle drei Autoren gelten als Modernisierer der Schule und fordern ein Umdenken in der Gesellschaft. „Wir sind verschieden- wir wollen und dürfen es sein, dies als Tatbestand und als Grundauftrag der Schule“ (v. Hentig, 2003, S.215).

Mit der Erklärung von Salamanca (1994) wird ein weiteres Zeichen für die Integration in den Schulen gesetzt. Mit Bestimmtheit wird die Würde des Einzelnen hervorgehoben. Als Fazit soll die Entwicklung des Zugangs zur Bildung jener gewährleistet werden, die *besondere Bedürfnisse* haben. Um Bildung für alle zu erreichen und um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen, gilt es „...“, dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, ... (ebd.).

Ausgehend von einem integrativen pädagogischen Ansatz, dem personenbezogenen und dem Sozialansatz nach Achermann und Gehrig (2011), ist ein Anliegen dieser Arbeit, die Möglichkeiten für gelingende Bildung für alle zu finden. Das Altersdurchmischte Lernen ist,

¹ Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (2004), Leitbild der Volksschule, S.3

nach den oben genannten Autoren, ein pädagogisches Konzept, das das Individualisierende und das Gemeinschaftsfördernde vereint. Das Buch „Altersdurchmischtes Lernen- Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule- Primarschule“ der bereits genannten Autoren war ein erster Schritt für die vorliegende Arbeit.

1.2. PERSÖNLICHER BEZUG

Ganz im Sinne von Altrichter und Posch (2007) ist es ein Anliegen der Arbeit den eigenen Erfahrungsschatz zu erweitern. Die Ziele sind die Erkenntnisse aus eigener Praxis zu reflektieren und sich für Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung zu engagieren. Sich nur die Theorien anzuschauen und lesen reicht nicht aus, um über sich nachzudenken und zu versuchen, das eigene Handeln zu verändern (ebd.). Auf der Suche nach Bausteinen für gelingenden Unterricht und dem Wunsch mehr Chancengleichheit zu gewährleisten, war die Suche nach geeigneten Methoden für das Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen ein wichtiges Element. Ein Baustein der Unterrichtsplanung ist die Lernberatung, Lernbegleitung oder das Lerncoaching. Wie tun es die anderen? Was kann ich daraus lernen? Welche Gelingensbedingungen sind relevant und wie werden die Ressourcen der Lehrpersonen und der SuS genutzt? Mit diesen Fragen und der Hoffnung in Kooperationen mit anderen, eine gute Lösung zu finden, habe ich mich auf den Weg gemacht. Genauer untersucht werden die Voraussetzungen für den Lernbegleitungsprozess und die damit verbundenen Erfahrungen.

1.3. HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ

Ausgehend vom humanistischen Menschenbild, gilt es ein Bildungsverständnis zu definieren und daraus Schlüsse für Konzepte der integrativen Didaktik und Förderung, sowie Konzepte des Lernens zu ziehen (Schriber, 2011). Jeder hat das Recht auf Bildung². „Bildung wird in unserem Modell als Entfaltungsvorgang eines Individuums, als Entwicklung der Persönlichkeit durch Unterricht und Entwicklung im sozialen Umfeld aber auch als Selbstbildung verstanden.“ (Eichelberger & Wilhelm, 2003, S. 55, zit. nach Schriber, 2011). Des Weiteren führen die Autoren an, dass es ihnen dabei um einen universellen Bildungsbegriff gehe, „der die Individuallage des Einzelnen als offen, als dynamisch versteht und darauf vertraut, dass jeder Mensch sich zu jeder Zeit seiner Entwicklung „bildet“.“ In der Schule ist der ganzheitliche Blick auf das Kind zentral“, wie Feuser (2011d, S. 35) betont. In einem Aufsatz über die *Integration - ein Menschenrecht* führt er aus, es gelte der Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben und das Recht auf eine umfassende Bildung. Dies ist eine historische Entwicklung. Die Teilnahme an Aktivitäten, Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten der Schüler und Schülerinnen und die Vielfalt entdecken, bieten Möglichkeiten und Chancen für das gemeinschaftliche Lernen und Leben.

1.4. ZIELSETZUNG

Die Zielsetzung dieser Arbeit hat im Laufe der Bearbeitung der Theorie und der Auseinandersetzung mit der Thematik der Integrativen Schulform einen besonderen Fokus erhalten. Neben dem grossen Interesse für das Konzept von Achermann und Gehrig rückten die Lernberatung und die Lernprozessbegleitung in der Schule ins Zentrum. Dies begründet sich unter anderem durch persönliches Interesse und der Bedeutsamkeit des Themas in der Schule, die zur „neuen“ Heterogenität bzw. zur Integration Stellung nehmen muss.

Untersucht wird eine Schule in Zürich, die zwei verschiedene Modelle in separaten Klassen hat. Die eine ist die Quartierschule und die andere ist eine städtische Tagesschule. Sie haben sich mit Achermann und Gehrig auf den Weg zu einer Individualisierenden

² BV, Art. 8,1,2,4, und BV, Art. 19

Gemeinschaftsschule gemacht und die Tagesschule ist seit 2011 Kontaktschule im Buch „AdL- Altersdurchmisches Lernen- Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule-Primarstufe“. Ziel ist es für diese Schule Gelingensbedingungen zu beschreiben und Empfehlungen zu geben.

1.4.1. KONTEXTBESCHREIBUNG

Die oben benannte Schule hat mit der Unterstützung von H. Gehrig Fortbildungen gestaltet und Beiträge der Schule flossen mit in das oben genannte Buch ein. Die Schule hat verschiedene Schulentwicklungsphasen erlebt. In der Kontextbeschreibung sollen die erfahrenen Voraussetzungen beschrieben werden. Befragt wurden nicht nur Lehrpersonen und Kinder der Kontaktschule, welche eine Tagesschule ist, sondern auch dieselbe Anzahl Personen aus der Primarschule, die auf demselben Areal Quartierschule ist. Es wird kein Vergleich zwischen den Schulen angestrebt. Der Inhalt der Arbeit gilt dem Aufspüren der Gelingensbedingungen für die Lernprozessbegleitung. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sollen Kontextinformationen darstellen. Deshalb werden mittels einer tabellarischen Darstellung die wichtigsten Informationen, die zur Verfügung stehen, gesammelt. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezählt.

Ausgangslage

Aspekte der Schulorganisation	Quartierschule	Tagesschule
Gemeinsamkeiten		
Ebene Schule		
	Gemeinsamer Schulleiter	
	gemeinsame Schulsitzungen	
	Ort der Schule auf dem selben Areal	
Ebene Lehrpersonen		
	teilweise gleiche Fachlehrkräfte	
	teilw. gleiche SHPs	
	Seit Beginn der Einführung des AdL nach Achermann u. Gehrig einige Fluktuation im Personal	
	Positiv bezüglich Altersdurchmischem Lernen eingestellt (Quelle: Homepage der Schule)	
Ebene Unterricht		
	AdL gemeinsam seit 2 Jahren	
	Stundenplanstruktur: Planstunden und Kursstunden	
	Didaktik und Methodik: Wochenplan	
	Gemeinsame Projekte: Musikschule, Kunstprojekt mit ZHdK	

Aspekte der Schulorganisation	Quartierschule	Tagesschule
Ebene Schüler und Schülerinnen		
	selber Pausenplatz	
	teilweise gleiche Lehrkräfte	
Aspekte der Schulorganisation	Schule 1	Schule 2
Unterschiede		
Ebene Schule		
	Beginn AdL vor 5 – 6 Jahren	Beginn AdL vor ca. 2 Jahren
	Mittagshort/ Nachmittagshort	Tagesschule
	Schülerzahlen	
	Schülerschaft mit unterschiedlichsten Sozialen Hintergründen	Schülerschaft mit grösserem Anteil an bildungsnahem Elternhaus
	Unterschiedliche Stundenzuteilungen und Ressourcen	
Ebene Unterricht		
	Räumlichkeiten	
	Unterschiedliche Stundenpläne	
Ebene Lehrpersonen	Unterschiedliche Zusammenarbeit	
Zuteilung	Sozialer Hintergrund	

Tabelle 1

Die zu Interviewenden hatten differierende Ausgangslagen bezüglich der Schulentwicklung. Die einen arbeiten nach Achermann & Gehrig seit 2 Jahren, die anderen seit 5 Jahren. So brachten die Personen unterschiedliche Standpunkte und Inhalte mit ein. Beim Besuch eines Schulinternen Fortbildungstages wurde bemerkt, dass die Idee der Altersdurchmischung das gemeinsame Ziel des Schulteams ist. Neu angedacht wurden andere Zusammensetzungen der Altersdurchmischung. Es war zu erkennen, dass die Lehrerschaft das Konzept von Achermann und Gehrig weiter tragen und danach handeln möchte.

Basierend auf der Zielsetzung sind in nächstem Kapitel die Fragen formuliert worden.

2. FRAGEN

1. Welche Gelingensbedingungen liegen an der zu untersuchenden Schule vor, um die Schülerinnen und Schüler in Altersdurchmischten Klassen nach Achermann und Gehrig zu begleiten und zu beraten?
2. Welche Formen der Lernberatung werden angewandt?
3. Wie wird die Lernberatung von den Lehrpersonen und SHPs gestaltet und umgesetzt?

Die Lernprozessbegleitung ist ein Baustein im pädagogischen Ansatz nach Achermann und Gehrig (2012). Es ist zu erfahren, welche Möglichkeiten die Schule hat, diesen einzusetzen und wie die Begleitung gestaltet wird. Die Lernprozessbegleitung ist ein Teil der Lernsteuerung und Bedarf verschiedenster günstiger Voraussetzungen.

Im Folgenden wird mit Hilfe der Theorie versucht, die Fragen zu beantworten und die Gelingensbedingungen werden im erweiterten Feld im System der Schule gesucht. Nicht nur die Unterrichtsvorgänge sind interessant. Im Blickfeld sind die Schulstrukturen, die pädagogischen Ansätze sowie die Didaktik an der zu untersuchenden Schule. Die Unterkapitel 3.1. bis 3.4. beschäftigen sich mit Denk und Handlungsansätzen aus verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen. Die Unterkapitel 3.5. bis 3.8. besprechen den pädagogischen Ansatz nach Achermann & Gehrig (2012) und deren Beratungsansatz nach Eschelmüller (2007). Im Unterkapitel 3.9. wird kurz auf die Integrative Förderung im Kanton Zürich eingegangen.

3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Im Kapitel 3 werden für diese Arbeit relevante Denk- und Handlungsansätze beschrieben. Es wird auf die heterogene Lerngruppe und auf das Altersdurchmischte Lernen (AdL) und Lehren im Allgemeinen und im Besonderen nach Achermann und Gehrig (2012) Bezug genommen. Desweiteren sind häufig benutzte Begriffe im Zusammenhang mit Lernen, verschiedene Aspekte des Lernens benannt. Es werden die Lernprozessbegleitung und Lernberatung definiert. Zusammenfassend werden Bezüge zur Schule und dem Unterricht abgeleitet und die Gelingensbedingungen benannt.

3.1. DENK- UND HANDLUNGSANSÄTZE

Die Bezugstheorie für die vorliegende Arbeit, ist der Systemische Ansatz und der individualtheoretische Ansatz.

Konzepte moderner Schulen legen ihre Grundsätze auf dem Verständnis der Systemtheorie fest. Nach Lanfranchi (2012) versteht man darunter, ... eine Betrachtungsweise, die Blick auf Muster, Zusammenhänge, Interdependenzen und Dynamiken lenkt.“ Im Bereich der Schule bedeutet der systemische Ansatz eine komplexe Betrachtung aller Beteiligten. Nicht der Einzelne oder die Einzelne stehen im Zentrum, sondern das Nachdenken über die Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Wirkungsweisen der Beteiligten im System stehen im

Vordergrund. Es gilt die Wechselwirkungen der Teilnehmer in ihrer Umwelt und Mitwelt zu verstehen.

3.1.1. *DAS SYSTEMISCH-ÖKOLOGISCHES DENKEN NACH BRONFENBRENNER (1980)*

Dieses Verständnis des Einzelnen, der eingebunden ist in verschiedenen Systemen gilt es in der Schule zu beachten. Nach Lanfranchi (2012) ist das System Schule ein Ganzes, das aus verschiedensten Elementen besteht und mehr als die Summe dessen ist. „Es ist dynamisch und weist bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen auf. Die Elemente, wie beispielsweise die Einzelnen und die Gruppe sind verbunden und abhängig von einander.

Abbildung B

Die obere Abbildung A verdeutlicht das System und zeigt nach Bronfenbrenner die verschiedenen Bereiche, die nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können. Das Denken und Handeln, dass sich als nicht linear, sondern als zirkulär versteht (Bleidick, U., 2000) führt zu einem anderen Verständnis des Gegenübers. Mit dieser Darstellung können wesentliche Beziehungsebenen und zirkuläre Prozesse sichtbar gemacht werden. Für die Schule bedeutet dies, das Nachdenken über komplexe Zusammenhänge. Das Kind im Zentrum, wie es beim Personen-orientierten Denken eine Rolle spielt, steht hier in diesem System, als Person unter vielen Mitwirkenden. Der Mensch ist in Wechselbeziehung zu seinen Umwelten und muss sich mit dem gesamten Netzwerk der anderen Systeme auseinandersetzen. Nach Lanfranchi (2012) ist das systemische - ökologische Denken eine Voraussetzung für die interkulturelle Verständigung und ein Schritt hin zur Akzeptanz der Vielfalt.

Bezug zur Schule: Als Lehrperson orientiert man sich an den Beziehungen des Individuums zu seiner Um- und Mitwelt (Lanfranchi, 2012, S.9) und man schaut auf die Einflüsse und Gesetzmässigkeiten des ganzen Systems, um sie zu verstehen. Es geht schliesslich um das

Verstehen der Beziehungen zwischen den Systemen. „Die Systemschau betrachtet die Welt im Hinblick auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen“ (ebd.). Die Kenntnisse über die Zusammenhänge und Wechselwirkungen im System Schule oder im System der Klasse, sind wichtige Grundlagen zur Analyse der Mitwirkenden. Jeder einzelne ist in Beziehung mit dem System und davon abhängig. Diese Erkenntnisse legen den Grundstein für Achtung, Akzeptanz der Vielfalt und ermöglichen den integrativen Bildungsauftrag der Schule zu definieren. Es gilt die Vielfalt zu erkennen und als Bereicherung zu beachten. Nach Willmann (2010) liegt eine bedeutende Gemeinsamkeit von Systemtheorie und Konstruktivismus (Siehe folgendes Kapitel) im Perspektivenwechsel. Die Sicht nur auf das Individuum, ohne die Umwelten zu berücksichtigen, kann nicht zu einem Verständnis des Verhaltens des Einzelnen oder der Einzelnen leiten. Das Verständnis ist relevant, um die Schülerinnen und Schüler als Menschen anzuerkennen und die Zusammenhänge und Wechselwirkungen mit ihren Umwelten zu begreifen. Dies hat im Unterricht Wirkung und könnte das Verständnis für die konstruktivistischen Lernprozessen ermöglichen. Basierend auf diesen Zusammenhängen bekommt die Haltung der Lehrperson gegenüber der Vielfalt eine grosse Bedeutung für die Interaktion und Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern.

3.1.2. KONSTRUKTIVISMUS

Wie eignen wir uns etwas an? Wie lernen wir? Abgestützt auf den Grundlagen der Kognitionspsychologie und der Systemtheorie ist der Konstruktivismus im Sinne des *Radikalen Konstruktivismus* nach Glaserfeld (1992), eine Erkenntnistheorie. Die Kernfrage für Watzlawick (1983) liegt im Wissen über die Wirklichkeit. Für ihn ist die eigene Wahrnehmung kein Abbild der Realität, sie ist für jedes Individuum eine Konstruktion der Sinnesreize und der Gedächtnisleistung (ebd.). Lernen ist ein Prozess der Wissenskonstruktion. Aus radikal-konstruktivistischer Sicht stellt sich das Lernen als ein individueller, selbstgesteuerter Prozess dar, der je nach Kenntnissen und Vorerfahrungen sehr unterschiedlich ausfallen kann (ebd.). Nach dieser Theorie besteht eine objektive, äussere Wirklichkeit nicht. Vygotsky (1977) vertritt den *Sozialen Konstruktivismus*. Eine grosse Bedeutung hat für ihn die soziale Interaktion zwischen den Lernern. Das Wissen wird sozial konstruiert. Das Soziale liegt an der Interaktion zwischen den Beteiligten, die sich mit ihrer Umwelt und Kultur auseinander setzen müssen.

Bezug zum Unterricht: Für den Unterricht ändern diese Erkenntnistheorien die Sichtweise auf die Schule und das Netz an Verbindungen zur Umwelt, auf die Lerngruppe oder Klasse, wie auch auf jeden einzelnen. Eine Antwort auf die Frage, wie sich Schule verändern kann, ist das Umdenken bei der Gestaltung des Unterrichts. Die Lehrperson, die instruiert und ihr Wissen vorträgt, muss damit rechnen nicht verstanden zu werden (Eschelmüller, 2007). Um sich etwas anzueignen, bedarf es der eigenen Konstruktion der Realität und dem Bewusstsein, dass Lernen prozesshaft und aufbauend geschieht. Die „Kreation des Beobachters“ folgt dem „Erkennen“ (Terhart, 2002, S. 18f.): Das Wissen und die Wirklichkeit werden erfunden und sind subjektiv geprägt. Aebli (2006, S. 389f) ist der Meinung, „... dass alle neuen Inhalte des geistigen Lebens durch Konstruktion aus einfacheren Elementen hervorgehen.“ Weiter betont er, dass man von aussen nichts aufnehmen kann. Der Schüler, die Schülerin müssen neuen Inhalten begegnen und sie sich selbst aneignen. Er oder sie versuchen Zusammenhänge aus den Bedeutungen unserer (LPs) Worte nachzukonstruieren und sie wollen selbst Dinge ausprobieren (Aebli, 2006). Entwicklungspsychologisch geschieht das Aneignen von Neuem nach Vygotsky (1977) in der Interaktion mit dem Gegenüber. Bedeutsam dabei ist die Zone der nächsten Entwicklung. Der Entwicklungsstand des Kindes erfährt erst im Austausch mit anderen einen Zuwachs an Wissen. Dies als

bedeutender Hinweis, dass die Gemeinschaft Schule keine Ansammlung von einzelnen Schülerinnen und Schülern ist, sondern eine Gemeinschaft bildet. Sie soll auch als Gemeinschaft gefördert werden und die Einzelnen lernen, sich in der Gemeinschaft einzubringen und von ihr zu lernen.

Eine Gelingensbedingung für das Lernen ist das Bewusstsein das Neues konstruiert wird. Ebenso bedarf es der Gemeinschaft und der sozialen Umgebung für den Austausch des Gelernten und die dabei gemachten Erfahrungen.

3.1.3. *DER INDIVIDUALTHEORETISCHE DENKANSATZ*

Eine weitere Grundlage dieser Arbeit ist der individualtheoretische Ansatz oder der personenorientierte Ansatz. Wichtige Bezugstheorien sind psychologische und neurowissenschaftliche Ansätze. Der Mensch steht im Zentrum. Aus der humanistischen Psychologie entwickelte Carl Rogers den personenzentrierten Ansatz. Das Verhalten des Therapeuten zu seinem Gegenüber soll geprägt sein durch positive Wertschätzung, Echtheit und einfühelndem Verstehen (Rogers, 1972). Das positive Menschenbild ist dem zu Grunde gelegt. Es geht in der Therapie darum, von Person zu Person zu interagieren und nicht wie zuvor, das Verhältnis zwischen dem Therapeuten, der Therapeutin und dem Klienten, der Klientin. Grevin und Ondracek (2005) sehen darin die Chancen für die Heilpädagogik. Die Autoren sehen, dass jeder Mensch ausgestattet ist mit Potentialen und der Möglichkeit, diese zu entfalten. Der Mensch setzt sich mit dem Leben konstruktiv auseinander und strebt nach Selbstverwirklichung. Die Potentiale des Menschen entwickeln sich besonders gut, wenn er sich von der sozialen Umwelt angenommen und verstanden fühlt. Das Vertrauen des Gegenübers ist für die Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen massgebend. Ein Individuum lernt sich zu orientieren und zu steuern und entwickelt so ein positives Selbstbild (Grevin & Ondracek, 2005). Nach Vernooij (2004, S. 102) gelten vier Aspekte bezüglich des humanistischen Menschenbildes als besonders wichtig.

- Die Fähigkeit zur Autonomie (soz. Verantwortung)
- Die Selbstaktualisierung und das Streben nach Wachstum
- Die Sinn- und Zielorientierung im Handeln
- Die Ganzheitlichkeit (im Sinne der Einheit von Körper, Geist und Seele)

Bezug zur Schule und den Lernenden: Der Bezug zur Schule scheint sichtbar. Ausgehend vom humanistischen Menschenbild definiert sich der Begriff der Bildung nach oben genannten Punkten. Soll erfolgreiches Lernen gelingen braucht es das Gegenüber³ und ein positives Selbstbild. Sich als autonom, selbstbestimmt zu erfahren und sich den Lerngegenständen zu stellen, durch das Streben nach Wachstum, ist bestimmend. Der Mensch möchte als Ganzheit im Sinne der Einheit von Körper, Geist und Seele wahrgenommen werden. Beachtet die Lehrperson nur Aspekte der Schülerinnen und Schüler, z.B. nur deren Leistungen oder Verhaltensweisen, entsteht eine Lücke. Die Ganzheitlichkeit der Betrachtung des Lernenden als Mensch kommt dabei zu kurz. Als Stärke des individualisierenden Ansatzes benennt Wolfisberger (2011a) u.a. die Berücksichtigung von motivationalen und emotionalen Lebensthemen und Inhalten. Im Kapitel 3.2.2. werden motivationale Aspekte des Lernens beschrieben, die massgebend die Sinn- und Zielorientierung des Handelns jeder Person verstärken.

³ M. Buber: „Im Du das Ich erkennen.“ Im weitesten Sinne auch übertragbar auf den Lernprozess.

Als Gelingensbedingung kann das Bewusstsein für die ressourcenorientierte Haltung benannt werden.

Im Zusammenhang mit dem individualistischen Ansatz zeigen sich deutlich reformpädagogische Sichtweisen auf den Unterricht. Die Lehrperson gestaltet Unterricht möglichst so, dass jeder einzelne mit Unterrichtsinhalten erreicht werden kann. Individualisierender Unterricht und personenzentrierte Förderung gelten als Hauptkategorien. Der individualisierende Unterricht kann ein Schlüssel für Lehrpersonen sein, die sich der neuen Situation in der veränderten Schule stellen. „Über Binnendifferenzierung werden unterschiedliche Niveaus angesprochen und offene Unterrichtsformen ermöglichen es, die Anforderungen individuell an die unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler anzupassen.“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Metauer Szaday)

Die Notwendigkeit der Integration aller Kinder stellt der Schule und den Lehrpersonen die Frage nach praktikablen Techniken. Antworten finden sich bei der integrativen Didaktik. Der individualisierende Unterricht gilt als die Haltung der Lehrperson den Schülern und Schülerinnen gegenüber und der Technik des Differenzierens. Nach Walt (2011) gilt das Individualisieren als Unterrichtsprinzip und nicht als Methode. Den Unterschied legt sie auf die pädagogische Grundhaltung der Erwachsenen den Kindern gegenüber und als Mittel dem zu begegnen, definiert sie binnendifferenzierende Massnahmen. Vertiefend wird im Kapitel 3.5. auf die Visionen der integrativen Schule nach Achermann und Gehrig eingegangen.

3.2. LERNEN

Was bedeutet Lernen? Schlägt man das Wort etymologisch nach, liegt die Bedeutung „einer Spur nachgehen, etwas aufspüren“ vor. Lernen beinhaltet sich Wissen und Kenntnisse aneignen, sich Dinge im Gedächtnis einprägen und bestimmte Fertigkeiten erwerben. Es geschieht oft beiläufig und ohne Absicht, teilweise auch ohne bewusste Anstrengung (Spitzer, 2006). Wir lernen durch Erkunden der Umwelt, durch Konstruktion und durch selbstentdeckendes Lernen. Ebenso lernen wir durch die kulturelle Vermittlung von Inhalten (Steppacher, 2011). In der Metaanalyse von Hattie (2009) wird das erfolgreiche Lernen in der Schule von zwei Faktoren getragen. Einerseits dessen was das Kind mitbringt und andererseits der Unterricht selbst.

Folgend wird beschrieben welche Aspekte aus verschiedenen Wissenschaften in der Schule für das Lernen bedeutsam sind.

3.2.1. NEUROBIOLOGISCHE ASPEKT DES LERNENS

Spitzer (2006) sagt plakativ, dass das Lernen im Kopf stattfindet. Das Gehirn sei die Schaltstelle und das Organ, in dem Lernen möglich ist. Mittels der bildgebenden Verfahren sind Vorgänge im Gehirn sichtbar gemacht worden. Das Gehirn gilt in der Neurobiologie als ein operatives geschlossenes, informations-verarbeitendes System. Informationen werden durch innere Strukturen bestimmt und für das System angewendet. Das Gehirn übernimmt nicht direkt, eins zu eins, Informationen. Verstehen bedeutet eine Interpretation der Sache und erweist sich als sinnvoll für das Individuum (Glaserfeld, 1996, S. 18). Die Aussage, „... Lernen ist ein *aktiver Vorgang*, in dessen Verlauf sich Veränderungen im Gehirn des Lernenden abspielen“ (Spitzer, 2006, S. 4ff) ist eine weitere Bestätigung, dass Lernen etwas Konstruktives ist und auf der Handlungsebene geschieht. Das Eintrichtern von Wissen ist schon längst keine Methode für gelingendes, nachhaltiges Lernen. Gelingendes Lernen hängt von vielen Faktoren ab. Spitzer untersuchte das Arbeitsgedächtnis. Vertiefung des

Wissens bedeutet, mit Inhalten umzugehen, sie zu ordnen, mit bereits Gelerntem zu verknüpfen und sie weiter zu verarbeiten. Grundlage dessen ist das Arbeitsgedächtnis. Es ist ein Teil unseres geistigen Lebens (ebd.).

Aus der neurobiologischen Forschung sind folgende Bereiche nach Shirp (2006, S. 102ff) für die Weiterentwicklung von Lehr- und Lernprozessen relevant:

- Muster und Mustererkennung
- Sinn, Relevanz und Bedeutung
- Emotion und Kognition

Unter dem Bereich der **Muster und Mustererkennung** ist für diese Arbeit der Aspekt, dass nicht alles was wir lernen explizit gelernt wird, wichtig. „Motorische Verhaltensweisen etwa, soziale Einstellungen, emotionale Reaktionen, Attitüden, Haltungen, Motivationen..., aber auch lebens- und alltagsweltliche Kenntnisse, lernen wir häufig unbewusst, implizit (Shirp, 2006, S. 108). Nach Ansicht des Autors gilt es über solche pro-sozialen Verhaltensweisen wie zum Beispiel, Engagement, Hilfsbereitschaft, Solidarität, etc., für Einstellungen und Motivationen zum Lernen selbst und für das wertorientierte Urteilen und Handeln, angemessene Formen zu finden und für den Unterricht umzusetzen. Welche Strukturen erlauben es dem Schüler, der Schülerin sich an der Gestaltung des Schulalltags zu beteiligen? Wie lernen sie sich um andere zu kümmern und Konflikte zu lösen? Kurz, wie Erlernen die SuS die pro-sozialen Fähigkeiten. Zur Musterbildung im Sinne von vorgelebtem Verhaltensmuster, gehört auch das fachliche Engagement der Lehrperson, die offensichtlich die Lernmotivation der SuS fördert. Bedeutsam werden die Wertorientierung und das soziale Verhalten der SuS besonders dadurch, dass nicht nur im Klassenunterricht das Verhaltensmuster gelebt wird, sondern ebenso durch alle an der Schule arbeitenden Personen (ebd.). Schliesslich geht es um sinnvoll erlebte, „... tragfähige Wahrnehmungs- und Erinnerungsstrukturen, mit deren Hilfe wir uns in dieser Welt zurechtfinden können.

Zum **Sinn, der Relevanz und der Bedeutung** sind mehrere Ansätze von Bedeutung. Die Lernangebote sollten möglichst mit den individuellen und subjektiven Erfahrungen verknüpft werden und die Lehr- und Lerngegenstände auf vielfältige (mehrkanalige, kognitive und emotive Verarbeitungsformen) Art und Weise verknüpft werden. Shirp (2006) verweist ebenso auf sogenannte Sinn-Angebote. Diese können, „...starke interaktive, kooperative und soziale Einbindungen“ sein (ebd.). Die Lerngegenstände erfahren durch das Einbeziehen mehrerer Mitschüler und Mitschülerinnen verschiedenartige Lösungsansätze. Somit erweitert sich Erfahrungsschatz und Erkenntnisse.

Zur **Emotionalität und Kognition** verdeutlicht der Autor das Zusammenwirken dieser Prozesse. Emotionale Erregungszustände wirken sich positiv wie auch negativ auf das Lernen aus. Angst wirkt leistungsmindernd auf den Hippocampus und negative Gefühle blockieren Kreativität, Assoziativität und divergentes Denken (ebd.). Im Gegensatz dazu führt die emotionale Intelligenz zu neuen Zugangsweisen zum Verstehen einer Situation. In einem Klassenraum lernt man nicht nur für sich allein. Shirp (2006) differenziert den Lerngegenstand und den Lernkontext. Er beschreibt die motivationalen Antriebe, die Begeisterung, die Lernfreude wie auch das Unwohlsein und die Lernängste. Die Abhängigkeiten von der Gruppe und von Lehrpersonen spielen eine grosse Rolle. Wie fühlen sich die SuS von der Lehrperson angenommen? Wie interessiert sich die Lehrperson für die einzelnen und deren Lernfortschritten? Das Nachdenken und das Bewerten von

Emotionalität und Kognition ermöglichen einen wichtigen Lernzusammenhang, der ebenso thematisiert werden kann.

Der Bezug zur Schule kann zusammenfassend in methodischen Gestaltungsformen begründet werden. Sie sollen selbstständige Lernprozesse unterstützen, variantenreichen Formen der Lernarrangements anbieten, der Emotionalität der SuS Rechnung tragen und kooperative wie auch soziale Prozesse stärken, sowie das Bewusstsein der Lehrenden für ihre Rolle als „Modelle“ (Shirp, 2006, S. 122) hervorheben.

Das Differenzieren und Individualisieren im Unterricht gilt als Gelingensbedingung. Die sozialen und kooperativen Lernformen ermöglichen nachhaltige Lernprozesse.

3.2.2. *MOTIVATIONALE ASPEKTE DES LERNENS*

Die Motivation kann als „die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg, 2009, S. 669) definiert werden. Die Unterscheidung der intrinsischen und der extrinsischen Motivation geht auf John Dewey, einem amerikanischen Philosophen und Pädagogen, zurück. Nach v. Hentig (2006, S. 333ff) zeigt sich die Unterscheidung der Motivationen in der Ausgangslage und in der Zielerreichung. Die intrinsische Motivation geht von keinem eigentlichen Zweck aus und das Ziel liegt in der Ausübung der Tätigkeit. Die extrinsische Motivation unterscheidet sich davon. Sie ist nicht geleitet durch die Tätigkeit, sondern durch äussere Reize. Das Ziel und das eigentliche Motiv liegen nicht in der Handlung selbst. Für v. Hentig (2006, S. 293f) ist die Grundfrage der Motivation, die der Aktivität der Kinder. Er bezeichnet den natürlichen Zustand eines lebendigen Wesens, den der Aktivität. Der ausgeprägte Tätigkeitsdrang zeigt sich in den Körperfunktionen, auf psychologischem Niveau, in der Neugier, im Interesse und im Bedürfnis nach Stimulation und geistiger Aktivität. V. Hentig betont den Tätigkeitsdrang der Schüler und Schülerinnen und folgert, dass durch das Problembewusstsein sich die Frage nach der Motivation natürlich ergibt. „Wer ein Problem hat, ist zum Lernen motiviert“ (ebd.). Es sollte den Schulen, den Lehrern gelingen, das natürliche Interesse und den natürlichen Tätigkeitsdrang der Schüler und Schülerinnen auf die Gegenstände zu lenken, die in der Schule behandelt werden müssen (ebd.). Es stellt sich die Frage, wie die Motivation das Lernen begünstigt oder fehlende Motivation das Lernen verhindert. Motivationsbezogene Problemfelder in der Schule sind nach Tarnutzer (2012), unrealistische Zielsetzungen, Sozialer Kompetenzvergleich, Anstrengungsvermeidung, fehlendes Lerninteresse, „katastrophierende“ Selbsteinschätzung und das Verdecken von Schwächen.

Schlussfolgerungen aus Experimenten mit Säuglingen des Professors für Entwicklungspsychiatrie in Zürich, R. Largo(2002), bezüglich der Aktivität sind folgende:

- 1. Ist das Kind selbst aktiv, bleibt die Neugier, das Wohlbehagen, die Freude und die Lebhaftigkeit am längsten erhalten.
- 2. Die Neugierde leitet das Kind beim Lernen.
- 3. Das Anbieten von Erfahrungsmöglichkeiten ist ausreichend. Das Kind kann selbstbestimmen, ob und wie es diese nutzen will.

Durch Hermann (2006) erweitert, ergeben sich folgende zusätzliche Folgerungen aus der Kognitionsforschung: Das Kind lernt „von sich aus“, wenn genügend Gelegenheiten geboten werden und was es dabei lernt, hat es tatsächlich selber im Gehirn konstruiert. Eine weitere Folgerung liegt im Bereich der biochemischen Abläufe. Gelernt wird am besten, wenn es

nicht nur mit Eigenaktivität verbunden ist, sondern ebenso mit Spass. Das Wohlbefinden setzt Botenstoffe frei, ohne die, nichts gelernt werden kann (ebd., S. 88).

Die Eigenaktivität, das selbstgesteuerte Lernen gilt als Gelingensbedingung für erfolgreiches Lernen.

Die Eigenaktivität und der Tätigkeitsdrang enthalten Motive für erfolgreiches, nachhaltiges Lernen. Welche weiteren Faktoren den Aufbau neuen Wissens begünstigen zeigt sich im folgenden Kapitel.

3.2.3. METAKOGNITIVE FÄHIGKEITEN UND EXEKUTIVE FUNKTIONEN

Welche Fähigkeiten braucht es beim Lernen? Das Metakognitive Wissen beinhaltet nach Steppacher (2011) das Wissen über sich selbst, das Wissen über bestimmte Aufgabentypen und metakognitive Strategien. Diese sind die exekutiven Funktionen und sind definiert durch das Antizipieren einer Sache, das planerische Vorgehen und die Kontrolle der Planung und Handlung. Die Neuropsychologie beschreibt den Begriff der exekutiven Funktionen folgendermassen; Exekutive Funktionen sind *die Handlungsplanung, die kognitive Flexibilität, das Arbeitsgedächtnis, die Selbststeuerung und die Handlungskontrolle* (ebd.). Die *Handlungsplanung* beinhaltet die Fähigkeit, einen Plan zu machen und Ziele und Prioritäten zu setzen. Dabei ist es wichtig, Wege zu finden, um die Ziele zu verfolgen. Die *kognitive Flexibilität* ist die Fähigkeit seine Pläne zu revidieren und an veränderte Umstände anzupassen. Das *Arbeitsgedächtnis* speichert vorübergehend Informationen, um damit weiterarbeiten zu können. Die *Selbststeuerung* ist die Fähigkeit sich selbst zu steuern und sich nicht durch Impulse ablenken zu lassen. Bei der *Handlungskontrolle* ist die Fähigkeit relevant seine Handlungen zu reflektieren und diese nötigenfalls zu korrigieren (ebd.). Nach Lauth, Grünke & Brunstein, 2004, S.19) kann die Qualität von Lernaktivitäten verbessert werden, durch die systematische Vermittlung von Lernstrategien. Zu den Lernstrategien gehören Behaltensstrategien, kognitive Strategien wie Memorierstrategien, Ordnungsstrategien und Elaborationsstrategien und ebenso metakognitive Strategien.

Bezug zur Schule: Werden Lernstrategien konzeptuell eingesetzt, unterstützen sie das Lernen sinnvoll (Sandfuchs, 2012, S. 15). Die Formen der Förderungen sind vielfältig. Hier einige Beispiele: Eigene Pläne gestalten, am Modell lernen, die Selbst- und Fremdbeobachtung systematisieren, die Aufmerksamkeit trainieren und Selbstkontrolle fördern, etc.. Die Förderung der exekutiven Funktionen sollten mit aktuellen Lerninhalten verbunden sein und die Zielebenen des Lernens geklärt werden.

Das Training der metakognitiven Fähigkeiten gilt als Gelingensbedingung.

3.3. LEHREN UND LERNEN

Das Lehren und Lernen im konstruktivistischen Ansatz und mit dem Grundsatz, dass offene Unterrichtsformen bedeutsam den Lernprozess unterstützen, werden im Folgenden offene Unterrichtsformen, Individualisierung im Unterricht und selbstgesteuertes Lernen besprochen. Zur veränderten Rolle der Lehrperson in offenen Unterrichtsformen wird die Beziehungsebene für den Lern- Lehrprozess erläutert.

3.3.1. OFFENE UNTERRICHTSFORMEN

Nach Meyer werden die vielfältigen Unterrichtskonzepte auf zwei Modelle reduziert Einerseits die „Direkte Instruktion“ und andererseits der „Offene Unterricht“. In diesem Kapitel geht es vorwiegend um das zweite Konzept (Meyer, 2010, S. 8). In seinem Buch über die Merkmale guten Unterrichts verweist Meyer darauf, dass es kein *richtiges* Konzept gäbe.

Im Sinne von allgemeingültig und auf alle Schulen übertragbar. Vielmehr gehe es um einen „Mischwald“ (ebd. S.8). Er betont, dass es im Unterricht darum ginge, die Ziele, die Inhalte und Methoden zu differenzieren (ebd.). Massgebend dafür ist die Selbstregulation durch die Schüler und Schülerinnen. Sie können mit Projekt-, Gruppen- und Freiarbeit erfahrbar gemacht werden. Die Metaanalyse über die Einflussfaktoren auf den Lernerfolg von Hattie (2009) untersuchte die Wirksamkeit der Leistungssteigerung in verschiedenen Bereichen. In dieser Metastudie belegte er, dass es in lehrerzentriertem Unterricht nur geringfügig bessere Ergebnisse bezüglich der Leistungen in Tests gab. Die SuS, die in offenem Unterricht lernten, verfügten über ein besseres Selbstkonzept und waren etwas kreativer (Wendt, 2012). Mit dem offenen Unterricht werden vor allem im Bereich des Lernverhaltens, der Persönlichkeitsentwicklung und dem des Sozialverhaltens positive Effekte gefördert (ebd.). Gefördert würde konkret die Selbstständigkeit, die Kreativität, die Eigeninitiative und die sozialen Kompetenzen (Gage und Berliner; zitiert nach Wendt, 2012, S.22).

Um der Individualisierung und dem selbstgesteuerten auf die Spur zu kommen, werden im folgenden Kapiteln dies die Themen sein. Ebenso gilt es zu klären, welche Rolle die Lehrperson dabei einnehmen kann.

3.3.2. INDIVIDUALISIERUNG IM UNTERRICHT UND SELBSTGESTEUERTES LERNEN

Der Begriff der Individualisierung ist eine Gestaltungsform des schulischen Lernens, die der Heterogenität in den Klassen Rechnung tragen möchte (Hellrung, 2010, S.37ff). Das Ziel der Individualisierung im Unterricht ist die Schülerinnen und Schüler zu selbstreguliertem Lernen zu bringen. Die Unterstützung durch die Lehrperson erfolgt in Phasen der selbstständigen Planung, Steuerung und der Bewertung der eigenen Lernprozesse der Schüler und Schülerinnen. Geht man vom konstruktivistischen Lernen (Siehe 3.1.2.) aus, ist es von Bedeutung den selbstgesteuerten, individuellen Prozess des Lernens in den Mittelpunkt zu stellen (ebd.). Die Merkmale für individualisierenden Unterricht sind die Binnendifferenzierung, die Kompetenzorientierung, die Aufgabenorientierung und die Lernprozessorientierung (ebd.). Die Heterogenität wird im individualisierten Unterricht anerkannt. Die individuelle Bearbeitung von Aufgaben durch Lernende, der Bezug zum Kompetenzerwerb und den Blick auf den ganzen Lernprozess stehen im Mittelpunkt (ebd.). Die veränderte Gestaltung von Lernaufgaben muss in einem neuen Konzept für individualisierendes Lernen im Mittelpunkt stehen. Darin enthalten sollte nach Hellrung (2010) ebenso „Interventionskonzepte“ für die Anleitung, die Betreuung und die Unterstützung der Schülerarbeiten. Die lehrerzentrierten Instruktionsphasen im Unterricht sollten sich verringern. Die Begleitung und Unterstützung der Lernenden im individualisierten Unterrichtsetting bekommen mehr Zeit und Raum (ebd.).

Zeiträume für die Beratung und Lernunterstützung durch die Lehrpersonen gelten als Gelingensbedingung im individualisierten und selbstgesteuerten Lernen.

3.3.3. DIE ROLLE DER LEHRPERSON IM OFFENEN UND INDIVIDUALISIERENDEM UNTERRICHT

Geht es um die Rolle der Lehrperson im offenen und individualisierenden Unterricht stellt sich die Frage nach der Beziehungsebene und nach der Funktion der Lehrperson im Unterricht. Auf der Beziehungsebene spielt die Frage nach der „Aus-Bildung“ zur Demokratie eine Rolle. Kinder sollen nach Achermann & Gehrig (2011, S. 25) in der Schule demokratische Kompetenzen erlangen. Dafür braucht es eine veränderte Rolle der

Lehrperson. Es besteht eine Ungleichheit zwischen Erwachsenen und Kindern und die pädagogische Beziehung ist ein Verhältnis unter Gleichen (Frei, zit. nach Achermann & Gehrig, 2011, S.27). Für die Aufmerksamkeit, den Respekt und das Vertrauen ist die gegenseitige Anerkennung entscheidend. Bildung und Erziehung gehen Hand in Hand und sollten den Schülern und Schülerinnen Raum bieten für „Selbst-Bildung und Selbst-Erziehung, wie Achermann & Gehrig betonen (2011, S. 28f.). Dieser Raum muss ernst genommen werden, um die Selbstbestimmung des Einzelnen, als Teil des Selbstkonzepts, zu stärken. „Bildung und Erziehung sollen vor allem auch Ermutigung zu selbst- und mitverantwortetem Tun sein“ (ebd.). Die Lehrperson soll die Wahrnehmung, Vorstellungen und Denkmodell der Schülerinnen und Schüler verstehen und sie bei ihrer Entwicklung begleiten. Die Lehrerin oder der Lehrer regen den Austausch mit anderen an, bieten Anregungen und ebenso Widerstand. Im gegenseitigen Vertrauen unterstützen sie die Kinder im respektvollen Umgang mit anderen und leben es selber vor. Die Lehrpersonen leben einen kooperativen Führungsstil vor, der geprägt ist von „Stärke statt Macht“ (Omer und V. Schlippe, 2010). Die Rolle der Lehrperson in offenen und individualisierenden Unterricht ist eine andere als im geleiteten, konventionellen Unterricht. Eschelmüller (2007) benennt es als erweitertes Rollenrepertoire der Lehrpersonen. Sie sollten Lernprozesse initiieren durch lehren und instruieren oder anregende Aufgabenstellungen anbieten. Weiter erklärt der Autor, dass Lernprozesse nicht systematisch, „sondern in hohem Mass individuell verlaufen und sich Lehrpersonen deshalb nicht an „fiktive Durchschnittslernende“ ausrichten können“ (ebd., S. 8). Im Zentrum der Bemühungen steht der Verstehensprozess. Gute Instruktionen allein reichen nicht für nachhaltiges Lernen aus.

Die folgenden Kapitel beschäftigen sich der Heterogenität in den Lerngruppen. Diese gilt als Ausgangslage für das Verständnis für die Pädagogik des altersdurchmischten Lernens nach Achermann und Gehrig und als Grundlage für die zu führenden Interviews an der Schule, die sich mit dem Konzept der individualisierenden Gemeinschaftsschule auf den Weg gemacht haben.

3.4. DIE HETEROGENE LERNGRUPPE

Um die Idee der Altersdurchmischten Gruppe besser zu verstehen, braucht es Wissen um die Heterogenität in den Schulklassen. Die pädagogische Diskussion dreht sich um den Begriff der Heterogenität im Hinblick auf die Schüler und Schülerinnen, die in einer Lerngruppe sind. Heterogenität umfasst die Unterschiedlichkeit der SuS hinsichtlich verschiedener Merkmale. In der Literatur werden vor allem die schulischen Leistungen oder Begabungen, das Alter, das Geschlecht sowie die kulturelle Heterogenität in einer Lerngruppe besprochen. Jedes Kind ist einzigartig. Keines entwickelt sich genau gleich wie ein anderes und ist in andere Umwelten (Familie, Schule, soziale Gruppenstrukturen, etc.) eingebunden. Nicht erst seit Remo Largo (2002) in seiner Langzeitstudie aufzeigen konnte, dass Kinder bei Schuleintritt im Bereich Mathematik und Lesen drei bis vier Jahre Entwicklungsunterschiede aufwiesen, ist es eine reelle Erfahrung vieler Lehrer und Lehrerinnen, dass die Möglichkeiten jedes Kindes in einer Klasse sehr verschieden sind. Die Vielfalt einer Lerngruppe zeigt sich nicht nur in der schulischen Leistung, sondern auch in kulturellen, sozialen und emotionalen Bereichen.

Die verschiedenen Merkmale die sich in der Vielfalt zeigen, die für den Unterricht von Bedeutung sind, sollen näher angeschaut werden. Nach Wellenreuther und Rossbach (2008) gibt es vier Merkmale, die es zu unterscheiden gilt: die Wissensbasis, die Intelligenz, die Motivation und die Metakognition.

- ❖ Wissensbasis: SuS einer Klasse verfügen in den verschiedenen Wissensbereichen über unterschiedliche Kenntnisse, so dass für den einzelnen Schüler, die jeweils zu erlernende Informationsmenge unterschiedlich ist. Es wird allgemein von den individuellen Lernvoraussetzungen gesprochen.
- ❖ Intelligenz: SuS unterscheiden sich, wie schnell sie Informationen aufnehmen, wie viele Informationen sie im Arbeitsgedächtnis speichern und wie effizient sie Informationen in ihrem Langzeitgedächtnis speichern können.
- ❖ Motivation: Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich in ihrer Lust am Lernen, ihren Ängsten und in ihren Motivationen. Dies hat Auswirkungen auf den Umfang der Lerntätigkeiten.
- ❖ Meta-Kognition: Für das Lernen sind ferner Unterschiede in den Strategien und Vorgehensweisen der Problembearbeitung, der Lösung des Problems sowie der Fähigkeit, die eigene Problemlösung kritisch zu beurteilen, wichtig. Grundlegend ist das Anwenden von Lernstrategien.

Die heilpädagogische Relevanz ist nicht von der Hand zu weisen. Für den Umgang mit Heterogenität und dem Lernen in der Schule bestehen Achermann und Gehrig (2012) auf der Pädagogik der Vielfalt. Erkenntnisse der Forschung belegen, dass „die gut durchmischten Klassen, dem schulischen Lernen besonders förderlich sind“ (Rüesch; zit. nach Achermann, 2005, S. 25)

3.4.1. ALTERSDURCHMISCHTES LERNEN ALS GRUNDLAGE FÜR INDIVIDUALISIERUNG UND DIFFERENZIERUNG

Altersdurchmisches Lernen soll an dieser Stelle als Grundlage für eine individualisierende Gemeinschaftsschule beschrieben werden. Für diese Arbeit wichtige Aspekte werden differenzierter aufgezeigt.

Es geht nicht um nach Alter getrennte kleine Einzelklassen im selben Schulzimmer mit denselben Lehrpersonen, sondern um eine *jahrgangsübergreifende* Klasse bzw. Lerngruppe, in der alle Kinder in gleichberechtigter Weise *miteinander zu tun haben* (Laging 2007, S. 26) und *gemeinsam Lernen*. Für die Schule und ihre Fachkräfte kann altersgemischtes Unterrichten sicher als eine pädagogische Haltung verstanden werden (Urech, 2009). Abzugrenzen ist die reine Jahrgangsklasse, die nach Ausführungen von Ackermann (2012, S. 22) durch die Reformpädagogik längst in Frage gestellt wurde. Aus der Wissenschaft der Entwicklungspsychologie ist durch Largo & Beglinger (2010) bestätigt, dass, wie bereits beschrieben, das Entwicklungsalter, bei sieben Jährigen beispielsweise, bis zu 3 bis 4 Jahren Unterschiede aufzeigen kann. Wie Ackermann (2012) ausführt zeigt die Erfahrung, dass die Homogenität in den Lerngruppen bzw. Klassen ein Irrtum ist. Vielmehr „...erschwert die Struktur der Jahrgangsklasse, (...) den konstruktiven Umgang mit Heterogenität und verpasst die Chancen, welche die Vielfalt für das Lernen bietet.“ (ebd.)

Im AdL-Buch von Achermann und Gehrig (2012) gilt das Altersdurchmischte Lernen in der „individualisierende Gemeinschaftsschule“ als massgebend. Die Betonung liegt bei der Individualisierung und dem Bewusstsein für die soziale Ebene der Lerngruppe und dem sozialen Lernen. Ausgehend **von heutigen Herausforderungen** bietet die Arbeit in Mehrklassen ein „breiteres Lern- und Erfahrungsfeld“ für alle Beteiligten. Die Herausforderungen in der Schule sind zusammengefasst folgende: (ebd. S. 10f)

❖ Umgang mit Vielfalt

„Kinder sind verschieden.“ In der Schule gilt es die **Verschiedenheiten anzuerkennen** und „für das Lernen und Zusammenleben zu nutzen.“

❖ Motiviertes Lernen und Handeln

Die Bildung einer Schul- und Lernkultur, in der das motivierte Lernen und Handeln gilt als „grosse Herausforderung“. Achermann und Gehrig belegen mit Deci & Ryan (1993), dass **die Motivation ein Motor für den Lernerfolg ist**. Als psychologische Grundbedürfnisse gelten das Bedürfnis, nach Kompetenz und Wirksamkeit, nach Autonomie oder Selbstbestimmung und sozialer Eingebundenheit oder sozialer Zugehörigkeit. Die Schüler und Schülerinnen sollen sich als kompetent empfinden, erfolgreich lernen können, teilhaben an der Gesellschaft und Verantwortung übernehmen können. Zudem sollen sie sich in der Gemeinschaft sicher und wohl fühlen.

❖ Lernen in der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft

Die Schüler und Schülerinnen sollen in der Schule lernen, sich auch für andere und deren Lernen zu interessieren, sich für die Gemeinschaft zu engagieren und sich verantwortlich fühlen. Begründet wird dies mit Rolff (2010), der **die Wichtigkeit der Gemeinschaftsbildung** als Herausforderung für die immer stärkere Individualisierung unserer Gesellschaft betont.

❖ Zusammenarbeit und Weiterentwicklung in der Schule

Die Gestaltung einer Individualisierenden Gemeinschaftsschule mit AdL ist sehr anspruchsvoll. Wie auch die Kinder, sind auch die Erwachsenen unterschiedlich. Unterschiedlich bezüglich ihrer Sicht auf die Schule, auf den Unterricht, auf das Zusammenleben und vieles mehr. Die Schulleitung wie auch die Lehrpersonen bringen individuelle Stärken mit. Es gilt auch dort die Vielfalt konstruktiv zu nutzen. Im weiteren Schulumfeld sind die Eltern, die Behörden und andere Personen an der Schule zu beteiligen und **die Zusammenarbeit positiv zu gestalten**.

Zusammenfassend ermutigen Achermann und Gehrig alle an der Schule Beteiligten sich gemeinsam auf den Weg zu machen und eine Individualisierte Gemeinschaftsschule mit AdL zu gestalten.

Die Gelingensbedingung ist die Gemeinschaft zu fördern und alle an der Schule Beteiligten entwickeln eine positive Zusammenarbeit.

Wird in folgenden Kapiteln von altersdurchmischem Lernen gesprochen, so ist es nach der Definition von Achermann & Gehrig.

3.5. ADL DER PÄDAGOGISCHE ANSATZ NACH ACHERMANN & GEHRIG (2012)

Den pädagogischen Ansatz sehen die Autoren in der Auflösung der Jahrgangsklassen. Nur so erklären sie, gelingt der reelle Umgang mit der Vielfalt. Die Autoren legen den **Sozial-Ansatz** und den **Individualisierungs-Ansatz** (Sonderegger, J., 1993) dem Gelingen zu Grunde. Sie fordern, dass der Lehrer oder die Lehrerin den Nutzen des **Sozial-Ansatzes** erkennen (Siehe Kapitel 3.2.1., sozialer Konstruktivismus nach Vygotski). Sie sollten die

Vielfalt der Schülerinnen und Schüler fördern. Die Lehrperson gestaltet Unterricht und das Zusammenleben so, dass die Kinder miteinander und voneinander lernen. Sie sollen je nach Alter, Verantwortung für einander übernehmen und die jüngeren Kinder in die Gemeinschaft einführen. „Altersunabhängig“ und „lernstandsunabhängig“ sollen die SuS zusammenarbeiten, möglichst oft gemeinsam an der gleichen Sache lernen und die Schulgemeinschaft gemeinsam mit den Lehrpersonen gestaltet wird (ebd.). Der **Individualisierungs-Ansatz** stellt das einzelne Kind mit seinen Kompetenzen, seinen Begabungen, seinen Interessen und Schwierigkeiten in den Mittelpunkt (siehe Kapitel 3.1.3.). Nicht die Lernziele der Klassenstufen sind massgebend, sondern die Arbeit an den Lernzielen der mehrjährigen Lernzyklen. Innere Differenzierung ist keine Besonderheit und die SuS lernen entsprechend ihrem Entwicklungs- und Lernstand. (ebd.) Das vorgegreifende und rückgreifende Lernen ist nach Bedarf möglich.

Werden diese beiden Ansätze kombiniert, so die Autoren, ist Altersdurchmischtes Lernen ermöglicht. „Erfolgreiches Lernen findet dann nicht trotz, sondern dank der Vielfalt statt. Wenn es normal ist, verschieden zu sein, braucht es auch keine Anstrengung alle Kinder gleichzuschalten. Das entlastet und ist der Boden für eine Individualisierende Gemeinschaftsschule mit AdL (ebd., S. 24).“

3.5.1. *DER MANAGEMENT UND KOMPETENZ- ANSATZ IM MEHRKLASSENSYSTEMEN*

Dem Sozialansatz und dem Individualansatz gegenüber liegen der Management-Ansatz und der Kompetenz-Ansatz. Nach dem erstgenannten wird die Mehrklasse in Einzelklassen geführt. Die gut organisierte Planung und der Unterricht richten sich auf die einzelnen Klassenstufen aus (Sonderegger, 1993). Der Kompetenz-Ansatz zwingt den Lehrer zu höchst aufwendigen Vorbereitungen. Dieser Ansatz erfordert besondere Ausbildung und Erfahrungen aus den Jahrgangsklassen. (ebd.) Diese beiden anderen Ansätze erfüllen nicht die Bedingungen für die Didaktik der Vielfalt wie Achermann & Gehrig sie beschreiben. Dies sind andere Herangehensweisen für den Umgang mit altersdurchmischten Klassen. Für das Verständnis des pädagogischen Ansatzes der zu untersuchenden Schule genauer zu betrachten, soll im nächsten Kapitel verschiedene Aspekte der Didaktik der beiden Autoren erläutert und zusammengefasst werden. Die Auswahl der Aspekte ist auf die Fragen der Lernprozessbegleitung ausgerichtet.

3.5.2. *DIDAKTIK NACH ACHERMANN & GEHRIG (2012)*

Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit den Grundformen des Lernens und den Unterrichtsbausteine nach Achermann & Gehrig (2012, S. 42ff). Es wird darauf verzichtet stets die Autoren namentlich zu erwähnen. Allerdings werden die Seitenzahlen in Klammern aufgeführt und andere Autoren benannt. Zu den Grundformen des Lernens in AdL- Gruppen gehören gewisse Kompetenzen und die Sicht auf die gesamte Gruppe. Der Gewinn der Akzeptanz der Vielfalt in einer Gruppe kann sich im Unterricht und beim Lernen widerspiegeln. Ist nicht der Konkurrenzgedanke dominierend, sondern das kooperative Klima, kann in der Gemeinschaft gelernt werden. Die Schülerinnen und Schüler benötigen dazu Arbeitstechniken. Dazu gehören das leise Sprechen, das aktive Zuhören, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erarbeiten und darstellen. Es liegt an der Lehrperson verschiedene Grundformen einzuführen, sowie Lernsituationen zu schaffen, in denen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam üben. Die LP beobachtet diese Situationen und reflektiert gemeinsam mit der Gruppe die gemachten Erfahrungen. *Miteinander lernen, voneinander lernen, nebeneinander lernen* sollen gezielt eingeübt werden.

3.5.2.1. MITEINANDER LERNEN

An „der gleichen Sache lernen“ stützt sich auf das Konzept von Georg Feuser (1988a) dem „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“⁴. Der hohe Anspruch an den Unterricht beim Lernen am gemeinsamen Gegenstand ist den Autoren Achermann & Gehrig bewusst. Sie lehnen sich an die integrative Pädagogik von Feuser (1989b) an und setzen Orientierungspunkte und benennen ihre Didaktik „ an der gleichen Sache lernen“. Orientierungspunkte sind für die Gruppe der Lernenden, die Auseinandersetzung mit der gleichen Sache, gemäss ihres Entwicklungsstandes, ihrem Lernstand, ihrer Handlungskompetenzen und ihren Erkenntnissen. Die differenzierenden, inneren und individualisierenden Massnahmen grenzen kein Kind aus der Gemeinschaft oder dem sozialen Lernfeld aus. Durch die Arbeit an der gleichen Sache ergeben sich gemeinsames Tun, Dialoge und Diskussionen darüber und ihre sozialen Kompetenzen erweitern sich. Diese Art und Weise des Lernens gibt der kognitiven Entwicklung neue Impulse und ermöglicht individuelle Konstruktionen (Vergl. Kapitel 3.1.2.) beim Lernen. Die entwicklungslogische Didaktik⁵ bringt die Tätigkeit der SuS auf verschiedenen Niveaus zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den Inhalten. Sie führt zu erweiterter Wahrnehmung und ermöglicht die SuS zur nächsten Entwicklungszone⁶ (Feuser, G., zit. nach Achermann & Gehrig, 2012) zu gelangen.

3.5.2.2. VONEINANDER LERNEN

„Schülerinnen und Schüler lernen voneinander mit kooperativen Lernformen, in dem sie einander etwas beibringen oder andere nachahmen“ (S.44f). Das voneinander Lernen entsteht Dank der Eigenleistung und den Anregungen durch andere. Die von Lehrpersonen geschaffenen Lernsituationen ermöglichen das gemeinsame Bearbeiten eines Lerninhalts schafft so Kompetenzzuwachs bei einzelnen, wie auch bei der Gruppe. Einerseits geht es um die Lerninhalte und andererseits um die gemeinsame Verantwortung, dass jeder in der Lerngruppe Wissenszuwachs erfährt. Mit der Methodik von kooperativen Lernen nach Green und Green (2005) der Einzelarbeit (think), dem Austausch(pair) und der Präsentation (share) des Gelernten, kann das gemeinsame Vorankommen und die gemeinsame Verantwortung in eine didaktische Form gebracht werden. In der Fachliteratur findet sich auch die WELL⁷ - Methode. Diese unterscheidet sich vom kooperativen Lernen dadurch, dass der erste Schritt zu zweit oder in einer Gruppe geleistet wird. Erst eignen sich die Lernenden den Expertenstatus an, danach tauschen sie ihr Expertenwissen untereinander aus und im dritten Schritt erfolgt eine Vertiefung und Wiederholung des Gelernten (Brüning und Saum, 2005).

3.5.2.3. NEBENEINANDER LERNEN

Das Lernen durch *Dabeisein*, durch *helfen*, durch *das Beiläufige aufgreifen* und das *vor- und rückgreifende Lernen* sind charakteristisch für die altersdurchmischte Lerngruppe (S. 46f). Das Dabeisein, als minimaler sozialer Bezug beim „alleine Lernen“ in der Klasse, gibt manchen Kindern Sicherheit. Sie haben das Bedürfnis sich in der Gruppe aufgehoben zu fühlen und zu sehen, dass andere auch beim Lernen sind. Sich Hilfe holen und selber helfen gilt als wichtiger Aspekt der Unterrichtskultur. Die Autoren berufen sich darauf, dass ein Helfersystem in den Klassen aufgebaut wird, in dem jeder sich selbstverantwortlich Unterstützung holen kann. Beiläufiges Lernen ist ungeplant und ist als Systemmerkmal der AdL-Klasse zu erklären. Die SuS hören neue oder altbekannte Lerninhalte. Andere dienen

⁴ Feuser G., Lernen am gleichen Gegenstand: Auf verschiedenen Ebenen den Lerngegenstand anbieten

⁵ Feuser G.: Entwicklungslogische Didaktik stützt sich auf drei Säulen. 1. Prinzip der inneren Differenzierung, 2. Kooperation, 3. Lernen u. Arbeiten am selben Gegenstand.

⁶ Die Entwicklungszone ist das nächste zu erreichende Moment beim Lernen.

⁷ WELL: Wechselseitiges Lehren und Lernen

als Vorbilder oder sie selbst sind es beim Lernen und können wechselseitig davon profitieren. Das vor- und rückgreifende Lernen bezieht sich auf das Lernen an der gemeinsamen Sache (Vgl. Kapitel 3.4.3.2.). Die Lehrperson ermöglicht, durch Lernarrangements zur gemeinsamen Sache, verschiedene Zugänge. Die Lernziele der verschiedenen Klassenstufen erlauben das Vorausschauen auf neue Lerninhalte und das Zurückschauen auf bereits Bekanntes.

Diese drei Lernformen gelten als Gelingensbedingung für das Lernen in der heterogenen Gemeinschaft der Schule und der Klassen.

3.5.3. DIE VIER UNTERRICHTSBAUSTEINE NACH ACHERMANN & GEHRIG

Die vier Unterrichtsbausteine (S. 71ff) strukturieren den Tag und die Woche. In einer Abbildung (S.70/71) gliedern die Autoren die vier Bausteine in eine sehr differenzierende Art und Weise den Unterricht. Hier soll nur zusammenfassend darauf eingegangen werden.

Das Thema ist der Lerninhalt. Er soll die Gelegenheiten nutzen, um gemeinsames, altersdurchmischtes, fächerverbindendes und differenzierendes Lernen zu ermöglichen. Es gilt die Lernumgebung als Werkstatt oder als Projekt anzubieten. **Die freie Tätigkeit** soll den Kindern Freiraum schaffen für Eigenes. Die Freiheit in der Wahl soll den Kindern den Raum bieten für selbstgesteuertes und eigenständiges Tun und Lernen. Dies soll einzeln oder in Teams und auch altersdurchmischt erfolgen. **Im Kurs** gilt es direkt und systematisch die Kinder zu unterweisen. In kürzeren oder längeren Sequenzen werden in kleineren oder grösseren Gruppen Basiswissen und Arbeitsweisen vermittelt. Diese Kurse können „lernstandsorientiert, altersdurchmischt, klassenorientiert und fachorientiert“ sein. **Die Planarbeit** dient der Bearbeitung der Basisziele und der persönlichen Ziele. Es geht dabei um das Festigen spezifischen Wissens und Könnens, wie auch das Einüben von Lern- und Arbeitskompetenzen. In der Planarbeit sind die Lernberatung und die lernstandsorientierten Kurse integriert.

Für die Gestaltung der Schulwoche ist ein angepasster Stundenplan im Sinne Achermanns & Gehrig eine Gelingensbedingung für den offenen Unterricht und für die Zeitfenster der Lernberatung.

3.5.3.1. BEZUG ZUR UNTERSUCHTEN SCHULE

Das Lernen nach Achermann & Gehrig (2012) beruht auf dem konstruktivistischen Ansatz und ist per se ein sozialer und individueller Prozess. Die Auseinandersetzung mit anderen Denk- und Handlungsweisen ist aufbauend und führt zu Wissen und Können. Die Gemeinschaft ist notwendig, um die soziale und kognitive Entwicklung zu fördern.

Auf der Website der untersuchten Schule weist das Unterrichtskonzept ganz im Sinne von Achermann & Gehrig (2012) auf die Vielschichtigkeit des Lernens hin. Das Lehrerteam orientiert sich an folgendem Lernverständnis:

Lernen ist ...

- ❖ *ein sozialer konstruktiver Prozess: Lernen ist kein ausschliesslich individueller Prozess, **dialogischer Austausch** ist wichtig. Zusammenarbeit ist eine Schlüsselkompetenz. Gemeinsames Lernen wirkt auf viele Schüler und Schülerinnen motivierend. Kooperativ lernen heisst, mit anderen aktiv Aufgaben bearbeiten, mit ihnen Probleme lösen und dabei Sach- und Sozialkompetenz erweitern. Wir schaffen*

im Unterricht Möglichkeiten für gemeinsames Lernen (Lernpartnerschaften, Lerngruppen,...).

- ❖ *ein selbstgesteuerter Prozess: Selbstbestimmung und Lernmotivation stehen in einem direkten Zusammenhang. Wir begleiten die Kinder auf dem Weg zum selbstständigen Lernen. Wir sind uns bewusst, dass **einzelne Kinder in diesem Prozess eng begleitet werden müssen und Führung und Kontrolle brauchen.***
- ❖ *ein **individueller und konstruktiver Prozess**: Schüler und Schülerinnen haben unterschiedliches Vorwissen und Vorstellungen zu einem Thema. Die Art und Weise, wie sie vorhandenes Wissen erweitern und umstrukturieren ist individuell. **Die individuelle Planarbeit hat einen festen Platz in der Wochenstruktur.***
- ❖ *ein reflexiver Prozess: **Lernreflexion** und Erfahrungsaustausch fördern die Eigenverantwortung für das Lernen. Dadurch können **dauerhafte und individuelle Arbeits- und Lernstrategien aufgebaut werden. Wir unterstützen die Schüler und Schülerinnen, indem wir sie zur Selbstbeobachtung und Selbsteinschätzung anleiten.***
- ❖ *ein aktiver Prozess: Die gleichzeitig und aufeinander bezogene **aktive äussere und aktive innere Beteiligung bewirkt eine hohe Lernqualität.** Durch aktiv entdeckendes Lernen werden im Gehirn Informationen nicht isoliert, sondern in netzwerkartigen Verbindungen gespeichert und dadurch leichter situationsgerecht abrufbar. Wir stellen eine reichhaltige Lernumgebung bereit.*

Die markierten Textstellen sind bedeutsame Hinweise für die Relevanz der Reflexion im Lernprozess. Desweiteren ist sicher, dass das Lernen nicht nur den SuS selbst überlassen werden kann. Es bedarf der professionellen Begleitung in diesen Prozessen. Die Lernprozessbegleitung soll als zirkuläre Vorgehensweise in der Lernunterstützung gelten. Achermann & Gehrig stützen sich dabei auf Eschelmüller (2007). Er beschreibt die Grundlagen und Umsetzungshilfen des Lerncoachings im Unterricht. Die Lektüre geht Hand in Hand mit den pädagogischen Ansätzen und dem didaktischem Vorgehen von Achermann & Gehrig (2012).

Das Lernverständnis der zu untersuchenden Schule ist ein deutlicher Hinweis, dass sie nach den Ansätzen von Achermann & Gehrig sich Lernen vorstellen. Strukturen und Inhalte der Pädagogik der benannten Autoren finden sich darin wieder. Es gleicht sich auch ab, mit den erfassten theoretischen Ansätzen (Kapitel 3.1. bis 3.4.).

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass Voraussetzungen für gelingendes Lernen und Lehren, Formen des offenen Unterrichts, die Motivation, die metakognitiven Fähigkeiten sowie der soziale Austausch sind.

Im folgenden Unterkapitel 3.6. wird näher auf die Beratung von Schülerinnen und Schülern eingegangen werden. Einerseits wird die didaktische Seite des Themas erläutert und darauffolgend die Beschreibung des Beratungskonzepts der personenzentrierten Beratung. Im Anschluss finden sich Erklärungen zum Lerncoaching Modell von Eschelmüller (2007). Wie bereits erwähnt, berufen sich Achermann & Gehrig auf sein Modell und sie beziehen es in ihr Schulkonzept ein.

3.6. BERATUNG VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN

Auf der Suche nach Fachliteratur zum Thema der Beratung von Schülern und Schülerinnen, trifft man auf diverse Bezeichnungen der Tätigkeit der Lehrpersonen. Zum einen der Begriff

der Betreuung, der Begleitung, der Beratung, der Unterstützung und auch des Coachings. Das Lerncoaching, wie auch die Lernberatung gelten als Oberbegriffe.

3.6.1. BERATUNG IM KONTEXT DER SCHULE

Der Ansatz der Lernbegleitung ist der Idee zu Grunde gelegt, benachteiligten Lernern und Lernerinnen durch personale und permanente Betreuung und Begleitung die Partizipation am Unterrichts-geschehen zu ermöglichen.

Abbildung C (Hallmeyer & Pallasch, 2008, S.12)

Nach Hallmeyer und Pallasch (2008) wird unterschieden zwischen dem Lerncoaching und der Lernberatung. Die Lernberatung, die für diese Arbeit relevant ist hat die Ziele, die Lernprozesse auf den Weg zu bringen, das Erreichen der Lernziele zu ermöglichen und die Erweiterung des Kompetenzrepertoires zu unterstützen. Die Lernbegleitung und die Lernprozessberatung sind didaktische Interventionen (Pool Maag u. Baumhoer, 2012). Diese werden weitgehend von der Lehrperson gesteuert und dienen im Unterricht der Differenzierung und der Individualisierung. Lernbegleitung kann nur regelmässig und in einem Spiralprozess wirksam werden. Stetige Verbesserung beim „Lernenwollen, beim Lernenkönnen und beim Lernensteuern“ ist möglich bei kontinuierlicher Begleitung (Hallmeyer & Pallasch, 2008, S.102).

Die Regelmässigkeit der Lernprozessberatung gilt als bedeutsame Gelingensbedingung. Sie hat einen vorbestimmten Platz und ein bestimmtes Zeitfenster im Unterricht.

Im Verlauf der Arbeit wird vom Begriff der Lernprozessbegleitung von Hellrung (2010) ausgegangen. In ihrer Arbeit über das Lehrerhandeln im individualisierenden Unterricht wird die Lernprozessberatung definiert als „... **die beobachtungs- und verstehensbasierte Interaktion und Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden**“ (ebd., S.50). Das Ziel sei die Lernhandlungen nach zu vollziehen und notwendige Bedingungen zu schaffen, um dem einzelnen Lerner und der einzelnen Lernerin den Prozess des Lernens zu ermöglichen (ebd.). Ein Element der notwendigen Bedingungen, die auch als Lernsteuerung (Achermann & Gehrig, 2012) benannt wird, ist das Feedback geben. Das professionelle Feedback bezeichnen die Autoren Berger & Waack (2012, S.18) als einen entscheidenden Einflussfaktor des Lernzuwachses. Sie begründen dies auf Grund der Metaanalyse von Hattie (2012). Was wirkt sei das lernprozessbegleitende Feedback. Die Autoren gehen davon aus, dass es beim Zusammenspiel von Feedback geben, Feedback erhalten, sich die Rolle der Beteiligten verändert. Die Lehrperson, die Schüler und Schülerinnen und auch die

Eltern werden zu Lernende. Für die Lehrperson ist es von Bedeutung „prompts“⁸ (Hattie, 2009), von *lernbezogenem Feedback*⁹ geben, zu unterscheiden. Letzteres bezieht sich auf die Aufgabenstellungen, den Lernprozess und die Selbststeuerung.

3.6.2. *BERATUNGSKONZEPT DER PERSONENZENTRIERTEN BERATUNG*

Die Beratungskonzepte entstammen der psychoanalytischen orientierten Beratung. Für diese Arbeit sind die Vorgaben aus der Humanistischen Psychologie relevant. Im Anschluss werden die Ziele der Beratung, die Grundhaltung in der Beratung und die Methoden der Gesprächsführung zusammen gefasst dargestellt.

3.6.2.1. *ZIELE DER BERATUNG*

Ziele der personenzentrierten Beratung, die C. Rogers¹⁰ entwickelte, sind die Selbstentfaltung, die Aktualisierungstendenz¹¹, die Fähigkeit zu wählen und die Sinn-, Wert-, und Zielorientierung des Einzelnen bewusst zu machen. Im Mittelpunkt steht der zu Beratende und nicht das Problem. Es ist zentral dem Individuum zu helfen sich zu entwickeln, um mit Problemen auf eigenständige Art und Weise fertig zu werden (Rogers, 1972, S. 36).

3.6.2.2. *GRUNDHALTUNG IN DER PERSONENZENTRIERTEN BERATUNG*

Die Bedingungen legt Rogers (1972) auf drei Grundhaltungen. Die Empathie, die Akzeptanz und die Kongruenz (Echtheit) (ebd.). Nach Wirz (2013) kann die empathische Grundhaltung ermöglicht werden, in dem man sich gedanklich und gefühlsmässig der Sichtweise des anderen öffnet und dessen Erlebniswelt nach zu vollziehen versucht. Es geht dabei auch darum sich den Werten und Überzeugungen des Gegenübers an zu nähern. Die Akzeptanz bedeutet die Wertschätzung und den Respekt vor dem anderen zu wahren und das Gegenüber ernst zu nehmen. Die Kongruenz beansprucht, dass man seine eigenen Gedanken und Gefühlen bewusst wahrnimmt, und sich dem Gegenüber aufrichtig, transparent und glaubwürdig zeigt.

3.6.2.3. *METHODEN DER GESPRÄCHSFÜHRUNG IN BERATUNGSGESPRÄCHEN*

Die Methoden der Gesprächsführung in Beratungsgesprächen sind das aktive Zuhören, das paraphrasieren, das verbalisieren, das spiegeln und das Feedback geben. Das aktive Zuhören ist eine Reaktion auf das Gehörte. Das Gegenüber soll gehört und verstanden werden. Das Paraphrasieren, das Verbalisieren sowie das Zusammenfassen und das Wiederholen des Gesagten sind Techniken für das vertiefte Verständnis des Gegenübers. Dies gilt als reflektierenden Fertigkeiten. Nach Wirz helfen sie „der Spur des Denkens und Fühlens der Klienten zu folgen“ (2013).

Für die Beratung von Kindern entstand aus der Zusammenarbeit von Th. Steiner und I.K. Berg die lösungsorientierte Therapie für Kinder. Die lösungsorientierte Therapie verortet sich in der Tradition von Rogers und wurde durch St. De Shazer und I.K. Berg zur lösungsorientierten Kurztherapie geformt. Das Buch von I.K. Berg und Th. Steiner „Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern“ ist für das professionelle Beraten in der

⁸ „prompts“, spontan erteiltes Lob und Anerkennung im Unterricht

⁹ Rückmeldung zur geleisteten Arbeit auf individualisierte und differenzierte Art und Weise

¹⁰ C. Rogers (1972): „Die nicht-direktive Beratung“

¹¹ Aktualisierungstendenz: Bewusstmachen des eigenen Potenzials

Schule aufschlussreich und unterstützend. Dies als Einladung sich vertiefend damit auseinanderzusetzen.

Zusammenfassend kann die beraterische Grundhaltung nach Rogers und die beraterischen Kompetenzen und Strategien als Gelingensbedingung für die Lernberatung übernommen werden. Sie gelten für die Erwachsenen und können ebenso von Kindern, entsprechend ihrem Entwicklungsstandes, erlernt werden.

Im Anhang IV sind die entsprechenden Kategorien für die Interviews den Theoretikern und Praktikern in einer übersichtlichen Tabelle entsprechenden aufgelistet.

Im folgenden Kapitel wird das Lerncoaching von Eschelmüller (2007) genauer beschrieben, da sich Achermann & Gehrig darauf berufen und es sich auf die untersuchte Schule bezieht.

3.6.3. LERNCOACHING NACH ESCHELMÜLLER

Ausgehend von den Erkenntnissen aus der Lernpsychologie und des Konstruktivismus ist die Lehrperson als Beraterin in einer veränderten Rolle (Siehe Kapitel 3.3.3.). Der Lehrende sollte nach Eschelmüller (2007, S.13 ff) die individuellen und konstruktiven Vorgänge der Schüler und Schülerinnen nachvollziehen und begleiten können. Die Tätigkeit der Lehrperson umfasst der Autor folgendermassen:

*Lehrpersonen sollen die Individuellen Lernprozesse fokussieren, in dem sie immer wieder versuchen, die Welten in den Köpfen der Kinder, ihre **Theorien und Konstrukte** zu ergründen. (...) Zum Lehren gehört deshalb auch das Beobachten und Kontrollieren der **individuellen Lernprozesse**, um, je nach Bedarf, weiter Lehrmassnahmen zu ergreifen- dies ist Lerncoaching. [Hervorhebungen d. Verf.]*

Dies gleicht der Definition von Hellrung (2010). Sie stellt die Interaktion und die Kommunikation als Brücke zu den Lernenden in den Mittelpunkt. Diese beiden Aspekte deuten auf den Austausch zwischen Lehrperson und Schüler oder Schülerin und bestimmen die Gegenseitigkeit. Diese ist bei Eschelmüller auf der Ebene des Aneignungsprozesses im dialogischen Prozess zu erfahren (Siehe Kapitel 3.6.3.)

3.6.4. VORAUSSETZUNGEN FÜR GELINGENDE LEHR-LERNPROZESSE

Eschelmüller beschreibt das gelungene Lehr-Lernprozesse auf „Fehlerrückmeldung“ beruhen. Hierbei handelt es sich um den Grundsatz, dass die gemachten Fehler, ressourcen-orientiert zur Förderung und Entwicklung des Wissenstandes wichtig sind. Nicht die *Defizitorientierung* sei im Vordergrund, sondern der Blick auf das Gelungene. Die *Benefitorientierung* sei bedeutsam. Diese Sicht auf den Schüler und auf die Schülerin ermöglicht nachhaltiges Lernen. Es wird nicht gefragt, was falsch ist, sondern danach, was der Schüler, die Schülerin verstanden hat. Für den Lernprozess bedarf es des Lerndialoges. Einerseits ist die fachdidaktische Handlung wie auch die festgestellten „Benefits“ eine Grundlage, um bei Lernenden neues Wissen zu ermöglichen. Der Lerndialog wird beschrieben als ein Ping-Pong- Spiel. Das Interagieren im Lerncoaching, im Lerndialog, ermöglichen die Wechselwirkungen im Lernprozess zu erfahren und zu beeinflussen.

3.6.5. DAS VORGEHEN IM LERNCOACHING NACH ESCHELMÜLLER (2007)

Eschelmüller benennt die *Dialogische Diagnostik* und den *kompetenzorientierten Unterricht* als grundlegende Vorgehensweisen im Lerncoaching. Die dialogische Diagnostik bezieht sich auf den Lerninhalt, wie auch auf das gegenseitige Verständnis zwischen Schülern und Schülerinnen und ihrer Lehrperson. Der kompetenzorientierte Unterricht ist mittels

Kompetenzrastern zu gestalten und die Leistungen der SuS messen sich an den eigenen Leistungen und nicht an dem Durchschnitt der Klasse.

Als Coachingkompetenz der Lehrperson gilt es die Lernenden zu verstehen, zu begreifen was sie inhaltlich verstanden haben, um den individuellen Lernprozess fördern zu können. Es braucht die diagnostische Fähigkeit, um den Prozess kompetent und erfolgreich mit zu gestalten.

3.6.5.1. DER KREISLAUF DES GEGENSEITIGEN VERSTÄNDNISSES

Im „Kreislauf des gegenseitigen Verständnisses im Lerncoaching“ (Eschelmüller, 2007, S. 90) liegt die Dynamik in der Wechselwirkung des Verständnisses zwischen Lehrenden und Lernenden. Der dialogische Prozess ergibt sich durch das Erkunden der Entwicklung im Lernprozess der SuS und ebenso in der Konstruktion dessen auf Seiten des Lehrenden.

Kreislauf nach Eschelmüller

Abbildung 2

Es ist wesentlich die Hintergründe des Verhaltens und der Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu verstehen. Im Vordergrund steht die Förderdiagnostik. Eschelmüller (2007, S. 72) beschreibt die umfassende Sichtweise der Lehrenden auf physiologischen Merkmale (Wahrnehmung und Motorik), auf psychologische Merkmale (Motivation, Selbstwertgefühl, Metakognition, etc.), auf kognitionspsychologische Merkmale (Arbeitsgedächtnis u.a.), auf soziale Merkmale (Beziehungen in der Klasse, zur Lehrperson) und auf familiäre Merkmale. Diese erinnern an die Erfassung der Schülerinnen und Schüler im Schulischen Standortgesprächsformular¹² (Hollenweger & Lienhard, 2007) und können der systemischen Sichtweise zugeschrieben werden (Kapitel 3.1.1.). Um wichtige Informationen über das Kind zu erfassen, brauchen die Lehrpersonen Instrumentarien und besondere Vorgehensweisen. Beispiele von Eschelmüller (2007) sind die Lernportfolios, ein Dossier pro Kind für die Lehrperson, Kompetenzmodelle (= Kompetenzraster) für SuS und Zeitfenster für die

¹² Schulisches Standortgespräch, Bildungsdirektion Kanton Zürich

Lernberatung. Lernportfolios können Auskünfte über die Lernenden geben. Ihr Können, ihr Arbeitsstil, ihre Entwicklung, ihre Reflexionen zu Produkten und Prozessen, sowie eigene Bewertungen der Arbeiten können Inhalt der Portfolios sein. Kompetenzmodelle oder Kompetenzraster richten sich auf Lehrpläne. Sie beschreiben in Abstufungen die Lernniveaus und den Kompetenzgrad¹³. Für den kompetenzorientierten Unterricht ist von Bedeutung, dass neue Lerninhalte an individuelles Vorwissen anzuknüpfen ist, dass das problemorientierte Lernen die Bereitschaft der SuS aktiviert, dass für den Wissensaufbau nicht nur der Lehrer oder die Lehrerin zuständig sind, sondern ebenso die Lernenden und dass die Kooperation unter den SuS bedeutsam für das Lernen (Austausch von Ideen, Hypothesen erstellen, Fehlwege, u. a.) ist (ebd.).

Ein Dossier pro Schüler, pro Schülerin zu führen, gilt als Gelingensbedingung und ist für die Lernberatung in der Schule bedeutsam. Das Portfolio, das von den SuS geführt wird, ermöglicht den Austausch des Wissens mit anderen und dient als Reflexionsinstrument für die Kinder.

3.7. DIE GESTALTUNG DER LERNSTEUERUNG NACH ACHERMANN & GEHRIG (2012)

Um die Einbettung der Lernberatung im Konzept von Achermann und Gehrig zu verstehen, braucht es weitere Erklärungen zum pädagogischen Konzept der Autoren bezüglich der Lernsteuerung. Nachfolgend einige Erläuterungen und Zusammenfassungen zur Gestaltung der Lernsteuerung des Schulkonzepts.

Die Lernsteuerung beinhaltet die Unterrichtsplanung, die Beobachtungen und die Beurteilung. Das interessante Moment ist der konzeptuelle Vorgang. Informationen oder die Steuerung werden nicht dem Zufall oder nicht nur der spontanen Situation überlassen. Es geht um Planung und um die Regelmässigkeit im Verlauf der Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen.

Lernsteuerung der Lehrpersonen im AdL- Unterricht nach Achermann & Gehrig (2012)

	Kompetenzen der Lp	Inhalte	Ziele	Prinzipien	Indikatoren
Unter-richts-planung	Bedeutsame Inhalte werden angeboten	Alle Klassenziele eines mehrjährigen Lernzyklus	Alters- u. Lernstands-unabhängiges mit- u. von einander Lernen	Lernen am selben Gegenstand	Lernangebote mit Differenzierung und Individualisierung
Beo-bacht-ungen	Regelmässige u. differenzierende Einträge im SuS-dossier	Dokumentieren der Leistungen u. der Entwicklung der SuS	Hilfsmittel für Gespräche mit SuS und Eltern	Orientierung an individuellen Leistungen u. Möglichkeiten Leistungen werden messen am Einzelnen	Regelmässige Einträge im Dossier

¹³ Lehrplan 21, Kompetenzaufbau, Arbeitsversion April 2012

				und nicht an der Lerngruppe	
	Kompetenzen der Lp	Inhalte	Ziele	Prinzipien	Indikatoren
Beurteilungen	Unterscheidung von formativer, summativer und prognostischer Beurteilung Bewusstheit für die Bezugsnormen: Individuelle, sachliche u. soziale SchülerInnen-dossier	Lernfortschritts dokumentation Lp teilt Zielerreichung mit oder Prognosen für die Zukunft	Noten frei „lebendiges Feedback“ Neue Lernkultur Die neue Feedback-Kultur bereichert die SuS u. die Gruppe	In der Schule: gemeinsame Beurteilungskultur Unterschiedliche Lernstände und Entwicklungen berücksichtigen In Kreisläufen nach Lötscher et.al., 2005, S.1) Beurteilen Ganzheitlichkeit wird berücksichtigt. Lernziel-u. Kompetenzorientierung Selbst- u. Fremdbeurteilung	SuS übernehmen Verantwortung für ihr Lernen. SuS geben Feedback, erhalten Feedback und denken über ihr Denken u. Handeln nach. SuS führen ein Portfolio LPs führen ein SchülerInnen-dossier Einsicht der Lp durch häufiges Arbeiten in kleinen Gruppen

Tabelle 2

Die Tabelle verdeutlicht die Bedeutsamkeit der Grundhaltung der Lehrpersonen. Die Grundhaltung ist mit der Sicht auf das Kind nach dem **Individualisierungsansatz** sowie des **Sozialansatz** (Siehe Kap. 3.1.2. u. Kap. 3.2.2.) gegeben. Die Lernsteuerung geschieht durch die konkrete Unterrichtsplanung, durch genaue Beobachtungen und mit Hilfe der Beurteilungen.

Das Ziel ist mit der Lernreflexion die Schülerinnen und Schülern zu aktivieren. Sie sollen es als Weg, als Prozess erfahren. Durch das Nachdenken über das eigene Lernen, kann im besten Fall das selbstbestimmte Lernen unterstützt werden. Die Lehrpersonen begleiten diesen Prozess mit Hilfe der Lerndokumentation und der Lernberatung (Achermann u. Gehrig, 2012). Die in der Tabelle 1 verdeutlichten Kompetenzen, Ziele, Inhalte, Prinzipien und Indikatoren bilden die Grundlage für das Verständnis der Lernberatung.

Die passende Wochenstruktur ist eine relevante Gelingensbedingung für das Unterrichten in AdL zeigt sich in den Plan- und Kursstunden (siehe Details bei Achermann & Gehrig, 2012, S. 58). Der Zeitpunkt der Besprechungen des Lernprozesses

und der Leistungsergebnisse geschieht spontan und geplant. Grundlage dafür dient den Schülerinnen und Schülern das Portfolio und der Lehrperson das SuS-Dossier.

3.8. DIE VIER FORMEN DER LERNBERATUNG NACH ACHERMANN & GEHRIG

Das übergeordnete Ziel der Lernberatung nach Achermann & Gehrig (2012) ist es, die Schülerinnen und Schüler beim Lernen und in der Schulgemeinschaft wirkungsvoll zu unterstützen. Sie erstellen kein eigenes umfassendes Konzept bezüglich der Beratung, stützen sich auf jenes vom Lerncoaching nach Eschelmüller (2007). Die Autoren unterscheiden folgende Grundformen der Lernberatung; Die institutionalisierte Gruppenlernberatung, die spontane Lernberatung, die geplante Lernberatung sowie die Beratung für das Zusammenleben. Sie definieren diese vier Grundformen nach den Inhalten der Beratung, dem Zeitpunkt, der Dauer und dem Rhythmus, der involvierten Personen und dem Ablauf. Sie erkennen ebenso die Chancen und Herausforderungen an.

3.8.1. INSTITUTIONALISIERTE GRUPPENLERNBERATUNG

Die institutionalisierte Gruppenberatung klärt Fragen der Kinder und der LPs zum Thema Lernen. Sie finden ca. 20-30 Minuten vierzehntäglich im Unterrichtsbaustein Plan statt. Die Ratsuchenden sind eine konstante Lerngruppe mit drei bis vier Kindern. Alle Beteiligten bereiten sich auf diese Beratung vor und ein geplanter Ablauf an einem bestimmten Platz ist vorgesehen. Die Chance liegt in der Kontinuität und der Verbindlichkeit sowie der Grundsatz, dass jeder in der Gruppe den einzelnen unterstützt. Die Herausforderung liegt in der realen Vorbereitung der Kinder und dem Zeitfenster in Planunterricht.

3.8.2. SPONTANE LERNBERATUNG

Die spontane Lernberatung klärt die Fragen der Kinder zu aktuellen Themen. Sie kann zu jeder Zeit stattfinden und dauert ca. 2-5 Minuten. Es findet an einem bestimmten Platz statt und die Chance besteht darin, dass der Lernprozess schneller vorankommt. Wichtig ist, dass das Kind selbst die Initiative zur Beratung ergreift. Die Herausforderung liegt für die Lehrperson darin, in knapper Zeit zu beraten und die Situation nicht für lange Instruktionen zu benutzen.

3.8.3. GEPLANTE LERNBERATUNG

Die geplante Lernberatung dient einer Gruppe von Kindern oder einzelnen. Es wird ein Zeitfenster nach oder vor dem Unterricht festgelegt und dauert ca. 15-20 Minuten. Auch hier ist ein fester Platz dafür vorgesehen und die Chancen sind, dass das Kind oder die Gruppe es selbst an die Hand nimmt, selbst die Initiative ergreift und beide Seiten, Berater und zu Beratende sich vorbereiten. Herausfordernd ist der Zeitpunkt. Wie oft kann dies von der Lehrperson gestaltet werden?

3.8.4. BERATUNG FÜR DAS ZUSAMMENLEBEN

Die Beratung für das Zusammenleben ist relevant für die gemeinsame Gestaltung der Regeln des Zusammenlebens. Die Beratung findet vor oder nach dem Unterricht statt und dauert ca. 5-30 Minuten statt. Die Beratung kann auch von anderen Personen geleistet werden (z.B. Kinder selbst, Hauswart, etc.). Dass die Schwierigkeiten schnell behoben werden und es eine kontinuierliche Begleitung sein kann, wird als Chance gesehen. Als Herausforderung ist zu klären, welche Beratungsperson dies übernehmen möchte und dafür freigestellt würde.

Um den sehr umfassenden strukturellen und organisatorischen Elemente der Schule, insbesondere der zu besuchenden Schule zu verstehen, wird als nächstes auf die Integrativen Förderstrukturen der Stadt Zürich eingegangen.

Die Integrative Förderung in der Stadt Zürich und die Definition für Kinder mit besonderen Bedürfnissen wird zusammenfassend erklärt.

3.9. INTEGRATIVE FÖRDERUNG UND INTEGRATIVE SONDERSCHULUNG IN DER STADT ZÜRICH

Die integrative Förderung und Sonderschulung in der Stadt Zürich¹⁴ wurde 2005 durch das Stimmvolk beschlossen. Dem Grundsatz der Integration unterliegt die integrative Förderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die Aufgabe der allgemeinen Pädagogik ist es förderliche Bedingungen zu gestalten. Der integrative Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt die Entwicklung der SuS. Einige Schüler und Schülerinnen brauchen eine umfangreichere Unterstützung.

3.9.1. KINDER MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN

Nach den Broschüren des Volksschulamts des Kantons Zürich ((Volksschulamt, Broschüre *Integrative Förderung*, 2007) im Ordner 3 sind die besonderen pädagogischen Bedürfnisse Indikatoren für die Integrative Förderung von Kindern (IF-Kinder). Für die Beschreibung *besonderer pädagogischer Bedürfnisse* wird den Aspekten gefolgt, die nach ICF-Lebensbereiche 3 genannt werden und welche von der Integrativen Förderlehrperson (IF-Lehrperson) bei Bedarf gefördert werden soll. Vom Angebot der IF-Stunden profitieren Schülerinnen und Schüler aller Stufen und Klassen mit besonderen Bedürfnissen. Die Integrative Förderlehrperson kann bei Folgendem unterstützen:

- ❖ allgemeines Lernen (z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lern- und Problemlösestrategien)
- ❖ Schreiben und Lesen (einschliesslich Spracherwerb und Begriffsbildung)
- ❖ mathematisches Lernen
- ❖ Umgang mit Anforderungen (z.B. Motivation, Aufgabenverbundenheit, Steuerung des eigenen Verhaltens, Umgang mit Gefühlen wie Freude und Frustration)
- ❖ Umgang mit Menschen (Sozial- und Verhaltenskompetenz, Regelung von Nähe und Distanz)

Besondere pädagogische Bedürfnisse umfassen sowohl Probleme als auch besondere Stärken und Begabungen. Dabei wird der Fokus eingehender auf Kinder mit *besonderen pädagogischen Bedürfnissen* auf Grund von Schwächen in unterschiedlichen Aktivitätsbereichen legen. Kinder mit besonderen Begabungen haben aber selbstverständlich ebenso besondere pädagogische Bedürfnisse. Von besonderer Begabung wird gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen ihrer Altersgruppe *deutlich voraus* sind (Volksschulamt 2007, Broschüre *Begabungs- und Begabtenförderung*, S. 3). Die kindzentrierte Beschreibung *besonderer pädagogischer Bedürfnisse* muss die Seite der Lernumwelt des Kindes mit im Auge behalten und kann die Ursache für die besonderen Bedürfnisse nicht einseitig beim

¹⁴ Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 und Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen vom 11. Juli 2007

Kind suchen. Beobachtungen, welche die *Umweltfaktoren*, also das Umfeld des Kindes betreffen, sind unerlässlich für eine systemische Sichtweise (vgl. Hollenweger & Lienhard 2008).

3.9.2. INTEGRIERTE SONDERSCHULUNG (IS) IM KANTON ZÜRICH

Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf, die vormals in Sonderschulen waren, werden in der integrierten Sonderschulung in Regelklassen integriert und unterstützt. Sie erhalten individuelle Zielsetzungen und sind administrativ stets noch einer Sonderschule zugeteilt. Diese ist dafür verantwortlich für die notwendigen sonderpädagogischen Massnahmen (sozialpädagogische, therapeutische, pflegerische und technische Unterstützungen etc.). Der besondere Bildungsbedarf gilt für Schülerinnen und Schüler, welche dem Unterricht an der Regelschule auf Grund eingeschränkter Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten nicht folgen können. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, Sonderschulung)

3.10. KURZE ZUSAMMENFASSUNG DES THEORIETEILS

Ausgehend vom humanistischen Weltbild, der Akzeptanz der Vielfalt und dem konstruktivistischen Verständnis von Lernen gilt es neue Konzepte für die Schule zu finden. Das pädagogische Konzept von Achermann & Gehrig bietet individualisierende und soziale Ansätze und didaktische Prinzipien, die versuchen, der veränderten Schule in der modernen Gesellschaft zu begegnen. Der Fokus dieser Arbeit ruht auf einem Baustein der Didaktik, die Lernprozessbegleitung. Sie kann im dialogischen Wechselspiel zwischen Lehrperson und Schüler und Schülerin den Verstehensprozess, in Gang setzen. Mittels wissenschaftlicher Befunde aus der Pädagogik, den Neurowissenschaften und der Psychologie kann gesagt werden, dass die Lernprozessbegleitung ein Faktor sein kann, der dem individuellen Lernen Bedeutung schenkt. Folgerungen für Lehr-Lernprozesse sind, dass das Lernen ein aktiver, selbstgesteuerter Prozess ist, dass er abhängig ist vom Kontext und leichter fällt, wenn es lebensnahe Anforderungen zu bearbeiten gilt. Lernen gilt als ein sozialer Prozess. Dieser beinhaltet den Austausch des Gelernten mit anderen und führt zu eigener Sinngebung und Interpretation der Umwelt (Wyss, 2011). Wie Bloom sagt (1985, zit. nach Ziegler, 2008), ist das individuelle Beraten, Unterstützen, Coachen eine wesentliche Gelingensbedingung für die Steigerung der Leistungen. Konkret spricht der Autor vom individuellen Unterricht durch einen Mentor. Die Maxime könnte lauten, eine Lehrperson, ein Mentor pro Schüler oder pro Schülerin. Dies scheint in unserem Schulbetrieb nicht umsetzbar und ist nicht Ziel dieser Arbeit, dies zu ergründen. Die Voraussetzungen an Regelschulen ermöglichen vielleicht ansatzweise Gelegenheiten, den Menschen gute Gelingensbedingungen für das Lernen und Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

4. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN

Im vorliegenden Kapitel werden zuerst die ethischen Aspekte des Vorgehens besprochen. Im weiteren Verlauf wird eine Zusammenfassung über die Theorie der qualitativen Sozialforschung gegeben. Um die Bedeutung der Theorie in Bezug auf die Fragestellung zu klären, werden im Anschluss die konkreten Vorgehensweisen dargestellt. Teilweise sind die Erklärungen im Text erklärt oder in einem separaten Absatz formuliert.

4.1. ETHISCHE KRITERIEN

Die Personen, die in Untersuchungen als Befragte teilnehmen, sollen dadurch keine Nachteile erfahren oder Gefahren ausgesetzt werden. Ihre Beteiligung ist freiwillig und um

die Würde und Rechte der Teilnehmer zu schützen ist das Wahren der Anonymität bedeutsam. Es ist wichtig, nach Flick (2011), dass sie über den Forschungsgegenstand aufgeklärt sind. Die Informationen sind vor den Untersuchungen, über den Inhalt wie auch über die Methoden der Datenerfassung, zu erbringen.

Umsetzung in dieser Arbeit: Im Vorfeld wurden Emails an den Schulleiter und danach weiter an eine Schulische Heilpädagogin geschrieben. Mittels einer Schulischen Heilpädagogin konnten mehrere Kontakte hergestellt werden. In den Emails wurde das Thema der Untersuchung vorgestellt. Die Methoden dargestellt und erklärt. Es sollten mehrere Interviews gemacht werden, sowie Beobachtungen im Unterricht. Die Schulische Heilpädagogin hat von sich aus, bei den Kollegen und Kolleginnen nachgefragt und das Einverständnis eingeholt. Dies beschränkte sich jedoch, mit ausdrücklichem Wunsch der Teilnehmer auf die Interviews. Der Verzicht auf die Beobachtungsdaten wurde in Kauf genommen. Die Beziehungen mit den Lehrpersonen zu knüpfen und ihr Vertrauen zu gewinnen, hätte wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Diese war für diese Arbeit nicht gegeben. Die Anonymisierung wurde ebenso angesprochen und von den Teilnehmern begrüsst.

4.2. GEWÄHLTE FORSCHUNGSSTRATEGIE

Ausgehend von Altrichter und Posch (2007) wird versucht in einem Kreislauf von Reflexion und Aktion die Aussagen der Lehrpersonen und den Kindern zum Unterricht zu erforschen. In dieser Arbeit geht es konkret um einen Teil des Unterrichts; die Lernbegleitung und /oder Lernberatung in einer Kontaktschule für altersdurchmisches Lernen nach Achermann und Gehrig (2012).

Tabelle 3

4.3. SAMPLING

Faktoren zur Auswahl der Schule

Die Wahl der Schule bezog sich auf die Lektüre von Achermann & Gehrig (2012). Darin enthalten sind Adressen der Schulen, die sich „auf den Weg zur individualisierenden Gemeinschaftsschule“ gemacht haben. Sie werden als Kontaktschulen vorgestellt. Es erschien der Forscherin interessant den Kontakt zu knüpfen. Nach einer Email an den Schuldirektor wurden die Schultüren geöffnet. Eine Schulische Heilpädagogin war bereit für den Austausch.

Auswahl der Interviewpartner

Die Auswahl der Personen verlief unterschiedlich. Wie Flick (2011, S.143f) beschreibt, ist der Zugang zum „Feld“ mit Bedacht zu begehen. Bei der Zustimmung der Personen zu Interviews ist es, ... mit wesentlich umfangreicheren Zumutungen an die beteiligten Personen verbunden (ebd.). Es stellte sich die Frage, wie weitere Personen mit ins Boot zu holen sind. Die Rolle als interessierte Forscherin und Studentin an der untersuchten Schule wurde durch die Einführung der interessierten Kollegin geprägt. Ihre Offenheit und ihre Vertrautheit mit ihren Kolleginnen und Kollegen, öffneten der Forscherin die Tür. Es ist gelungen, ...die Herstellung einer Beziehung, in der Vertrauen in die Personen der Forscher [konkret in der Einzahl, Anmerk.d.Verf.] und ihrer Anliegen entsteht, dass sich die Institution – trotz allem, was dagegen sprechen könnte – auf die Forschung einlässt (ebd. S. 147).

Im Schneeballprinzip, wie es Flick (2011, S.148) nennt, wurden durch Flur - Gespräche, durch bewusstes Ansprechen interessanter Lehrpersonen, weitere Lehrpersonen für die Interviews motiviert. Für die Schülerinterviews wurden die Lehrpersonen und Fachlehrpersonen um die Auswahl gebeten, mit Berücksichtigung auf gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder. Wesentliche Eigenschaften dabei waren, die Bereitschaft über sich Auskunft zu geben, Kommunikationsfähigkeit und auch Schülerinnen und Schüler die in schulischen Bereichen mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Befragt wurden 7 Lehrpersonen, davon 2 schulische Heilpädagoginnen und 5 Kinder, davon 2 Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

4.3.1. QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG

Die Basis für die vorliegende Arbeit ist die qualitative Sozialforschung. Diese zielt auf das qualitative Denken. Nach Mayring (2002) gelten fünf Grundsätze als Leitfaden für eine solche Arbeit. Die Subjektbezogenheit, die Betonung der Deskription und der Interpretation der Individuen stehen dabei im Mittelpunkt. Er betont die Relevanz direkt im Feld zu forschen. In dieser Arbeit werden Gelingensbedingungen und ein Teilaspekt von qualitativem Unterricht, namentlich der Lernprozessbegleitung, untersucht. Befragt werden Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Schülerinnen und Schüler, um ihre Erfahrungswerte und Perspektiven zu erkunden.

Flick sieht drei grundsätzliche Positionen, an denen sich die qualitative Forschung orientiert. Einerseits die Tradition des symbolischen Interaktionismus, die Ethnomethodologie und die strukturalistische oder psychoanalytische Position (Flick, 2011, S. 82f). Der Autor beruft sich beim symbolischen Interaktionismus auf die drei Prämissen nach Blumer (ebd.):

1. Menschen handeln gegenüber „Dingen“ auf Grund der Bedeutung, die sie für sie haben.
2. Mittels der sozialen Interaktion, die mit den Mitmenschen eingegangen werden, leiten die Menschen die Bedeutungen der „Dinge“ darauf hin ab.

3. Die Bedeutungen führen zu Handlungsweisen, die Veränderungen erfahren können. Die Veränderungen geschehen in der Auseinandersetzung mit den Dingen, denen ein Mensch begegnet und seinem interpretativen Prozess.

Im konkreten Forschungsvorgehen geht es darum die subjektive Sicht und individuellen Erfahrungen zu erforschen. Die Gelingensbedingungen sind teils der Subjektivität untergeordnet, teils der theoretischen Grundlagen entnommen. Um im weiteren Verlauf der Arbeit Empfehlungen formulieren zu können, ist es bedeutsam die Subjektiv empfundenen Gelingensbedingungen zu erkunden. Wie die Teilnehmenden die schulische Situation erfahren und welche Chancen und Herausforderungen sie erleben, ist zu erkennen. Im Übrigen betont Flick (2011) die Bedeutsamkeit der Fragestellung. Sie hängt vom „lebenspraktischen Interesse des Forschers und seiner Einbindung in bestimmte soziale und historische Kontexte ab“ (ebd., S.133). Dies ist deutlich der Fall, wie es sich auch im Forschungsdesign abbildet. (Siehe 4.2.)

Als zweite Position des qualitativen Forschens wird nach Flick der Ansatz von Garfinkel dargestellt. Die Ethnomethodologie fragt nach, wie Menschen in Prozessen der Interaktion ihre soziale Wirklichkeit aufbauen. Die Methoden werden untersucht, nach welchen in einem bestimmten Kontext (Geschehen, Ort, Situation, Handlungen, etc.) hörend, sprechend, wahrnehmend und agierend die soziale Wirklichkeit vollzogen wird (ebd., S. 86ff).

Für diese Arbeit ist es wichtig zu erfahren, wie die Beteiligten, Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Schüler und Schülerinnen, aus ihren unterschiedlichen Blickwinkeln heraus, ihre Realitäten in der Schule beschreiben. Konkret wie sie die Lernprozessbegleitung und die Gelingensbedingungen erfahren. Daraus kann man Schlüsse für die Entwicklung neuer Ansätze ziehen und die Reflexion auf eigene Handlungsweisen angehen.

Die dritte strukturalistische oder psychoanalytische Position geht von Vorgehen des Unbewussten aus. Es wird differenziert nach den Tiefenstrukturen des Handelns und der Oberfläche des Erlebens und Handelns. Diese Aspekte gelten für das Soziale wie auch für das Psychische. Diese Dimension wird in dieser Arbeit ausgeklammert.

Nach Flick (2011) beinhaltet die qualitative Sozialforschung die *Gegenstandsangemessenheit*, die *Berücksichtigung von Analyse unterschiedlicher Perspektiven* sowie die *Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis* (ebd., 2011, S. 26 ff.).

Die *Gegenstandsangemessenheit* bezieht sich auf die Methode und Analyse. Der Gegenstand soll in seiner Komplexität und Ganzheit im alltäglichen Kontext untersucht werden.

Die *Berücksichtigung von Analyse der unterschiedlichen Perspektiven auf den Gegenstand* gelingt durch die Befragung mehrerer Beteiligter. So gelingt es die Sicht- und Handlungsweisen der Beteiligten zu berücksichtigen und die unterschiedlichen subjektiven Perspektiven und sozialen Hintergründe zu verknüpfen.

Durch das Führen eines Forschungstagebuches können die Kommunikation des Forschers mit dem Feld und der Beteiligten, zum Bestandteil der Erkenntnisse festgehalten werden. Die *Reflexion des Forschers* über seine Handlungen, seine Beobachtungen und Eindrücke fließen in die Interpretationen mit ein und sollten dokumentiert werden.

Bezug zu dieser Arbeit

Um dem Gegenstand der Lernprozessbegleitung in der Schule, die AdL nach Achermann & Gehrig folgt, auf die Spur zu kommen, ist es relevant die Komplexität der Schule als Ganzheit zu berücksichtigen. Durch die Befragung der Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ebenso der Schüler und Schülerinnen können die unterschiedlichen Perspektiven berücksichtigt werden. Aspekte, die in den Interviews nicht aufgenommen werden konnten, haben Platz im Forschungstagebuch. So beispielsweise Beobachtungen, Eindrücke und eigene Reflexionen zum Erfahrenen und dem eigenen Vorgehen.

4.3.2. GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER FORSCHUNG

Es gilt ein bewusster Umgang mit den Gütekriterien anzugehen. Für die Durchführung und die Reflexion der Forschung sind Kriterien benannt, welche die Forschung begleiten.

Reliabilität: Für die Reliabilität ist nach Flick (2011) entscheidend, dass die Qualität der Aufzeichnungen und der Dokumentationen der Daten standardisiert sind. Zur Erhöhung dessen gehören Abmachungen betreffend den Aufzeichnungen, die Transkriptionsregeln und die Überprüfung der Aussagen und Interpretationen durch wiederholte Aussagen in verschiedenen Interviews oder Interviewteilen (vgl. S. 490ff).

Validität: „(...), ob der Forscher sieht, was er (...) zu sehen meint“ (Kirk & Miller 1986, zit. nach Flick, S. 493ff). Inwieweit die Konstruktionen des Forschers, diejenigen der Beteiligten erkennt oder begründet und inwiefern diese nachvollziehbar sind, ist darzustellen. Die konkrete Forschung zielt darauf aus, die Wirklichkeit und nicht deren Abbildung zu rekonstruieren.

Objektivität: Für die qualitative Forschung ermisst Flick die Triangulation und die analytische Induktion als bedeutsam. In der vorliegenden Arbeit unterstützen die Postskripta (siehe Anhang) die Reflexion der Interviews. Als am Rande im Prozess der Forschung stehend, gelingt Objektivität nur teilweise. Mittels der induktiven Analyse der Interviews gibt es Chancen einer mehrperspektivischen Sicht und Argumentation der Forschungsfrage.

Nach Mayring (2002) gelten sechs Gütekriterien als massgebend für die qualitative Sozialforschung. *Die Verfahrensdokumentation, die argumentative Interpretationsabsicherung, die Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand und die Triangulation.*

Die Verfahrensdokumentation: Es muss für diese Methode der qualitativen Untersuchung die Nachvollziehbarkeit der Prozesse festgehalten werden. Ausführungen zum Vorverständnis, das Vorstellen der Analyseinstrumente und die Durchführung und die Auswertung der Daten sollen entsprechend detailliert geschehen.

Die argumentative Interpretationsabsicherung: Neben der Exploration und der Analyse ist die Interpretation wichtiger Bestandteil des Forschungsprozesses. Die theoriegeleitete Argumentation ist die Herausforderung an die Interpretation. Alternative Einschätzungen sind mit ein zu beziehen. Eine Gefahr nach Flick (2011) ist die selektive Plausibilisierung. Darunter zu verstehen ist, dass die Forschungsprozesse einseitig auf das gewünschte Ergebnis hin untersucht werden.

Bezüglich der konkreten Arbeit ist bei der Umsetzung darauf zu achten, dass bei der Analyse und der Interpretation auf das Ausgangsmaterial der Interviews zurückgegriffen wird. Die theoretischen Aspekte müssen bei der Argumentation ein grosses Gewicht erhalten.

Die Regelgeleitetheit: Das Vorgehen soll nach bestimmten Verfahrensregeln strukturiert sein. Einerseits soll dem Forschungsgegenstand mit Offenheit begegnet werden und andererseits sollen bei der Analyse die Schritte vorab festgelegt und die Instrumente theoriegeleitet angepasst werden.

In der vorliegenden Arbeit soll bei der qualitativen Analyse die Kategorien deduktiv, theoriegeleitet aufgestellt werden. Der Leitfaden der Interviews baut sich dem entsprechend auf. Die Dimensionen werden im ersten Schritt benannt und weiter entwickelt werden dann die Kategorien und Unterkategorien. Nach ersten Bearbeitungen der Interviews werden die Interviewdaten wiederholt ausgewertet und induktiv überarbeitet. Die Auswertung geschieht nach Analyse und Argumentation.

Die Nähe zum Gegenstand: Nach Flick (2011) ist die Nähe zum Gegenstand vom Zugang des Forscher zum Feld oder zu Einzelnen wichtig. Es ist abhängig von der Rolle des Forschers oder der Forscherin, wie sich der Zugang zu den Beteiligten gestaltet. Es geht auch darum, mit den Beteiligten ein Vorgehen zu planen und Beziehungen herzustellen.

In dieser Arbeit konnte die Beziehung zu den Teilnehmern gestaltet werden. Die Offenheit und Bereitwilligkeit an der Forschung teilzunehmen waren spontan und interessiert.

Kommunikative Validierung: Mit der Kommunikativen Validierung sollen die Ergebnisse der Forschung mit den Beforschten diskutiert werden. Mittels strukturierten Vorgehens (Struktur-lege-Technik) sollen die Analysen der Interviews vorgelegt werden, um eine Validierung dessen zu erhalten.

In dieser Arbeit ist es vorgesehen, die kommunikative Validierung mit Hilfe einer Expertin für Altersdurchmischtes Lernen zu erhalten. Den Interviewten wird auf deren Wunsch hin, die Arbeit nach Beendigung, vorgelegt.

Die Triangulation: Die Triangulation der Inhalte der Forschung kann unterschiedlich angegangen werden. Unterschiedliche Methoden der Erforschung des Gegenstandes können angewandt werden. Unterschiedliche Datenquellen, Methoden oder Theorieansätze tragen ebenso zur vielschichtigen Sicht auf den Forschungsgegenstand. Zur vorliegenden Arbeit: Die Triangulation kann teilweise, durch die verschiedenen Interviewpartnern und deren subjektiven Sicht auf den Unterricht, erreicht werden. Keine Triangulation ist mittels Anwendung anderer Methoden möglich. Vorgesehen waren Beobachtungen im Unterricht. Die Teilnehmenden haben dies abgelehnt. Die Triangulation wird ergänzt durch die Beurteilung der Gelingensbedingungen durch eine externe Person. Sie hat langjährige Erfahrung mit dem altersdurchmischten Lernen. Diese kritische Beurteilung wird nach den Ergebnissen im Kapitel 8 als Auszug aus einer Email beigelegt.

4.4. METHODIK DER DATENERHEBUNG

Mit Literaturstudium wird der Gegenstand theoriegeleitet analysiert. Relevante Inhalte und Schwerpunkte wurden für die Arbeit herausgearbeitet. Der Interview-Leitfaden wird auf Grund des deduktiven Vorgehens erarbeitet.

4.4.1. ALLGEMEINES VORGEHEN BEI INTERVIEWS

Flick sagt, dass „das thematisch relevante Spektrum des Interviews und seines Gegenstandes abdecken.“ (ebd.) soll. Da es mündlich durchgeführt wird, kann von der Reihenfolge abgewichen werden und die Formulierung der Frage muss nicht exakt eingehalten werden. Ziel ist, dass ein Dialog initiiert wird und somit der Interviewpartner frei und ausführlich antworten kann, wie er möchte. (ebd.)

Für die Gestaltung von Interviews gelten nach Merton und Kendall (1993, S.178, zit. nach Flick, 2009) diese vier Kriterien:

Es geht um

- die Nichtbeeinflussung der Interviewpartner
- die Spezifität der Sichtweise und Situationsdefinition aus deren Sicht,
- die Erfassung eines breiten Spektrums der Bedeutungen des Gegenstandes sowie
- die Tiefgründigkeit und den personalen Bezugsrahmen aufseiten des Interviewten.

Unterschiedlich formulierte Fragen können gestellt werden:

Art der Frage	Verwendung/Vorkommen	Beispiel	Befragte Personen
A) Offene Fragen	häufiger	Was verbinden sie mit Wort Gesundheit?	Andere
B) Halbstrukturierte Fragen	häufiger	Wenn sie an Ernährung denken, welche Rolle spielt das Thema „Gesundheit“ dabei?	Experten / andere
C) Strukturierte Fragen	Eher selten, da suggestiver Charakter Kann aber Interviewpartner zum Nachdenken über seine Position anregen	Viele Kinder ernähren sich heute zu einseitig. Gewinnen sie in ihrem Alltag als Lehrer auch diesen Eindruck?	Experten / andere
D) Vorgabe einer fiktiven Fallgeschichte mit anschließenden Fragen	Eher selten s.o.	-	andere

Tabelle 4 Flick (2009, S. 114) erweitert als Tabelle U.S.H.

Wichtig ist nach Flick, dass der Interviewer „an den richtigen Stellen nachfragt, weiter in die Tiefe geht und gleichzeitig darauf achtet, dass er alle für da Thema relevanten Fragen im Interview auch stellt. Fragen werden nach den Zielen zusammengestellt.

Die Interviewpartner sind in der ersten Gruppe die Experten. Diese Lehrpersonen arbeiten schon eine Weile mit AdL und haben sich am Buch „AdL auf dem Weg zur individualisieren Gemeinschaftsschule“ beteiligt.

4.4.2. *DAS LEITFADEN-INTERVIEW NACH ALTRICHTER & POSCH*

Nach Altrichter und Posch (2007) ist das fokussierte Interview für das Erforschen im Unterricht massgebend. Die Wahrnehmung und die Deutung eines bestimmten Ereignisses stehen im Mittelpunkt. Durch die Autoren (ebd., S. 154 ff) ist die Interviewführung festgelegt. Die Struktur verlangt den Anfang, das Zuhören, das Fragen und das Nachfragen.

- **Der Anfang**

Aus ethischen Gründen ist es wichtig den/die Interviewpartnerinnen und –partnern, um Mitarbeit zu bitten und ihm den Zweck des Interviews zu erklären.
Aus inhaltlichen Gründen ist es notwendig um die Informationen zu bekommen, die benötigt werden.
Aus motivationalen Gründen können sich die Interviewten als „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ der zu erforschenden Sache zu fühlen und ihre Gedanken dazu beitragen.
- **Das Zuhören**

Das Zuhören ist genauso wichtig wie das Fragenstellen. Stichwörter wie Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit, Geduld, Gefühl für die Wahrheit und die Bereitschaft zu „sehen“, usw. sind bedeutende Haltungen. Hinweise für den Interviewer/ der Interviewerin, ob sich der Befragte oder die Befragte ernst genommen fühlen, die nonverbalen Botschaften, die Art und Weise des Zuhörens und bestimmte Verhaltensweisen. Es dürfen Gedankengänge nicht unterbrochen werden, Pausen werden als natürliche Phasen des Nachdenkens akzeptiert und alle Äusserungen werden angenommen. Dies wird als „neutrale Aufmerksamkeit“ zusammengefasst. Präzisiert bedeutet dies, dass der Interviewer, die Interviewerin auch bei Zustimmung oder Missbilligung ihrerseits, keine Erwartungen bestätigen sollte. Es besteht ansonsten die Möglichkeit, dass die Befragten den Wünschen entsprechend antwortet. Dies gilt zu vermeiden. Die Wertschätzung und Anerkennung im Interview sollte sich nicht auf den Inhalt beziehen, sondern auf die Bereitschaft die eigenen Gedanken mitzuteilen.
- **Das Fragen**

Die instabile Anfangssituation kann mit folgenden Möglichkeiten gedanklichen Spielraum für die Interviewpartner und –partnerinnen bilden: die wahren Intentionen sollen herauskristallisiert werden, eine Beziehung aufgebaut werden und die Bedeutung der Interviewten/ des Interviewten um eine Stellungnahme zu bitten. Zu den Arten von Fragen wird später noch genauer eingegangen.
- **Das Nachfragen**

Ein Mittel zur Sondierung ist das Nachfragen. Es gilt das „Verständnis des Gesagten“ zu klären. Möglichkeiten dafür sind das Wiederholen des Gesagten, das Konkretisieren oder die Illustration durch ein Beispiel erbeten, nach den Ursachen, Gründen oder Zweck fragen, Widersprüche behutsam ansprechen und um Klärung

bitten und die Situation graphisch darstellen zu lassen. Grundsätzlich soll es das Interesse an der Sache aufzeigen und nicht das Aufdecken von Fehlern deutlich machen. Es gilt stets um die Wertschätzung des Gegenübers, damit die Beziehungsebene gewährleistet ist.

4.4.3. KONKRETES VORGEHEN LEITFADENINTERVIEW

Entworfen wird ein Leitfaden, der auf Grundlage der Theorie erarbeitet ist. Die Frage und Zielstellung geht auf die Forscherfrage hinaus. Der Leitfaden wird je nach Gesprächspartner angepasst. Es ist ein relevanter Unterschied Erwachsene oder Kinder zu befragen. Zudem sind die Befragten an zwei unterschiedlichen Schulen. Diese befinden sich auf unterschiedlichen Schulentwicklungsständen. Eine Schule, die Tagesschule hat 2007 mit der Zusammenarbeit mit Frau Gehrig Schulentwicklung betrieben. Die andere Schule begann 2011. Diese Unterschiede galt es zu berücksichtigen.

Im Fokus der vorliegenden Interviews ist die Lernberatung und / oder die Lernbegleitung. Hier wurde die Wahl der Personen, die für die Befragung relevant sind, auf die Klassenlehrperson, 4 Schülerinnen und Schüler und die Schulische Heilpädagogin gelegt. Die Befragung wurde mit einem digitalen Tongerät aufgenommen.

Was	Schulhaus
Einzelinterview	Klasse 1 Schulische Heilpädagogin 1 Klassenlehrperson1
Gruppeninterview	Klasse 2 Schulische Heilpädagogin 2 2 Klassenlehrpersonen 1,2 1 Handarbeitslehrperson
Gruppeninterview	Klasse 1 Schüler Schüler Schülerin
Gruppeninterview	Klasse 2 Schülerin Schülerin

Tabelle 5

Im Anschluss an die Interviews werden Postskriptums geschrieben. Sie beinhalten Aspekte, welche für die Analyse und die Interpretation wichtig sein können. Es gehören Angaben zur Person, zum Ort und der Atmosphäre dazu. Zusätzlich können Hypothesen der Beobachterin, des Beobachters bezüglich des Auftretens erwähnt werden.

4.4.4. MESSINSTRUMENT

Sechs Leitfaden- Interviews (nach Flick, U. (2009) mit Integrativer Förderlehrperson in AdL, Handarbeitslehrperson, Klassenlehrperson und zwei Gruppeninterviews mit 5 Schülerinnen und Schülern.

4.5. METHODE DER AUSWERTUNG

Die Interviews werden wörtlich transkribiert und in eine schriftliche Fassung gebracht. Aussagen im Zusammenhang mit dem Wortprotokoll können erfasst werden. Diese gilt es zu analysieren und zu interpretieren. Die Bedeutung der Transkriptionsregeln nach Flick (2011) wurde bereits erwähnt. Sie ermöglichen die Darstellung und die bestimmte Struktur zu wahren. So könnten die Transkriptionen überprüft werden.

Im konkreten methodischen Ablauf wurden die Interviews aus dem schweizerdeutschen transkribiert. Es wurde auf die Sinnbedeutung in der Schriftsprache Rücksicht genommen und übertragen. Die Kodierregeln sind im Wortprotokoll festgehalten.

4.5.1. QUALITATIVE INHALTSANALYSE

Die qualitative Inhaltsanalyse soll nach Mayring (2010) Kommunikation analysieren. Zum Beispiel die Interviews. Dabei soll Inhaltsanalyse systematisch, regelgeleitet und theoriegeleitet sein. Deutlicher ausformuliert ist die Aufgabe der qualitativen Inhaltsanalyse eine kategoriengeleitete Textanalyse (ebd., S.13).

Die qualitative Inhaltsanalyse muss sich nach dem Forschungsgegenstand richten. Sie soll nicht zu starr und unflexibel werden (ebd.). Für eine sinnvolle, aussagekräftige und methodisch abgesicherte qualitativ orientierte Forschung braucht es die Systematik, aber die Gegenstandsangemessenheit (Siehe 4.3.2.) sollte am Ende wichtiger genommen werden.

Die Systematik wird in den Kategorien festgehalten und mittels Unterkategorien verfeinert. Die induktive Anpassung erlaubt Unvorhergesehenes, des dem Forschungsgegenstand entspricht, einzubringen. Durch die Anpassung des Kategoriensystems können Aussagen entwickelt werden.

Das methodische Vorgehen umfasst drei Techniken. Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung (Mayring, 2002, S. 114ff).

- a) Zusammenfassung: Um ein höheres Abstraktionsniveau des Materials zu bekommen, wird mittels der Zusammenfassung eine erste Reduktion nach bestimmten Regeln gemacht. Sie erlaubt erste Generalisierungen. Wesentliche Aussagen sollen erhalten bleiben. Durch Paraphrasieren wird das Material zusammengefasst und wiederholte Aussagen zusammengefasst.
- b) Explikation: Das Ziel der Explikation ist ein erweitertes Verständnis des Kontextes. Flick nennt diesen Schritt Kontextanalyse (Flick, 2011, S.118). Widersprüche, Ungenauigkeiten und Mehrdeutigkeiten sollen mit Kontextmaterial vertieft analysiert werden (Flick, 2011, S. 414). Dabei kann es sich um zusätzliche Informationen der Teilnehmer handeln oder aber auch aus der Theorie.
In dieser Arbeit sollen Explikationen möglichst mit einbezogen werden. Teile die die Anonymität verletzen würden, werden möglichst entfremdet, so dass keine Rückschlüsse auf die Befragten geschlossen werden können.
- c) Strukturierung: Die Methodik der Strukturierung sieht vor, das zuerst die Kategorien definiert und den Textstellen zugeordnet wird, in einem nächsten Schritt werden Ankerbeispiele zu jeder Kategorie benannt und danach die Regeln aufgestellt

werden, welche eine eindeutige Zuordnung zu einer Kategorie erlauben. Dies um die Trennschärfe zu erhalten und Überschneidungen zu vermeiden.

Mit Hilfe des Kodierleitfadens soll, nach einer ersten Überprüfung und Strukturierung, die Ankerbeispiele beurteilt und im nächsten Schritt eventuell angepasst werden. Die Kodierung erfährt eine neue Formulierung durch das Überarbeiten der Interviews. Diese neu überarbeiteten Interviewtextstellen werden gekennzeichnet und zusammengefasst.

Bezug zu dieser Arbeit

Die qualitative Inhaltsanalyse der geführten Interviews geschah theoriegeleitet deduktiv und in einem weiteren Schritt induktiv. Durch die Überprüfungen der Kategorien und Ankerbeispiele konnten die Kategorien nach dem ersten Durchgang überarbeitet werden. Der neue Kodierleitfaden im Anhang VI zeigt die Unterschiede zur ersten Fassung. Das neu angepasste System der Kategorien wurde festgehalten. Die Kategorien unterscheiden sich in den Wortprotokollen farblich, sind nach Unterkategorien eingeteilt und Ankerbeispiele definiert. Es wurde keine Skalierung der Kategorien vorgenommen. Das Datenmaterial war zu gering.

5. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Nach einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung der Hauptkategorien folgen die Unterkategorien. Diese beinhalten die relevanten Interviewteile und die Analyse. Die Hauptkategorien und Unterkategorien beschreiben die aus der Theorie abgeleiteten Gelingensbedingungen. Da die Schule auf das pädagogischen Konzepts nach Achermann & Gehrig (2012) berufen, wurden Teile der Darstellung der Ergebnisse zur Deutung oder Erklärung beigezogen. Diese sind explizit benannt.

Die Gelingensbedingungen an dieser Schule sind die Haltung der Lehrperson, die Rahmenbedingungen der Schule, die integrative Didaktik und dazu gehörige Methoden, die Planung und Organisation im Unterricht sowie die professionelle Beratung in der Schule.

(In Listenform können diese im Anhang V nachgelesen werden.)

Für die Lesbarkeit der Interviewpassagen sind die Aussagen der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen teilweise sprachlich angepasst und teilweise gekürzt dargestellt. Es wurden Satzteile oder ganze Sätze aus den Aussagen gekürzt, um die Aussagen zu komprimieren und dem Leser nur das Wesentliche aufzuzeigen. Äusserungen wie „ähh“, und ähnliches wurden entfernt und die gesprochenen Sätze, den grammatikalischen Gesetzmässigkeiten unterstellt, falls dies die Aussage nicht verfälschte. Es wurden Angaben in Klammern geschrieben, die dem besseren Verständnis der Aussage dienen.

Wie bereits im Kapitel 1.4.1. ausgeführt, geht es bei der Analyse der Aussagen nicht darum die Schulen miteinander zu vergleichen, sondern vielmehr darum, Gelingensbedingungen heraus zu kristallisieren. In den Kategorien, in denen die Unterschiede der Schulformen; Tagesschule-Quartierschule, eine Rolle spielt, wird dies explizit erklärt. Dasselbe gilt für die Aufgaben der zwei heilpädagogischen Lehrpersonen. Sie haben in beiden Schule zu tun, haben aber unterschiedliche Funktionen dabei. Die Aussagen der verschiedenen Personen, SuS, LPs und SHPs wurden gemeinsam analysiert. Dies ermöglichte eine Zusammenfassung und die Sicht auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

5.1. HAUPTKATEGORIE 1: HALTUNG DER LEHRPERSONEN

Die Kategorie 1 umfasst die positive und humanistische Grundhaltung der Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin gegenüber den Kindern und der Schule. Die innere Einstellung zur Vielfalt in den Klassen ist bedeutsam für das tiefere Verständnis der Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Die Vielfalt in einer Lerngruppe ist positiv bewertet und die Herausforderungen und Chancen werden angenommen. Das Bewusstsein für das Rollenverständnis des Lehrers und der Lehrerin ist in offenen Unterrichtsformen ein verändertes. Der Instruktor (Eschelmüller, 2007) wird zum Lernbegleiter.

Unterkategorie 1.1. Ressourcenorientierte Sicht

Definition: Die Lehrperson erkennt die Ressourcen eines Kindes. Sie glaubt an die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder.

Anker aus Interview 2 mit SHP1

Z. 158-160 SHP1: Also mir ist es wichtig, ein ressourcenvolles Vorgehen Also was meine ich genau damit, ist, mir ist wichtig, dass die Kinder bei mir erleben, dass sie ganz viel können.

Interview 1 mit LP, Z. 178-179 LP1: Die Möglichkeiten sich zu ändern, ist jederzeit vorhanden.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 249-250 LP2: Vor allem für das Potenzial, was das Kind hat, was wir sehen in den Logbüchern,

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.473-478 LP4: Und auch auf dem Pausenplatz erlebe ich es schon ganz anders. Wenn eins zwei linke Hände hat und dann spielt es Fussball wie ein Wahnsinniges auf dem Fussballplatz, Es gibt andere Anknüpfungspunkte. Die man dann später im Klassenzimmer wieder einbauen kann, wenn man weiss, wie geschickt seine Beine sind. Einen Hinweis geben, dass die Hände auch noch Entwicklungspotential haben, wenn es gewisse Bewegungen ein paar Mal übt.

Analyse: Die ressourcen-orientierte Sicht auf die Kinder ermöglicht die Potenziale der Kinder zu erkennen und diese zu fördern. Die Offenheit und der Zugang zu den Kindern sind individuell und die Flexibilität der Lehrperson vermag die Lernstände der Schüler und Schülerinnen angemessen zu bewerten und zu hinterfragen. Wie die LP1 anerkennt, ist dass sich jeder zu verändern vermag und die Lehrperson die veränderte Lernentwicklung wahrnimmt. Die SHP1 legt diese Sicht ihrer Arbeit zu Grunde und vermittelt es auch den Kindern. LP3 führt ein Lerntagebuch (Logbuch) und erhält dadurch mehr Informationen über den Lernstand und anerkennt den Unterschied der Übungszeit und der Situation für die Kinder in einer Prüfungssituation, die eventuell mehr Ängste oder ähnliches auslösen kann. Auch hier der Hinweis, dass die Ressourcen im Vordergrund stehen. Wie LP4 erklärt, gelingt es an dieser Schule die Kinder in anderen Situationen (Pausen, Mittagsessenszeit, Nachmittagsbetreuung) als in der Unterrichtszeit zu erleben und ihre Möglichkeiten zu sehen. Dies ermöglicht auch eine Vorbereitung des Unterrichts auf differenzierende Art und Weise.

Unterkategorie 1.2. Umgang mit Heterogenität: Akzeptanz der Vielfalt
--

Definition: Die Lehrperson erachtet die Vielfalt als Gewinn und Chance für die Gemeinschaft der Schule und für den Unterricht.
--

Anker aus Interview 4 mit LP2, LP3, LP4

Z.575-580: LP4: Ich finde es eigentlich auch gut, dass wir AdL sind, in der Lehrerschaft (lacht.) LP4: Wenn du fragst, dann darf man das so sagen. Nicht nur die Schüler. LP3: Ja, das ist sicher wertvoll. LP4: Ja, es ist extrem positiv für mich.

Interview 6 mit SHP 2 Z. 213-216 SHP 2: Ja, dass das Kind nicht nur lernt, lernen zu lesen, schreiben, rechnen. ... aber dass sie auch dazu stehen können, wer sie sind, und wie sie lernen und wie weit sie kommen, mit dem Lernen, dass man wirklich verschieden sein kann. Das ist mein Idealbild.

Analyse: In der Aussage der LP4 schwingt mit, dass AdL als Schulstruktur und System gewollt ist. Die Schule hat sich dazu entschlossen und die Lehrpersonen tragen die Idee mit und sind bereit damit zu arbeiten. Der Gewinn bezüglich des Zusammenlebens und die Chancen für die Gemeinschaft unter den Kindern werden erkannt. Dasselbe gilt für die Lehrpersonen. Die Schule hat sich gemeinsam für AdL entschieden. Die Vielfalt wird angenommen und unterschieden nach Alter, nach Kultur, nach Geschlecht und nach Leistung wahrgenommen. Die Lehrerschaft schätzt ebenso die Zusammenarbeit in diesem Rahmen und bewertet die Altersdurchmischung positiv.

Unterkategorie 1.3. Rollenverständnis der Lehrperson
Definition: Die Lehrperson hat in Offenen Unterrichtsformen eine andere Rolle.

Anker

Interview 1 mit LP1, Z.225-227 LP1: Man ist dann eher ein Coach- so dass die Kinder arbeiten und wir einfach da sind, wenn sie einen brauchen.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 404-406 LP3: Ich sag nicht, dass ich das immer bin, also es gibt auch Situationen in denen man eine andere Rolle einnehmen muss, sei es der Polizist oder was auch immer, aber grundsätzlich wäre meine Idealvorstellung schon von so einem Lernbegleiter,...

Interview 6 mit SHP 2 Z. 208-216 SHP 2: SHP2: Als Dolmetscherin, sehe ich mich manchmal als Kulturvermittlerin, und meine Rolle ist oft gar nicht so einfach, weil ich bin, wie soll ich es sagen,Ich bin nicht Klassenlehrerin, habe keine eigene Klasse, bin in verschiedenen Klassen. Ich habe die Verantwortung für einzelne Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

Analyse: Die LP1 wie auch die LP3 sehen ihre Rolle als Coach. Sie erkennen den Unterschied zwischen der Rolle des Instructors (Siehe Kapitel 3.3.3.) und der des Beraters. Positiver wird die Rolle als Lernbegleiter oder Lernbegleiterin gesehen. Die Idealvorstellung nach Meinung der LP3 ist die der Lehrperson, die das Lernen anleitet und begleitet. Die Rolle der Lehrperson als Aufpasserin oder wie LP3 sagt, als Polizistin ist sehr negativ besetzt und unbeliebt. Die SHP2 erlebt sich als Brückenbauerin und hat in den verschiedenen Settings, mal als Coach eines Kindes, mal als Lehrperson mit einer kleinen Gruppe differierende Rollen. Ihre Verantwortlichkeit ist dennoch klar umrissen. Sie ist zuständig für die Förderung und von zwei IS-Kinder.

5.2. HAUPTKATEGORIE 2: STRUKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN DER SCHULE

Die Kategorie 2 umfasst die strukturellen Rahmenbedingungen der Schule. Das Altersdurchmischte Lernen ist Leitfaden für das Unterrichten und die Gemeinschaft der Schule. Sie organisiert den Stundenplan nach Kriterien von Achermann & Gehrig. Die

strukturelle Gestaltung des Unterrichts ermöglicht Zeitfenster für die Beratung der Schüler und Schülerinnen untereinander und der Beratungszeit durch die Lehrperson. Die Tagesschule ermöglicht Begegnungsräume ausserhalb der Schulzeit. Integrativer Unterricht ist Teil der kantonalen Vorgaben und Teil des Stundenplans und unterstützt Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu manchen Stunden.

Unterkategorie 2.1. : AdL als Schulkonzept
--

Definition: Das altersdurchmischte Lernen ist als Leitidee durch die Schule getragen. Die Schule hat die Klassen altersdurchmischt organisiert.

Anker aus dem Interview 4 mit LP2, LP3, LP4

Z. 570-574, LP2: Nein, ich denke, dass bei uns grundsätzlich AdL eigentlich jetzt bei unserer Tagesschule nicht nur im Kurs stattfindet, sondern eben auch in der Freizeit, während des Mittagessens und auch noch in der Freizeit. Wenn nicht nur in der Schulzeit. Es geht halt zu Hause weiter, wenn sie sich zu Hause mit den Kollegen verabreden und so.

Interview 2 SHP 1, Z. 175-181, SHP1: Ich sehe es vor allem auch ein Gewinn aus Sicht der Lehrperson. Man investiert relativ viel als Lehrperson. Bis einmal ganz verschiedene Strukturen in einer Klasse funktionieren und so und man kann ganz fest davon profitieren, wenn das nächste Jahr ein Drittel der Kinder neu dazukommen und die anderen wissen schon eigentlich ganz viel, wie es läuft und wie man es macht, und wie man es haben möchte. So gibt man auch ganz automatisch ganz vieles weiter.

Interview 2 SHP 1, Z.204-207, SHP 1: Mir gefällt das (Altersdurchmishtes Lernen) eigentlich recht gut. Was ich schwierig erlebt habe, bei uns und wieder jedes Jahr wieder denke, einen gescheiterten Stundenplan hinzubringen. Finde ich recht schwierig. Es ist ein extremes Puzzle-Spiel.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 49-52 LP3: Das ist dann wieder durchmischt so wie auch im Mensch und Umwelt. Dort haben wir drei Gruppen. Wir teilen die Mittelstufe in drei Gruppen à 13 Kindern, bestehend aus vier 6. Klässler und jede Gruppe wird von einer Lehrperson unterrichtet. Und die Gruppen bleiben auch für die Handarbeit und für das Zeichnen auch.

Interview 6 mit SHP2, Z.200-216 SHP 2: Diese Schule an der ich arbeite ist ... ein Lernort im Wandel, bei der ganz verschiedene Bedürfnisse und Vorstellungen und Einstellungen zusammen kommen und wir daran sind, um miteinander... nicht nur einen gemeinsamen Nenner zu finden, aber miteinander das (Schulleben und AdL) auf eine gute Art zusammen bringen.

Analyse: Seit 2007 ist die Tagesschule im AdL nach Achermann und Gehrig eingerichtet. Die Lehrerschaft besuchte regelmässig Weiterbildungen. Allerdings erfolgten einige Personalwechsel. Die befragten Lehrpersonen sind seit Minimum zwei oder mehr Jahren an der Schule. Sie tragen die Idee der Altersdurchmischung mit. Die AdL- Schulkonzeption nach Achermann & Gehrig wird aufgenommen und teilweise erfüllt. Wie SHP2 erklärt, ist die Schule stets im Wandel und es wird vieles verändert und es wird versucht einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Herausforderungen, wie die Gestaltung des Stundenplans und die Chancen für eine altersdurchmischte Gruppe von der 4. bis zur 6. Klasse werden bewusst erfasst. Die Altersdurchmischung ist in den Nebenfächern und in den Planstunden gegeben. In den Kursstunden, in den Hauptfächern werden die Kinder klassenweise aufgeteilt. Das entspricht nicht dem AdL nach Achermann und Gehrig. Auch in

den Kursstunden ist das AdL anzustreben. Dies wird selbstkritisch angemerkt und ebenso als Entwicklungsbedarf erkannt. Aus der Sicht der LP3 wird AdL auch von den Kindern in der Freizeit gelebt. Freundschaften, unabhängig von Alter, Kultur und Geschlecht sind alltäglich zu beobachten. Diese Verbindungen in der Freizeit machen sich im Unterricht positiv bemerkbar. Die SuS sind stets bereit in von der Lehrperson vorgegebenen Gruppen kooperativ zu arbeiten.

Für die Stundenplan-Konzeption ergeben sich einige Schwierigkeiten bezüglich der Einteilung der IF- und IS-Stunden. Es wurde in Tür- und Angelgesprächen bemerkt, dass zum Teil drei und mehr Lehrpersonen in einem Schulzimmer seien. Dies gilt für die SHPs als Herausforderung und sie fragen sich, ob es in dieser Form die SuS unterstützt.

Unterkategorie 2.2. : Studentafel Plan-Stunden/ Kurs-Stunden
--

Definition: Der Stundenplan weist Planstunden und Kursstunden auf.
--

Anker aus Interview 4 mit LP2, LP3, LP4

Z.42-45, LP3: Da geht jeder mit seinem Jahrgang in ein anderes Zimmer. Wir haben drei Räume. Da findet eben Englisch, Franz, Mathe, Deutsch, diese Fächer (I: Ja.) und zur Planarbeit und Hausaufgabenhilfe trifft man sich wieder auf diesem Stock, in diesen zwei Zimmern.

Interview 2 mit SHP 1, Z. 60-64 SHP: Also Unterrichtsstunden sollten noch Platz haben, in denen die Lehrpersonen Instruktionen machen kann oder wo die Kinder in der Klasse, man über etwas spricht zum Beispiel, oder gemeinsam Aufgaben löst. Und ich höre manchmal von den Lehrpersonen, dass es wird dann ab und zu noch schwierig überhaupt noch solche Stunden zu finden. In denen das doch noch Platz hat.

Analyse: Der Stundenplan beider Schulen weist Plan- und Kursstunden auf. Wie bereits in der Unterkategorie 2.1. angesprochen, werden die Hauptfächer klassenweise unterrichtet. Die Planstunden und die Kursstunden sind unterschiedlich organisiert. Auf dem Stundenplan steht, dass jeden Tag ein Block Planstunden und ein Block Kursstunden stattfinden. Als grosse Herausforderung wird die Aufteilung durch die SHP1 betrachtet. Sie erwähnt, dass es für die Lehrpersonen schwierig ist, sich die Zeit für die Instruktionen zu nehmen und somit in der gesamten Gruppe der in klassenaufgeteilten Gruppe Inhalte zu vermitteln. Es stellt sich die Frage, wie der Unterricht abläuft und wie der Unterricht „geöffnet“ wurde. Wie gehen die Lehrpersonen mit den Plan- und Kursstunden um? Dies als Querverweis auf die Didaktische Ebene, die in der Kategorie 3 besprochen wird. Die Stundenplanorganisation wird als ein Hindernis in der Planung der Stunden der SHP1 erlebt.

Unterkategorie 2.3.: Unterricht Integrativ Förderunterricht (Kanton Zürich)

Definition: Kinder mit besonderen Bedürfnissen erhalten Unterstützung durch Schulische Heilpädagogen, Heilpädagoginnen.

Anker aus Interview 6, SHP2, Z. 19-22

SHP2: ...und ich bin eher ausserhalb des Klassenzimmers als im Klassenzimmer. Weil ich jetzt in Mathematik eine Gruppe habe, mit IS- und IF-Schüler und Schülerinnen, von beiden Schulhäusern gemeinsam, Ich habe auch eine Lektüre Gruppe in Deutsch.

Analyse: IS- Förderung und IF-Förderung finden statt. Die SHP1 und die SHP2 haben sehr unterschiedliche Settings. Einzelne Kinder werden in Kurs- oder aber auch in den Planstunden individuell gefördert, oder die SHPs begleiten die Kinder in den Planstunden der

Klasse, oder die SHP bearbeitet ein gemeinsames Thema aus dem Unterricht mit einer kleinen Gruppe. Die SHP2 begleitet 2 IS- Schüler. Sie organisiert auch Gruppenunterricht in Deutschlektionen und eine Gruppe in Mathematik. Die SHP2 unterrichtet und fördert Kinder mehrerer Klassen. Es stellt sich die Frage, ob nach welchen Kriterien die Kleingruppen zusammen gestellt sind. Wie wurde an dieser Stelle der Akzeptanz der Vielfalt Rechnung getragen und woran arbeiten die Kinder in dieser Zeit? Sind es die „gleichen Sachen“? Entspricht das der Gruppenberatung (U.K. 5.5.)? Die Arbeit und der Einsatz der SHPs erfordern viel Flexibilität und spontane Anpassungen.

Unterkategorie 2.4.: Zeitfenster für Lernberatung

Definition: Der Zeitrahmen für die Beratung ist relevant. Es braucht dafür ein vorbestimmtes Zeitfenster in dem die LP sich den SuS zuwenden kann.
--

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 316-317, LP2: Die Lernberatung findet während der Planarbeit oder während der Hausaufgabenhilfe statt.

Analyse: Lernberatungen finden in unterschiedlichen Stunden statt. Die LPs organisieren es unterschiedlich aber die Planstunden wurden am häufigsten erwähnt. Dazu wurde im Interview mit den Kindern festgehalten, dass sie stets in den Planstunden die Zeit haben zu fragen. Sie dürfen die Lehrperson, die SHPs oder die Mitschülerinnen und Mitschüler befragen. Diese Unterkategorie überschneidet sich mit der Unterkategorie 5.3. und wird dort wiederholt.

Unterkategorie 2.5.: Raum für SuS für Fragen und Beratung (Beratungsinsel, Frageinsel)
--

Definition: Für die Beratung der SuS untereinander braucht es einen festen Ort.

Anker aus Interview 5 mit S3, S4, S5

Z. 116-118, S3: ... ja ich gehe auch in den Gang, dann erkläre ich und ja,...

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 92-95, S3: Ich arbeite meistens im Zimmer 23. Dort darf man meistens zu zweit arbeiten. Und ja dort macht man es gemeinsam. Dann fragt man sich halt gegenseitig, was gibt das und das und hilft man sich. Ich bin meistens mit (...) am Tisch oder auch mit (...).

Analyse: Zwischen den zwei Klassenzimmern im Flur des Schulhauses ist der Ort an dem sich die SuS treffen. Dort wird erklärt und es finden Interaktionen und Kommunikation statt. Beratungen unter den SuS finden auch im „Gruppenzimmer“ statt. Dort dürfen die Kinder zu zweit am Wochenplan arbeiten.

Unterkategorie 2.6.: Lernenden ausserhalb der Schule begegnen

Definition: Die Interaktionen mit SuS ausserhalb der Schulzeiten können die Beziehung zu den SuS positiv beeinflussen.
--

Anker aus Interview 4 mit LP2, LP3, LP4

Z. 458-463 LP3: In der Freizeit sieht man dann eben wieder die Durchmischung. Es sind dann nicht die Sechstklässler zusammen sondern das mischt sich dann schön.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 460-463 LP4: In den Pausen und im Hort, sie (die Kinder) sitzen gemischt also, schon die Grundstufe und Unterstufe in einem Raum und die Mittelstufe in einem Raum. Aber trotzdem. Es ist durchmischt. Dadurch, dass wir auch Mittagessen haben, ist es (die Jahrgangsstrukturen) viel mehr durchbrochen.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 479-484 LP3: Ja, ich denke, dass das gemeinsame Verbringen der Freizeit sich sehr positiv auf das Lernen auswirken kann. Auch in der Klasse merk man einen starken Zusammenhalt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Gruppen mache, sie selber zusammenstelle, oder sie wählen oder per Zufall: Es geht immer auf. Jeder kann mit jedem gut zusammenarbeiten, weil sie viel Zeit miteinander verbringen und sie einander von anderen Gefässen her kennen. Quasi, ich finde das sehr positiv für den Unterricht.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 500-504, LP3: Die Dynamik, die Stimmungen auch, die auch, es ist dann manchmal auch, wir haben immer wieder damit zu kämpfen mit so Klassenlagerstimmungen. Die sind natürlich sehr schwer in den Griff zu bekommen. Das sind ja dann riesige Dynamiken bei den Kindern. Und, .. ja. Das ist auch noch so ein Punkt, der durchaus immer wieder mitspielt, im alltäglichen Leben und Lernen der Kinder.

Interview 5 S3, S4, S5, Z. 4-5, S5: Ich finde es halt viel cooler, weil es eine Tagesschule ist und nicht so wie im (...). Weil man kann hier auch essen und so.

Interview 5 mit S3, S4, S5 Z., 41-43 S4: Der Herr (...) ist nicht so in der Freizeit, also in der Schule ist er Lehrer und in der Freizeit ist er wie ein Kumpel. Er macht kindliche Sache und so. Er spielt Fussball mit uns. Ich glaube es liegt daran, dass er noch so jung ist.

Analyse: Es wird von den Lehrpersonen der Tagesschule gesagt, dass die SuS ihre Freizeit selbst miteinander, klassenübergreifend verbringen. Die Kinder treffen sich ausserhalb der Schule. Sie bilden eine Gemeinschaft. Die Strukturen der Tagesschule ermöglichen Begegnungsräume und die Betreuungspersonen sorgen mit den SuS für Regeln des Zusammenlebens. Betreuungspersonen in der Mittagspause sind Lehrpersonen und Hortangestellte. Durch die Tagesschule ist die Zeit auch verlängert, die die Lehrpersonen mit den Kindern verbringen. Die Begegnungen sind dadurch häufiger möglich. Die Lehrperson verbringt auch andere Stunden mit den SuS. Nicht nur Schulstunden. Dies ermöglicht den Kindern auf anderen Ebenen zu begegnen. Positive Begegnungen in der freien Zeit wirken durchaus weiter im Klassenzimmer. Die Rolle der Lehrperson wird durch die SuS anderes erfahren. Die SuS kennen sich auch näher und sind einander Bezugspunkte. Die Gemeinschaft ist für alle Aktivitäten nötig und bedeutsam. Die Qualität der Beziehungen wird auch auf die Schulstunden übertragen. Die Dynamik die in der Gruppe steckt, wenn sie aus Pausen oder vom Mittag zurück in die Klassen kommen kann sehr stark den Unterricht beeinflussen. Nicht immer positiv. LP3 spricht von Action pur oder auch Klassenlagerstimmung. Zwei der drei interviewten Tagesschüler und Tageschülerinnen sind gerne den ganzen Tag an der Schule und mögen die Freizeit hier verbringen.

5.3. HAUPTKATEGORIE 3: INTEGRATIVE DIDAKTIK

Kategorie 3 beschäftigt sich mit der integrativen Didaktik. Auf der Basis des konstruktivistischen Denkens und dem inneren Bedürfnis jedes Einzelnen sich selbst weiterzuentwickeln, ist das Lernen in der Gemeinschaft bedeutsam. Das Konzept von Achermann & Gehrig ermöglichen sowohl die integrative Didaktik wie auch das altersdurchmischte Lernen. Sich als Selbstständig zu fühlen, stärkt die Motivation für die weitere Lernentwicklung. Metakognitive Fähigkeiten und kooperative Fähigkeiten fördern das Lernen in der Gruppe und die Entwicklung der Gemeinschaft.

Unterkategorie 3.1. Lernen
Definition: Motivationalen, neurobiologische und metakognitive Aspekte des Lernens sind bedeutsam und werden erkannt, sind bekannt und werden gefördert.

Anker aus

Interview 6 mit SHP 2 Z. 204-205 SHP 2: Damit die Kinder die hier sind, um zu lernen, ..., aber auch dass sie ein gutes Selbstgefühl behalten können und entwickeln.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.7-11, LP2: Lernen ist für mich etwas, dass aus dem Alltag entsteht, aus einem Bedürfnis, sich weiter entwickeln zu können aus der Neugierde heraus und das ist eigentlich das, was aus ihnen zu locken, das Bedürfnis sich weiter zu entwickeln und etwas neues dazu zu lernen, das heisst eigentlich, sei es das Wissen zu erweitern oder Fähigkeiten, Fertigkeiten zu erweitern.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.12-14, LP3: ...sich neue Sache aneignen. Etwas was man schon weiss zu vertiefen, aber auch grundsätzlich sich neue Sachen aneignen.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.30-35, LP2: Vielleicht kann ich auch noch ergänzen, (!: ja gerne, ja.) Das Lernen für mich, ist eine Art Prozess, und teilweise geschieht es aktiv, dass man wissbegierig ist und man möchte etwas lernen und teilweise passiert es auch relativ, passiv, ungewollt, dass einem Dinge bleiben aus dem Unterricht, die die Lehrperson oder das Kind gar nicht beabsichtigt hat, dass es das eigentlich gelernt wird. Das finde ich eigentlich auch noch spannend.

Interview 5 mit S3, S4, S5 Z. 48-51, S4: In der Schule sein, Dinge aufschreiben, die man gerade lernt, Tests (alle lachen zustimmend). (...)

S3: wenn wir Hausaufgaben bekommen, oder ... Tests, ja ...

Analyse: Auf die Frage, wie die Lehrpersonen das Lernen definierten würden, sind unterschiedliche Aspekte angesprochen. Die Neugier, das von sich aus Lernen, eigentlich das implizite Lernen¹⁵, sowie sich bewusst etwas aneignen, das explizite Lernen¹⁶ wurden angesprochen. Die SHP2 stellt fest, dass die Festigung des Selbstwertgefühls relevant für das Lernen ist. Das Üben als solchen, im Sinne der Vertiefung von Wissen und die Prozesshaftigkeit des Lernens wird als wichtig empfunden. Etwas beiläufig lernen, durch die Situation im Unterricht des altersdurchmischten Lernens ist durch LP2 betont worden. Einer Gruppe wird etwas erklärt, die anderen sind anders beschäftigt. Für die SuS ist Lernen verankert mit der Schule und den Testsituationen und den Hausaufgaben. Sie gaben wenig Selbstinteresse oder Eigeninitiativen für Lerninhalte an. Die Lernmotivation wird von LP2 als bedeutsam beschrieben um den Lernprozess voran zu bringen.

Unterkategorie 3.2.: Förderung der Selbstständigkeit beim Lernen
--

Definition: Die Methoden oder Instrumentarien zur Förderung der Selbstständigkeiten werden umgesetzt. Dies entspricht bei Achermann & Gehrig der organisatorischen Öffnung. Die Kinder bestimmen mit, was sie wann und mit wem bearbeiten wollen.

Anker

Interview 1 LP1 Z. 214-215, LP1: Ja eben, dass die Kinder, Schüler und Schülerinnen möglichst selber lernen.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.113-114, LP3: ...oder ob es „Selbstkontrolle“ ist. Äh, .. dann eben müssen sie es selber korrigieren.

¹⁵ Implizites Lernen: Unter implizitem Lernen versteht man in der Psychologie die häufig unbewusste Aneignung von Fertigkeiten und Wissen beim Ausüben einer Tätigkeit.

¹⁶ Explizites Lernen: Das explizite Lernen erfolgt durch bewusste Aufnahme von Informationen.

Interview 2 SHP 1, Z. 35-37, SHP 1: Für die einzelnen Schüler bedeutet dies eine ganz grosse Herausforderung in Bezug auf die selbstständige Arbeitsweise.

Interview 3 S1, S2, Z. 128-131, S2: Planarbeit, dann kann man auch auswählen, erst die schwierigen Sachen.

S3: Ich finde das auch, was sie gesagt hat. Ich finde es viel besser. Wenn man einen Wochenplan hat, ja, selber einteilen kann, wann man was machen möchte. Dann hat man auch nicht so viele Hausaufgaben. So ganz viele Hausaufgaben, grade auf morgen machen muss.

Interview 6 mit SHP 2, Z. 47-51, SHP 2: In den Wochenplan lege ich diese Sachen, bei denen ich denke, doch das haben wir in der Einzelsituation oder in der Gruppe haben wir das schon gemacht, da gab es eine Einführung und im Wochenplan ist die Arbeit zum Üben, festigen, mit der Idee dass man, dass das Kind es selbstständig bearbeiten kann.

Interview 6 mit SHP 2, Z. 98-99, SHP 2: SHP2: Ich finde, dass der Wochenplan die Kinder wirklich... , auf eine gute Art herausfordert, um selbstständig zu arbeiten.

Analyse: Das Zeitgefäss der Plan - und Kursstunden, die Organisation der Planstunden mit Hilfe des Wochenplans ist bei allen Lehrpersonen als positiv eingestuft. Sie sehen die Möglichkeiten für die SuS und erkennen das Potential für das selbstständige Lernen. Die Motivation für das Erreichen der nächsten Schritte und das Erfüllen des Wochenplans erachten die LP1 als massgebend. LP1 erwähnt auch, dass die Kinder, die noch nie damit gearbeitet haben, eingeführt werden müssen. Unterstrichen werden das selbstständige Bearbeiten, das selbstständige Kontrollieren und die Reihenfolge, der zu erledigenden Aufgaben (Organisatorische Öffnung). Ebenso wird die Planung der Aufgaben, von SuS wie auch von den LPs und SHPs, als wichtig für den Lernprozess empfunden. Der Wochenplan ist für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine grosse Hürde. Sich selbst zu organisieren fällt ihnen oft sehr schwer. Sie bedürfen mehr Unterstützung und erfahren sich nicht als sehr kompetent dadurch. Der Wochenplan wird für die IF-Kinder und die IS-Kinder angepasst. Sie sollen auch, wie alle anderen möglichst selbstständig in den Planstunden arbeiten können. Kompetenzen werden zuvor in kleinen Gruppen oder einzeln vorbesprochen. Der Wochenplan wird als gutes Instrument zur Vorbereitung der Lerninhalte gesehen und es gibt der SHP2 einen Überblick, über den zu behandelnden Stoff der Klasse. Die SuS erkennen die Wahlmöglichkeit und das selbstständige Bearbeiten der Aufgaben als gute Sache an. Die beiden SuS, die als gute SuS von den Lehrpersonen gelten, sehen die Chancen im selbstständigen Arbeiten. Sie mögen es, wenn sie ihre Arbeit selber planen und bearbeiten können. Die Frage bleibt welche Inhalte im Wochenplan bearbeitet werden und welche Kompetenzen erreicht werden sollen. Nach welchen Kriterien und welchen Lernzielen werden die Wochenpläne gestaltet?

Unterkategorie 3.3.: Förderung der metakognitiven Fähigkeiten

Definition: Die metakognitiven Fähigkeiten werden gefördert. Sie werden mit Inhalten des Unterrichtsgegenstands eingeübt.

Anker

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.441-443, LP2: Grundsätzlich sehe ich mich schon als Vermittler, nicht nur vom Lernen, also einerseits vom Stoff, aber auch wie man lernt.

Interview 2 SHP 1, Z. 41-45, SHP 1: Sie müssen sich öffnen und die Zeit einteilen und verstehen was auf dem Plan gemeint ist. (...). Dann auch für die Schüler, erscheint es mir gut, eine grosse Regelmässigkeit von immer wiederkehrenden gleichen Dingen. Sie kennen den Ablauf, den Rhythmus.

Interview 2, SHP 1 Z.54-60, SHP1: Also es gibt Kinder die organisatorisch eigentlich Mühe haben, sie haben dann nicht unbedingt Mühe mit der Mathe oder mit der Sprache. Aber sie haben mehr Mühe in der Selbstorganisation. (...) Der Wochenplan beinhaltet ein wenig die Gefahr, da muss man ein wenig aufpassen.

Interview 2 SHP 1, Z. 79-82, SHP1: Ich teile es dann mit diesen Kindern auf, und sage: Jetzt schauen wir mal am Montag, wäre es gut wenn du das machst und am Dienstag das und Mittwoch das, bespreche dann auch mit dem Kind was es für Zeitgefässe zur Verfügung hat. Hat es noch Hobbys?

Interview 2 mit SHP 1, Z. 87-89, SHP1: Ja genau und es braucht bei diesen Kindern auch eine Kontrollfunktion, von mir. Das ich, oder dann in der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson, dass wir sagen, das ist ein Kind, das wir täglich ein bisschen kontrollieren muss.

Interview 3 S1, S2, Z. 105-106, S2: Ich schaue wie viel es insgesamt hat, dann rechne ich pro Tag was ich machen muss. Dann mache ich jeden Tag ein bisschen.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.389-393, LP3: Was ich auch noch gemacht habe, ist auch Lernstrategien thematisiert im Unterricht grad an einem konkreten Beispiel, oder sei es beim Wörter lernen, wie könnte man das machen und so. Was ich auch immer ganz lässig finde, ist von einander zu profitieren. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, wie macht es der Fritz oder Hans. Frag doch die Mal, wie die das machen. Weil der kann es ja anscheinend immer.

Interview 6, SHP 2, Z. 99-108, SHP2: Weil sie müssen sich organisieren, auf eine andere Art, als wenn sie ohne Wochenplan einfach immer gesagt wird: „Jetzt machst du das, jetzt kommt das dran.“ Und ich finde es wirklich eine gute Herausforderung. Und bei einigen Kindern ist es wirklich ganz schwierig. Ich habe jetzt einen Schüler der 5. Klasse, der es am Anfang schwierig hatte. Da haben wir versucht, mit derselben Formatierung des Wochenplans, wie der Rest der Klasse und er war ganz überfordert. Es war wirklich sein Thema, zu lernen sich zu organisieren und selbstständig zu arbeiten und ich bin immer noch dran, um den Wochenplan so zu gestalten, dass er von der Visualisierung, von der Strukturierung, sich gut organisieren kann und es Hand haben kann.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.239-240, LP3: Bei mir müssen sie sich auch jedes Mal jeweils noch sich selbst einzuschätzen, in den wöchentlichen Lernzielen.

Analyse: Die SHP1 bestätigt mit ihrer Aussage, dass der Wochenplan metakognitive Fähigkeiten fördert. Sich die Zeiteinteilen, Verständnisfragen klären und die Regelmässigkeit des Wochenplans, wie die Lehrperson es nennt, das Ritual im Ablauf der wiederkehrenden gleichen Dingen, helfen den SuS bei der Erledigung und der Erfüllung der Aufträge. Erkannt wird auch, dass Kinder mit besonderen Bedürfnisse in diesen Prozessen, Planung der Zeit, der Menge der Aufträge, der Kontrolle der Aufgaben und der Selbstorganisation Unterstützung brauchen. Bei eben diesen Dingen bieten die SHPs wie auch die Lehrpersonen ihre Hilfe an. Sie helfen beim Einteilen, beim Einhalten der Zeitvorgaben und sie differenzieren die Aufgaben, inhaltlich und teilweise auch mittels visueller Hilfen. Mittels

Farben werden Wochentage oder Fächer angezeigt oder auch mit Hilfe von Symbolen die Aufträge verbildlicht. Schülerinnen und Schüler, die metakognitive Fähigkeiten mitbringen, einüben konnten, leisten dies selbstständig. Es bleiben meist die inhaltlichen Fragen der SuS. Sie wissen auch, wie sie es den anderen SuS, also untereinander vermitteln, beibringen können. Lernstrategien werden, wie die LP3 aussagt, mit den SuS an Hand konkreter Aufgaben in der Klasse besprochen. Dadurch erhofft man sich, den Kindern verschiedene Idee und Herangehensweisen anzubieten. Den Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen ist es bewusst, dass nicht alle Kinder mit den geforderten metakognitiven Fähigkeiten umgehen können. Dies sei ein Lernprozess, der die Unterstützung der Erwachsenen braucht. Ebenso ist die unterschiedliche Arbeitszeit relevant.

Unterkategorie 3.4.: Voneinander Lernen

Definition: Die Schüler und Schülerinnen lernen voneinander. Dies ist mit der Struktur des Unterrichts im altersdurchmischten Lernen ermöglicht.
--

Anker

Interview 1 LP1, Z.110-113, LP1: ...dass jemand fragt und manchmal verweisen wir sie auch auf Kinder, die das besser können: dann sage ich meist; Schau, du hast es ja grade gemacht, und ich habe es dir erklärt, dann könntest du es weiter erklären.

Interview 1 LP1, Z. 198-199, LP1: Wir erklären Sachen, und nebendran arbeiten Kinder am Wochenplan. (I: Mhm) Zum Teil hören sie mit (bei Kursstunden für die andere Klassenstufe).

Interview 3 S1, S2, Z. 57-59, S1: Also ich lese noch mal die Aufgabe und ich lese es bis ich es verstehe und wenn ich immer noch nicht verstehe, dann frage ich entweder eine, die es versteht oder den Lehrer.

Interview 3 S1, S2, Z. 97-98, S2: Eigentlich noch gut, weil immer wenn die Viertklässler Fragen haben, dann können sie zu uns kommen und wir können bei den Sechstklässlern fragen.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.59-66, LP2: Das heisst schliesslich, dass wenn die Kinder im Besprechungszimmer arbeiten, in dem sie zu zweit arbeiten dürfen, dass das meistens zwei, nein eigentlich immer, zwei Fünftklässler oder zwei Sechstklässler oder zwei Viertklässler miteinander arbeiten. (I:Mhm.) Es ist eher selten der Fall, dass dort die Zeit genutzt wird altersdurchmischt zu lernen. Es kommt auch vor. Vor allem in Sachen, wenn sie sich für Prüfungen vorbereiten müssen, Wörter abgefragt werden müssen, findet es dort noch öfter statt. Dass sie sich gegenseitig helfen oder abfragen, oder so. Sonst ist das altersdurchmischte Lernen nicht wirklich gegeben.

Interview 6 mit SHP 2, Z. 186-191, SHP2: Manchmal ist es einfach spontan aber manchmal ist es auch durch mich gesteuert. Wenn jemand Mühe hat mit etwas und ich weiss dass ein anderes Kind es gut kann, verkopple ich sie sozusagen, oder vermittele. Oder wenn jemand eine Frage hat, gebe ich sie in die Runde. Aber manchmal machen sie das auch spontan. Sie sagen; Schau mal, mach es so oder so?

Analyse: Durch das selbstständige Erarbeiten eines Lerngegenstandes können sich die SuS als kompetent erfahren. Es bewirkt nicht nur eine Zunahme des Wissens, sondern auch die Möglichkeit ein Experte bei einer Sache zu werden. Das voneinander Lernen bringt dem Lehrenden, der Lehrenden und auch dem Lerner oder der Lernerin neue Einsichten. Kinder lernen gut von Kindern, wie LP2 bemerkt und es braucht nicht immer den Erwachsenen. Die

SuS nehmen die Inhalte auf und bringen sie anderen bei. Dabei vertieft sich ihr Wissen, sie erleben sich kompetent und interagieren mit ihren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen. Die Lehrpersonen gestalten diese Situationen aktiv und es kann in den Planstunden eingesetzt werden. Da haben die Kinder klassenübergreifend Zeit und den Raum dazu. Echtes altersdurchmischtes Lernen, d.h. dass Kinder von älteren oder jüngeren Dinge lernen kann kaum entstehen, da die Lerninhalte klassenweise aufgeteilt sind. LP2 sagt, dass das AdL eher selten genützt wird.

Unterkategorie 3.5.: Lernen an der gleichen Sache

Definition: Dem Prinzip, zu lernen an der gleichen Sache, wird entsprochen. Die SuS lernen am gleichen Unterrichtsgegenstand auf unterschiedlichen Kompetenzbereichen.
--

Anker

Interview 2 SHP 1, Z. 212-219, SHP1: Ja, und es ist sicher, in dem Stand, an dem wir sind mit dem AdL ist es sicher, wir haben es noch nicht so, dass wir einfach so ein Mathe – Thema für alle hätten, wo wir sagen könnten, dass wir mit allen zusammen irgendwie, zum Beispiel den Zahlenraum, mit offenem Unterrichtsformen oder mit ganz verschiedenen Angeboten bearbeiten. Das erscheint mir auch noch mal eine Schwierigkeit. Wenn man das noch möchte, wäre das sicher sehr sehr aufwendig. Sich auch wirklich die Lehrmaterialien und alles das so zusammen suchen, dass man das den Kindern so anbieten könnte.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.81-82, LP4: Sie nähren alle, aber verschieden Themen. Also was sie nähren. Aber ich kann dann fünfte und sechste dazu nehmen. So die fünfte und sechste machen jetzt dasselbe.

Interview 6 mit SHP 2, Z. 57-60, SHP 2: Es ist ein Gemisch. (I: Okay.) Jetzt hier im Schulhaus (...) ist es zum Teil in den Kursstunden. Zum Beispiel wenn es Lektüre-Stunden gibt. Jetzt haben wir einfach drei Lektüren-Gruppen. Zwei mit dem grössten Teil der Schüler und dann noch kleinere Gruppen, die ich habe, mit IS- und IF- Schüler.

Interview 6 mit SHP 2, Z. 118-119, SHP2: ... mit einem gemeinsamen Einstieg, mit etwas gemeinsames Handeln, oder erleben oder in irgendeiner Spielform,...

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.55-59, LP2: Genau, wie ich jetzt noch kritisch anmerken muss, dass bei uns die Planarbeit in einem Besprechungszimmer und in einem „Stillen Zimmer“ stattfindet und es eigentlich das altersdurchmischte Lernen eigentlich nicht so zum Zuge kommt. Sondern, da wir die Hauptfächer immer noch in den Klassenstufen unterrichten, werden auch die Wochenpläne klassenweise unterrichtet.

Analyse: Das pädagogische, didaktische Konzept von Feuser, am selben Gegenstand zu arbeiten, bedingt eine andere Herangehensweise an die Lerninhalte. Achermann und Gehrig sprechen, wie bereits im Theorieteil erklärt, vom Lernen am gleichen Gegenstand. Die Autoren sind sich des hohen Anspruchs der Didaktik nach Feuser bewusst. Nach der Aussage der SHP1 ist es deutlich, dass es im Bewusstsein der LPs und SHPs, die Idee des Lernens am selben Gegenstand, oder gleichen Gegenstand vorhanden ist. Es wird dennoch als Hürde und grosse Herausforderung gesehen. Differenziert wird von den SHPs der Wochenplan für die IF- und IS- Kinder. Es bestehen Kleingruppen mit bestimmten inhaltlichen Thematiken, wie zum Beispiel der Deutschlektüre oder auch Mathematik-Lerngruppen, die differenziert, nach ihrem Niveau arbeiten. Die IF-, oder IS- Kinder werden durch die SHPs betreut. Teilweise, wenn die Schulischen Heilpädagoginnen im Klassenunterricht sind, unterstützen sie auch andere Schüler und Schülerinnen. Der

Wochenplan als Instrument für die Planstunden und zur Unterstützung der Kinder im selbstständigen Lernen, wird inhaltlich von der SHP2 angepasst. Diese Anpassung wird nach Lernstand des Kindes angemessen und beinhaltet teilweise anderen Lernstoff. In der U.K. 4.2. wird darauf eingegangen, dass sich SuS dadurch stigmatisiert fühlen und ihre Defizite stark wahrnehmen. Auch die Klassenlehrpersonen differenzieren die Menge der Aufgaben für bestimmte Kinder. Kritisch bemerkt von LP3, dass das konsequente Lernen am gleichen Gegenstand nicht umgesetzt wird. Es findet Unterricht in den Klassenstufen statt. Vorbehaltlich in den Hauptfächern. Die Instruktionslektionen, d.h. die Kursstunden werden klassenweise unterrichtet.

Unterkategorie 3.6.: Förderung der Gemeinschaft

Definition: Die Gemeinschaft der Klasse, der Schule wird gefördert.

Anker

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.40-41, LP3: Wir stehen immer gemeinsam, es hat einen Morgenkreis, bei dem alle Klassen anwesend sind

Interview 2 SHP1, Z. 5-9, SHP: Ich habe jetzt, seit ich hier arbeite die Erfahrung gemacht, eins, was für die Kinder sicher sehr wichtig ist, ist die Gemeinschaft, also die Peergruppe, in der sie sich aneinander orientieren und auch wo sie sich wohlfühlen und wegen den anderen auch kommen und so. Das erscheint mir ein sehr wichtiger Punkt, welcher für die Kinder eine sehr wichtige Rolle spielt

Interview 3, S1, S2, Z. 8-9, S2: Ja, mir gefällt am besten, die Kinder sind alle so nett. Ich bin Mega gut mit ihnen befreundet. Und die Pausen sind auch gut.

Analyse: Die Gemeinschaft wird unterschiedlich gefördert. Bei der einen Schule beginnt der Unterricht mit einem Morgenkreis. Ganz im Sinne der AdL-Pädagogik beginnt die Schule 2 morgens mit einem Morgenkreis. Es wird dabei ein gemeinsames Lied gesungen und die Kinder stimmen sich auf den gemeinsamen Schultag ein. In der Schule 1 gelingt es die ersten Minuten im Klassenzimmer sich zu sortieren und sich für die folgenden Stunden vorzubereiten, in dem die benötigten Schulsachen bereitgelegt werden oder gemeinsam mit den Klassenkameraden und -kameradinnen sich auf den Weg machen, zu einem Klassenraum, in dem Fachunterricht stattfindet. Die Gemeinschaft wird von allen, Erwachsenen wie auch von den Kindern, geschätzt und die Bedeutsamkeit gefördert. Die Gemeinschaft in der Tagesschule und an der Quartierschule ist durch den Mittagshort und den gemeinsamen Hortstunden morgens und abends gegeben. Alle teilen die Ansicht, dass die Gemeinschaft wichtig ist und das soziale Lernen stattfindet. Die Rituale werden unterschiedlich gelebt und werden als bedeutsam empfunden.

3.7. Zusammenarbeit

Definition: Die Lehrpersonen gestalten den Unterricht mit kooperativen Arbeitsformen. Dies gilt auch als organisatorische Öffnung im Unterricht nach Achermann & Gehrig.
--

Anker

Interview 1 LP1, Z.114-117, LP1: Das passiert oft. (...) Dann muss ich nicht sagen, jetzt machen wir Partnerarbeit. Es gibt jetzt so Gruppen, so Partnergruppen, das sehe ich eigentlich noch häufig, die Zusammenarbeit.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.113, LP3: Gleichzeitig ist angegeben (im Wochenplan), ob es eine Einzelarbeit oder Partnerarbeit ist

Interview 6 mit SHP 2, Z. 121-122, SHP2: Partnerarbeit mache ich wenig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Kinder, die ich habe... Jede Partnergruppe bräuchte fast Betreuung und Begleitung.

Interview 6 mit SHP 2, Z. 206-208, SHP2: Dass es nicht nur um inhaltliches Lernen geht, aber auch um, ich meine jetzt nicht nur Kulturtechniken und so, aber auch um Sozialkompetenzen aber auch um das Selbstgefühl.

Analyse: Für gelingendes Lernen sind kooperative Lernformen bedeutsam. Gruppen oder Partnerarbeiten werden gefördert und teilweise bewusst wie auch spontan eingesetzt. Teilweise werden Aufträge im Wochenplan für Partnerarbeit oder Gruppenarbeit bestimmt. Die SuS sind dann auch dazu angehalten mitzuteilen mit wem sie arbeiten werden. Viele Zweierteams werden spontan in den Planstunden gebildet. Die SuS dürfen ihre Lernpartner selbst auswählen. Dies deutet auf die organisatorische Öffnung im Unterricht nach Achermann & Gehrig. Die Schüler erweitern ihre Selbst- und Arbeitskompetenzen in dem sie mitbestimmen wo sie arbeiten, mit wem sie es tun und was sie zuerst tun. Es kann das Ziel, nämlich als Vorbild und Lernmodell zu wirken, mit dieser organisatorischen Öffnung erreicht werden. Für die SHP2 ist die Partnerarbeit in ihrem Unterricht kaum vorhanden. Die SuS mit besonderen Bedürfnissen erhalten Unterstützung von ihr. Partnerarbeiten sind für diese Kinder trotzdem in den anderen Lektionen möglich.

5.4. HAUPTKATEGORIE 4: METHODEN IM OFFENEN UNTERRICHT

Die Kategorie 4 beschäftigt sich mit den Methoden im offenen Unterricht, den Möglichkeiten der Differenzierung, der Diagnostik des Lernstandes und der Dokumentation derselben. Diese Methoden wirken auf unterschiedliche Weise auf die Gelingensbedingungen die Lernprozessbegleitung. Der offene Unterricht unterstreicht den prozesshaften Vorgang beim Lernen und erlaubt die konstruktivistische Sicht auf das Lernen zu gestalten. Die Differenzierung ist ein zirkulärer Prozess im Zusammenhang mit der Diagnostik und dem Förderplan, den es mit dem Schüler und der Schülerin auszuhandeln gibt. Die Dokumentation der Lernprozesse kann in verschiedenen Situationen dienlich sein. Einerseits zur Klärung und dem Nachvollzug des gemachten Lernweges für die SuS und ebenso für die Eltern. Gewiss auch für die Planung der weiteren Schritte im zirkulären Prozess.

Die Lernweg-Dokumentation kann die differenzierte Sicht auf die SuS erbringen und bei Lernprozess-Beratung, bei der Elternarbeit und bei Besprechungen im Team hilfreich eingesetzt werden. Die systematische Herangehensweise kann der Lehrperson wichtige Informationen über das Lernverhalten und das Lernen der einzelnen Schüler und Schülerinnen erbringen. Das allein ist noch keine Garantie für die erfolgreiche Begleitung und das erfolgreiche Lernen der SuS. Der Lernstand ist stets im Prozess und wird mit Hilfe weiterer Diagnostik erkenntnisreicher für die Lehrperson.

Unterkategorie 4.1.: Offene Unterrichtsformen
Definition: Die Öffnung des Unterrichts zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Im Methodischen auf der organisatorischen, der methodischen, auf der inhaltlichen und sozialen Ebene. In dieser Unterkategorie wird die methodische und unterrichtsinhaltliche Ebene besprochen.

Anker

Interview 2 mit SHP1, Z.33-34, SHP1: Diese Art Wochenplan und Planarbeit machen, ist so wie das grundsätzliche Konzept, was das (das selbstständige Arbeiten) überhaupt ermöglicht.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 408-410, LP3: Ich bin ein grosser Fan von Projektarbeit und von Projekt, die einfach das Gewuselt da ist, wo gearbeitet wird, wo man auch situativ Unterstützung leisten kann und Inputs geben kann. Ja, so wie ein Virus sich entwickelt. (lacht.)

Interview 1 mit LP 1, Z. 128-129, LP1: Jetzt haben wir auch neu eingeführt, dass sie selber an irgendeinem Thema arbeiten können

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.234-237, LP2: Es ist eigentlich so, ... Es gibt in dem Lerntagebuch oder bei mir heisst es Logbuch, ist es so, dass es private Dinge, also von der Freizeit, was sie darein schreiben, oder so, doch auch so ein Gesamtbild vom Kind mir vermittelt.

Interview 6 mit SHP2, Z. 26-30, SHP2: Da ist es von meiner Seite her als Person, die die Kinder begleitet, die nicht am selben Schulstoff arbeiten, viel einfacher dem Kind die Materialien zu geben, die ihrem Niveau entsprechen ohne dass es so auffällt. Es fällt auf, aber weniger. Weil jedes Kind hat einen eigenen Wochenplan. Ich finde es wirklich, ich finde es eine gute Sache.

Analyse: Die Methoden, die an der untersuchten Schule angeboten werden, sind die des Wochenplans, der in den Planstunden, wie auch zu Hause, selbstständig von den SuS bearbeitet wird. Zeitweise werden Projekte angeboten und das Lernen an einem eigenen Thema soeben eingeführt.. An dieser Schule gelingt es mittels des Wochenplans ein Instrument zu haben, das selbstständige Lernen zu fördern. Die Inhalte des Wochenplans werden differenziert und individualisiert angeboten. Die Differenzierung geschieht mit Hilfe der SHPs und den LPs. Sie werden eingesetzt. Für die SHP2 ist dies eine gute Art und Weise den Kindern die Arbeitsmaterialien anzubieten, die ihrem Lernstand entsprechen. Die Frage bleibt offen, wie es die Kinder auffassen, wenn sie an unterschiedlichen Themen und Inhalten arbeiten. Der Projektarbeit und dem Arbeiten an einem eigenen Thema schenkt man Sympathie. Die Öffnung des Unterrichts auf der Ebene der Methode und des Inhalts wird angestrebt.

Unterkategorie 4.2.: Differenzierung

Definition: Differenzierung nach Niveau, nach Anforderungen wird angestrebt.
--

Anker

Interview 1 mit LP 1, Z. 17-26, LP1: Es gibt da ganz verschiedene Niveaus. Für die vierte Klasse haben wir zwei Niveaus, dann in der 5. Klasse haben wir zwei Niveaus, in der 6. Klasse haben wir zwei Niveaus. Und dann haben wir noch, (zählt) für 7 Kinder haben wir noch spezielle Niveaus. (I: Mhm). Also das heisst, also im Ganzen sind es sicher 10 verschiedene Niveaus. (I: ja). (...) In der Mathe ist es eigentlich klassenweise, (I: Mhm) In Deutsch arbeiten wir in Niveaugruppen. Wir haben also ein Niveau für Fortgeschrittene (I: ja), und wir haben ein Niveau für grundlegende Anforderungen. Dann werden diese beiden Niveaus, äh hat es 4.,5., 6. Klässler.

Interview 3 mit S1, S2, Z. 112-114, S2: I: Und wie ist das von der Menge her? Ist es sehr viel oder sehr wenig? S2: Ich finde es etwas zu wenig. S1: Ich finde es genau. Es ist nicht zu viel auch nicht zu wenig. Es ist gut.

Interview 2 mit SHP1, Z.121-123, SHP1: Ich biete also, als Veranschaulichungsmittel an. Entweder in Form von Zeichnungen oder ich stelle ihnen das nochmal sauber dar, oder so, oder aber auch Materialien, also Hilfsmaterialien.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.150-153, LP2: ...zuerst hatte ich noch die HPS-Symbole gehabt. (...) Mit dem habe ich begonnen und dann auch mit den Wochentag-Farben und mit den Fächer-Farben. Das hilft auch den anderen Kindern.

Interview 6 mit SHP2, Z. 18-19, SHP2: ... dann arbeiten wir gezielt in der Mathematik und nicht an denselben Zielen wie die der Klasse.

Interview 6 mit SHP2, Z. 35-37, SHP2: Ich mache alle, für alle diese Kinder (IS-Kinder), ausser für ein Mädchen in der Unterstufe, mache ich Anpassungen.

Interview 6 mit SHP2, Z. 141-144, SHP2: Und ich habe jetzt für einen Teil der Schülerinnen, die Noten, (...) habe ich vereinfacht und herunter gebrochen und zum Beispiel, da hat die eine Schülerin, als ich das gemacht hatte, zu mir gekommen und sagte: Danke, dass sie das für mich machen, jetzt kann ich mitspielen. (I: Mhm.) Aber es gibt dann auch die Rückmeldung, die damit verbunden sind, dass ich existiere und da bin (I:Mhm.) ist für die Kinder, die ich begleite permanent,... eine Erinnerung daran, dass sie anders sind, dass sie es nicht schaffen und um ohne Begleitung, je älter sie werden, oder ich merke, je grösser die Diskrepanz ist, führt bei einigen Schülern ist es auch wirklich, müssen sie jetzt wirklich dabei sein, oder wieso kann ich nicht den selben Wochenplan haben, wie alle anderen, ich möchte 6. Klasse Mathematikaufgaben haben (I:mhm.) Dann bin ich diejenige, die ihnen 2. Klasse Mathe-Übungen anbiete, obwohl sie sind ja 6. Klässler, die 6. Klasse Mathe wollen, dann ist das...

Interview2 mit SHP1, Z. 127-128, SHP1: Ich unterstütze sie auch durch eine sehr enge Begleitung, so quasi eine eins zu eins Begleitung, (...)

Interview 6 mit SHP2, Z. 165-172, SHP2: ...,dass ich existiere und da bin, ist für die Kinder, die ich begleite permanent eine Erinnerung daran, dass sie anders sind, dass sie es nicht schaffen ohne Begleitung, je älter sie werden, oder ich merke, je grösser die Diskrepanz ist schwierig. ... müssen sie jetzt wirklich dabei sein (im separativen Unterricht), oder wieso kann ich nicht denselben Wochenplan haben, wie alle andere. Ich möchte 6. Klasse Mathematikaufgaben haben. Dann bin ich diejenige, die ihnen 2. Klasse Mathe-Übungen anbietet, obwohl sie sind ja 6. Klässler sind.

Analyse: Eine Voraussetzung um relevante Aussagen in der Lernberatung zu treffen, ist die individuelle Arbeit der SuS anzuerkennen und ihnen differenzierte Lernangebote zu ermöglichen. Mit Hilfe der Diagnostik, der Lernberatung und der differenzierenden Lernarrangements können in einem Kreislauf die SuS zur Reflexion angeleitet werden. Alle Lehrpersonen differenzieren die Lernangebote. Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagoginnen treffen teilweise gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen die Entscheidungen für die Differenzierungen.

Für das eine interviewte Kind ist die Akzeptanz der individuellen Betreuung schwierig. Es ist nach Aussage der SHP2 eine grosse Hürde, weil es sich besonders vorkommt und eigentlich

gar nicht auffallen möchte. Die Wochenpläne werden individualisiert, eine Massgabe der Differenzierung und der Individualisierung für den Unterricht. Doch diese Anpassung wird von dem Schüler nicht positiv empfunden. Der Schüler möchte am selben Wochenplan arbeiten, an denselben Sachen, er möchte nicht auffallen. Andere Schülerinnen und Schüler mit und ohne besondere Bedürfnisse schätzen es dennoch sehr. Sie bedanken sich sogar für die individuellen Anpassungen.

Unterkategorie 4.3.: Dokumentation d. Lernweges: Dossier (Erfassen des Schülers, der Schülerin)

Definition: Der Lernstand wird festgehalten. Er ist in einem Dossier, in einer Mappe, aufbewahrt und wird zu Elterngesprächen oder Beratungen für die SuS dokumentiert.

Anker

Interview 1 mit LP 1, Z.148-150, LP1: Ja, wir sammeln (...) also wir sammeln alle Tests (I: Mhm.) Also wie Standortakte, Standorttests und Leistungstests, also das sammeln wir und sie (die Schülerinnen und Schüler) sammeln ihre Arbeiten auch, jeder hat einen Ordner, in dem sie alles ablegen, was sie so gemacht haben.

Interview 1 mit LP 1, Z.154-156, LP1: Es hat jeder eine Hängemappe, wo wir für jedes Kind die Tests sammeln. Und das zum Beispiel bei IF-Kinder gibt es dann eben eine spezielle Beobachtung, da führen wir dann ja schon so Dossiers.

Interview 2 mit SHP1, Z.94-96, SHP1: Ich erfasse es nicht so systematisch. Die Hauptkontrolle bleibt eigentlich bei der Klassenlehrperson. Die schauen, wo steht das Kind, und die mir dann melden wie gut es läuft oder wo es noch hakt.

Interview 6 mit SHP2, Z. 124-129, SHP2: Wir haben von der HPS aus, haben wir eine Dokumentationsform vorgegeben. (...) So das ich jetzt eine doppelte Buchhaltung führe. Ich fülle das aus, damit, weil es sein muss. Dann habe ich ..., mein eigenes, was ich tabellarisch.. habe im PC, dann mach ich laufend Notizen, die ich dazu füge.

Analyse: Die LPs sammeln die Tests in einer Hängemappe. Die SHPs führen auf verschiedene Art und Weise die Daten der Kinder. Eine SHP dokumentiert in zweifacher Ausführung die Lernstandsdokumente. Einmal für die Heilpädagogische Schule und einmal in anderer Form für sich selbst. Darin enthalten sind Förderplanung und Notizen der gemachten Beobachtungen. Die andere beteiligt sich an der Dokumentation mit der Klassenlehrperson.

Unterkategorie 4.4.: Diagnostik/ Lernstand
--

Definition: Der Lernstand der Kinder wird regelmässig diagnostiziert und festgehalten.
--

Anker

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.241-247, LP2: Dort (im Wochenplan) sehe ich eigentlich dann gut, wo stehen die Kinder, wo brauchen sie noch Hilfe, kann dann darauf reagieren. Ich versuche auch auf Grund davon, wenn sie grad so etwas schreiben, so dass mit den Brüchen, habe ich noch nicht so verstanden. Dann kann man das so noch genauer anschauen. Und im nächsten Eintrag steht dann vielleicht: ah, jetzt habe ich es verstanden, oder Frau SHP konnte mir helfen. Und so dann sieht man schon intensiv, so ein wenig den Lernprozess hinein und wie es vorwärts geht.

Interview 1 mit LP 1, Z.187-188, LP1: Eben, wir machen dann einfach Tests, was sie im Wochenplan gelernt haben, was wir dann überprüfen.

Interview 2 mit SHP1, Z.102-106, SHP1: Dann mache ich auch keine Lernstandserfassung oder eine Dokumentation oder eine Kontrolle der Fortschritte. Das mache ich dann weniger. Das Kind bekommt dann einfach eine Beurteilung im ganz normalen Rahmen in den Klassenzielen, und dann bekomme ich von der Klassenlehrperson eine Rückmeldung, es läuft oder gut oder es hat sich verbessert.

Interview 2 mit SHP1, Z.108-112, SHP1: Dann formuliere ich das Lernziel auch schriftlich und einfach in einer Dokumentation, die wir von Zeit zu Zeit, idealerweise wäre das zwei Mal im Jahr oder so, festhalten. Was ich jetzt festgestellt habe, hat es eine Verbesserung oder eine Veränderung, oder ist das Lernziel erreicht?

Interview 6 mit SHP2, Z. 18-19, SHP2: Und mache in der Mathe manchmal Lernstandserfassungen, die ich dann auswerte und aus denen ich dann die Ziele ableiten. (...) In der Mathe-Lernstandserfassung aus dem Heilpädagogischen Kommentar, je nach Stufe und in Deutsch, dann eher an Hand von, da habe ich keine fertigen Instrumente, die ich benutze, da schaue ich eher, wo das Kind steht und leite dann die Ziele ab.

Analyse: Gilt die Differenzierung als Massstab für die individuelle Förderung, ist eine wichtige Voraussetzung das Erkennen und Diagnostizieren des Lernstandes. Dies geschieht zu verschiedenen Zeitpunkten und ist geplant und spontan. Dazu gehören die Beobachtung, die Lernstandserhebungen, wie beispielsweise Tests und die Wochenpläne und die Gespräche und der Austausch mit anderen Lehrpersonen und Eltern.

5.5. HAUPTKATEGORIE 5: PLANUNG UND ORGANISATION IM UNTERRICHT

Die Schule hat mehrere Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen. Teilweise arbeiten sie als IF-Lehrperson oder als IS-Lehrperson. Beide betreuen Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Die IS-Lehrpersonen sind zuständig für Kinder aus der Sonderschule, die in der Regelschule integriert sind. Um Lernberatung durchführen zu können, braucht es Zeit und störungsfreie Unterrichtsphasen. Die Lernberatung wird explizit als solche eingesetzt. Die SuS wissen wann und wo sie sich Beratungen einholen können. Die Beratungsarten unterscheiden sich in den sozialen Formen und der Art und Weise. Angeboten wird spontane Beratung, geplante Beratung, Gruppenberatung und Beratung für das Zusammenleben.

Unterkategorie 5.1.: Lernunterstützung durch SHP

Definition: Einzelnen SuS ist Lernunterstützung durch eine SHP zugesagt. Sie findet im gemeinsamen Unterricht statt oder auch in kleinen Gruppen oder für Einzelne statt. Sie werden unterschiedlich organisiert und die Arbeit der SHPs und deren Rolle sind verschieden.

Anker

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.199-200, LP2: Dann haben wir auch noch Unterstützung durch IF- und IS-Lehrpersonen eben ein IS-Kind wird natürlich begleitet, dadurch haben wir schon auch noch Unterstützung.

Interview 1 mit LP1, Z. 92-96, LP1: Das (Förderdiagnostik und Einteilung der Kinder in den IF-Unterricht) tun wir bestimmen, natürlich in der Zusammenarbeit mit der SHP, oder mit der IF-Lehrerin, (...) Wo sie mit einzelnen unterstützt und arbeitet.

Interview 2 mit SHP1, Z. 17-19, SHP1: Ein Hauptprinzip von mir ist sicher, dass was ich mit den Kindern mache, wirklich auch muss eingebettet sein in die Themen, die sie im Klassenunterricht haben oder in die Aktivitäten, die sie auch in der Klasse haben.

Analyse: Die Begleitung und Förderung in den IF- Stunden durch SHP1 und durch die SHP2 in den IS-Stunden findet statt. Die Lehrpersonen mit den SHPs gemeinsam entscheiden den Umfang und die Art der Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Bei dem Förderangebot wird durch die SHP1 unterschieden nach Kindern, die für eine kurze Dauer, zu einem bestimmten Thema Unterstützung brauchen und nach Kindern, die über einen längeren Zeitraum Lernhilfen bekommen. Gefördert werden Kinder nach ihrem Können und Wissensstand. Die angepassten Wochenpläne werden durch die SHPs gestaltet. Die Unterstützung durch die SHP wird als Entlastung empfunden.

Unterkategorie 5.2.: Störungsfreie Zeit

Definition: Für Beratungszeit braucht es störungsfreie Zeit.
--

Anker

Interview 2 mit SHP1, Z. 11-14, SHP1: Zum Beispiel im Unterricht, sind sicher geeignete Bedingungen die ruhige Atmosphäre (I: mhm.) Das stelle ich bei uns sehr oft fest, dass das etwas Gutes ist, dass die Kinder überhaupt arbeiten können. Das ist ja mal sicher gut.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.439-441, LP3: Ich denke halt, als Lehrer hat man wie auch Lehrer LP2 gesagt hat, es gibt Tage da fühlt man sich als Polizist, wenn man immer für Ruhe und Ordnung sorgen und dass es überhaupt eine Lernatmosphäre gibt.

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 123-124, S5: Ja mich stört manchmal meine Nachbarin, weil sie recht oft singt. Dann frage ich sie ruhig zu sein. Dann macht sie manchmal weiter

Interview 6 mit SHP2, Z. 88-89, SHP2: Und auch, ich finde es auch eine ganz gute Sache in der Planarbeit eine ruhige Arbeitsatmosphäre ist.

Analyse: Das Lernen in einer stillen Atmosphäre wird von allen geschätzt. Die Schule 2 unterscheidet ihre Klassenzimmer. Eines ist das Stille Zimmer, das andere das Gruppenzimmer. Wie viel Stille jemand zum Arbeiteten und sich Konzentrieren benötigt, ist sehr unterschiedlich. Es liegt nach Aussage der SHP1 und der LP3 an den Lehrpersonen dies einzufordern im Sinne des Respekts gegenüber den anderen.

Unterkategorie 5.3.: Lernberatung anbieten
--

Definition: Die Lehrpersonen bieten Lernberatung an.
--

Anker

Interview 1 mit LP1, Z. 61-62, LP1: (...) kommst du nicht weiter? Hast du Fragen, Fragen können sie natürlich jederzeit stellen.

Interview 2 mit S1, S2, Z. 46-47, S1: Ich schaue wie es der Lehrer vorzeigt und wenn ich es nicht verstehe kann ich einfach fragen: Können sie es mir noch mal zeigen, damit ich es verstehen kann.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.206-209, LP3: Ja, weil wir gut im Besprechungszimmer, wenn man zu zweit war (Teamteachingstunden wurden gestrichen), konnte jemand gut an einem Tisch sich hinsetzen und die andere Person hat dann gleich weiterhin herumgehen

können und anderen Gruppen helfen. Man hat wirklich auch mal 20 Minuten mit 3 Kindern etwas detaillierter anschauen können.

Analyse: Die Bedeutsamkeit und die Notwendigkeit der Lernberatung im weitesten Sinne werden von allen unterstrichen. Die Schülerinnen und Schüler können Fragen stellen und Hilfe einfordern. Gewünscht wird von der LP1, dass es öfter möglich sein sollte, zu zweit zu unterrichten, um genauer und mit mehr Zeit für die Einzel- wie auch für Gruppenberatung zu haben. Durch Einsparung wurden Teamteachingstunden gekürzt. Das wird von allen Lehrpersonen als Rückschritt empfunden und wirkt sich auf alle in der Schule aus. Die Belastung der Lehrpersonen ist höher und die Kinder kommen zu kurz.

Unterkategorie 5.4.: Spontane Beratung
--

Die spontane Beratung findet in den Planstunden statt. Sie ist Bestandteil der Unterrichtsform in der Planstunde.

Anker

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.315-322, LP3: Ja, genau. Dort haben wir die Lernberatungstafel, wo sich die Kinder eintragen, die irgendeine Frage zu ihrem Wochenplan haben. Die Lernberatung findet während der Planarbeit oder während der Hausaufgabenhilfe statt. Die die nicht weiterkommen, tragen sich ein, bleiben aber an ihrem Platz bis ich sie dann nach vorne rufe.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.343-345, LP2: Dort geht die Lehrperson auch im Zimmer umher und wer eine Frage hat, streckt auf und dann geht man situativ auf das Problem ein.

Interview 1 mit LP1, Z. 100-102, LP1: Nein sie kommen einfach, sie können sich einfach anmelden und dann bekommen sie Zeit. Ich muss dann schauen, am Anfang, jeweils von der Stunde, dann sehe ich wie viele dann auf strecken, dann können wir einteilen.

Analyse: Es ist üblich, dass in den Planstunden Fragen gestellt werden dürfen. Alle LPs sind sich einig, dass in der Planstunden Zeit sein muss für die Beratung und die Unterstützung. Dabei geht es um Fragen bezüglich der Aufgaben und der Lerninhalte.

Unterkategorie 5.5.: Gruppenberatung

Definition: Mehrere SuS werden in der Gruppenberatung zu einem Thema gefördert.

Anker

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.394-397, LP2: Ja, bei mir entstehen die auch oft spontan. Ja, dass sie sogar an etwas arbeiten und dann kommt ein Problem auf und dass ich dann auch Tipps gebe, man könnte es ja so machen, oder ich frage in die Runde: Wie hast du das gemacht? Oft sind es so spontane Situationen.

Interview 6 mit SHP2, Z. 16-18, SHP2: Neue Lerninhalte kommen dann in der Einzelförderung, im Matheclub oder im Deutschclub. (Gruppenunterricht in Mathematik und Deutsch)

Analyse: Gruppenberatungen werden spontan wie auch geplant angeboten. Wird an einer Sache gearbeitet und gelernt, entstehen Fragen. Die Lehrperson1 und 2 ergreifen spontan die Initiative und versammelt die SuS, um die anfallenden Sachen zu klären. Die geplanten Gruppenberatungen oder Gruppenstunden finden im Rahmen der Differenzierung statt. SuS werden in Niveaugruppen eingeteilt und gefördert. Die Inhalte sind in den Niveaugruppen

dieselben. Unterschieden wird nach dem Lernstand der SuS und das Lernmaterial wird angepasst.

Unterkategorie 5.6.: Geplante Lernberatung
--

Definition: Die geplante Lernberatung ist eingesetzt in den Planstunden.
--

Anker

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 73-77, S5: In der Planarbeit sitzt der Lehrer vorne am Tisch. Dann kann man, wenn man Hilfe braucht, vorne an der Wandtafel so ja seinen Namen hinschreiben. Dann rufen sie und helfen. I: Weisst du was vorne auf der Tafel als Titel steht? S5: Ja, Lernberatung.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.220-221, LP3: ... dann ist er auch während ein paar Wochen am Montag zu mir ans Pult gekommen und haben wir miteinander überlegt, an welchem Datum machst du Mathe, wann machst du das Deutsch. Dann war es wieder gut. Bei ihm musste ich jetzt etwas streichen, aber helfen müssen mit dem Einteilen.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.370-375, LP2: Ja ich habe noch ein spezielles Gefäss. Ich mache jeweils einmal in der Woche, oder wenn es nicht grad ein Sporttag gibt, eine Wochenzielstunde. Dort können sie sich eigentlich, trainieren sie eigentlich die Wochenziele und sonstige Schwächen, oder so, und dort kann man auch noch gezielt beraten, aber das ist mehr etwas, was dann grad situativ auftaucht, eine Schwierigkeit, auf die ich grad reagieren kann.

Analyse: Die Lernberatung wird in beiden Schulen in den Planstunden angeboten. In der Schule 2 wird es den Kindern durch eine Tafelanschrift verdeutlicht. Es steht Lernberatung und die Kinder dürfen nach vorne kommen, um ihren Namen unter dem Titel „Lernberatung“ hinschreiben. Dies ermöglicht der Lehrperson die Reihenfolge gerecht einzuhalten und die Kinder gehen in der Wartezeit zurück an ihre Plätze und haben den Auftrag an anderen Sachen weiter zuarbeiten. Die LP2 bietet eine Wochenziel-Stunde an. Dort gibt es gezielt die Möglichkeit, Fragen zu klären und die Unterstützung der Lehrperson einzufordern.

Unterkategorie 5.7.: Beratung für das Zusammenleben

Definition: Nach Achermann und Gehrig gehört die Beratung für das Zusammenleben zum Alltag der AdL Schule. Sie ist geplant einzusetzen.

Analyse: Klassenrat findet statt. Dies wurde im Interview nicht erfragt, aber im Stundenplan abgelesen.

Unterkategorie 5.8. Elternarbeit

Definition: Elterngespräche finden statt. Die Eltern werden über die schulischen Leistungen und dem Verhalten in der Schule informiert.

Anker

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.254-270, LP3: Wir haben immer am Anfang des Schuljahres einen Elternabend. (...) Und sonst bei der Tageschule sehen wir die Eltern recht häufig spontan, weil viele kommen ihre Kinder abholen oder bringen. Bei mir in der Klasse habe ich auch regelmässigen und auch kurzen Kontakt und sonst wenn von unserer Seite etwas ansteht, kontaktieren wir sie, dass wir ein Gespräch wünschen, oder sie kommen auch auf uns zu. Da sind wir schnell verfügbar.

Interview 6 mit SHP2, Z. 152-154, SHP2: Wir telefonieren sowieso oft, oder zwischen durch oder SmS schicken oder so bei einigen Müttern. Aber sonst Elterngespräche sind hier im Schulhaus und dann sind auch Lehrpersonen dabei.

Interview 4 mit LP2, LP4, LP 5, Z. 267-271, LP4: Ich mache auch häufig, also ich unterrichte auch an der Unterstufe und dort mache ich häufig schriftliche Rückmeldungen über die Beobachtungen über das Kind. Weniger von der Leistung, wie gut es etwas kann, sondern viele Beobachtungen und dort wird es benützt bei Elterngespräche. Weil die haben mehr Elterngespräche als in der Mittelstufe. Und dann wird es via Klassenlehrer mitgebraucht.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.283-293, LP2: Wir sagen es dann den Eltern. Jetzt was mir gerade noch einfällt apropos Blick für die Eltern und einfach so, existiert auch der Einblick in die Schule und in die Arbeit über den Wochenplan, weil den nehmen sie ja Heim, da haben die Eltern ja Einsicht. Teilweise müssen sie etwas darauf unterschreiben und jetzt, bei mir ist es jetzt auch so, dass ich ein Verbesserungsmappe haben, das müssen die Eltern auch jeweils noch unterzeichnen, d.h. sie sehen ein wenig wo die Schwierigkeiten beim Kind liegen und können dort auch etwas Unterstützung anbieten zu Hause. Von dem her haben wir wirklich ganz viele Mittel mit denen wir versuchen mit den Eltern zusammen zu arbeiten.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z.194-198, LP2: Ja, auffangen so gut wie möglich eben wir versuchen dann auch individuell, natürlich abgesprochen mit den Eltern, die Wochenpläne anzupassen, dass heisst gewisse Kinder müssen zu Beginn der Woche zu mir, wir planen den durch, ich streiche gewisse Sachen heraus, die vielleicht für sie nicht gerade von Belang sind oder für die Prüfungen essentiell sind so, dass sie wirklich quasi an den Minimalzielen arbeiten.

Analyse: Zu Beginn des Schuljahres wird ein Elternabend organisiert. Die Lehrpersonen und die SHPs halten zweimal jährlich Elterngespräche ab. Alle Lehrpersonen sind bereit spontane Elterngespräche zu führen. Über direkten Kontakt oder über SmS wird kommuniziert. Die Eltern haben in der Tagesschule die Möglichkeit beim Abholen und Bringen der Kinder die Lehrpersonen kurz zu sprechen. Die Fachlehrperson macht sich Notizen zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Diese werden in Teamsitzungen besprochen und über die Lehrperson gelangen die Informationen an die Eltern. Einige Arbeiten der Schülerinnen und Schüler müssen von den Eltern unterzeichnet werden. Dabei erhalten sie öfters im Jahr eine Rückmeldung über die Leistungen ihrer Kinder. Der Wochenplan dient den Lehrpersonen wie auch den Eltern als Information über den Lernstand der Kinder. Die Kinder bearbeiten ihn in den Planstunden und ebenso zu Hause. Die Eltern könnten so auch über Lerninhalte und die Arbeit der Kinder Informationen erhalten. Bei Elterngesprächen werden allfällige Anpassungen und Differenzierungen im Wochenplan abgesprochen.

5.6. HAUPTKATEGORIE 6: BERATUNGSKOMPETENZEN ERWACHSENEN

Die Beratung folgt gewissen Kriterien. Es braucht eine bestimmte Haltung. Da die Beratungsidee aus der Psychologie stammt und auf die Situation in der Schule gelegt wird, unterscheidet sich die Beratung darin, dass die Bereitwilligkeit, die bei Klienten in der Lebensberatung unbedingt dazu gehört, nicht wirklich von den Schülern und Schülerinnen zu erwarten sind. Sie haben eine Schulpflicht. Sie haben nicht wirklich die Wahl. In der Lernberatung muss, um Lernerfolge zu erzielen, die Mitarbeit, also die Bereitschaft der Kinder für die Beratung, erfüllt sein. Die Haltung der Berater und der Beraterin sollen kongruent, akzeptierend und empathisch sein. Es gilt sich auf Augenhöhe zu begegnen. Die

lösungsorientierte Beratungsform fordert die Zielorientierung und das Gelingende in den Vordergrund zu stellen. Die Rückmeldungen an die SuS sollen ermutigend sein und ihre Ressourcen aufzeigen.

Unterkategorie 6.1.: Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit klären

Definition: Es besteht die Schulpflicht. Die Kinder sind nicht freiwillig in der Schule. Die Lehrperson ist durch bildungsdirektorische Massgaben angehalten SuS zu beurteilen.

Analyse: Im Interview konnte diese Unterkategorien nicht festgehalten werden. Die Hypothese ist, dass die Lehrpersonen ihre beraterische Tätigkeit vorwiegend auf der Sachebene und der Lernstrategie- Ebene erfüllen.

6.2. Beraterische Grundhaltung nach Rogers
--

Definition: Die Kongruenz, die Empathie und die Akzeptanz gehören als Eigenschaften zum Berater.
--

Anker

Interview 6 mit SHP 2, Z. 176-178, SHP2: Ich, gebe uns Zeit und Raum, um darüber zu reden, weil es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich versuche ihr Erleben, ihre Gefühle ernst zu nehmen und gleichzeitig auf der Sachebene aufzeigen, das ist das, was du gut kannst.

Interview 3 mit S1, S2, Z. 23-24, S2: Also dass sie nett sind. (I: Mhm.) Weil alle Lehrer sind nett.

Analyse: Es ist zu erkennen, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei ihren Lehrpersonen wohlfühlen und sich angenommen und akzeptiert fühlen. Die SHP2 betont das Wertschätzen der Einzelnen. Sie arbeitet ressourcen-orientiert und zeigt Gelingendes auf. Um diese Unterkategorie zu belegen wären Beobachtungen und differenzierte Aussagen notwendig.

Unterkategorie 6.3.: Rückmeldung: ermutigend
--

Definition: Lernleistungen oder Verhalten sind gemäss der Ressourcenorientierung nach dem Gelingenden zu erforschen. Die Rückmeldungen sollen ermutigend formuliert werden.

Anker

Interview2 mit SHP1, Z. 127-131, SHP1: Also ich versuche immer irgendwie, dass das Kind auch etwas beweisen kann, was es gut kann, dass Erlebnis hat, oder ich kann das gut, oder das thematisiere ich auch oft und bespreche es mit ihnen.

Analyse: Die Lehrpersonen und insbesondere die SHPs weisen die Kinder auf ihre Ressourcen hin. Sie ermutigen die Kinder zu erkennen, dass sie etwas können und die Möglichkeiten haben weitere Lernschritte zu erreichen.

Unterkategorie 6.4.: Lernenden eigene Ressourcen aufzeigen
--

Definition: Die Lehrperson zeigt Wertschätzung für die Leistung und Akzeptanz dem Gegenüber.
--

Anker

Interview2 mit SHP1, Z. 163-167, SHP1: Auch wirklich mit ihnen Stärken sammeln. Also, das erscheint mir etwas Wichtiges. Weil ich überzeugt bin, dass das ihres Selbstvertrauen stärk und sie das auch mitnehmen in den anderen Unterricht, in dem ich nicht dabei bin, weil ich einfach ein Gefühl habe, ich kann etwas gut.

Interview2 mit SHP1, Z. 163-167, SHP1: Das erscheint mir nur gut, dass man ein paar Sachen von sich weiss, das kann ich eigentlich gut. Da kann ich darauf vertrauen, dass ich es gut kann. Das versuche ich zu stärken. Das versuche ich mit den Kindern. Ja. Es ist einer der Hauptpunkte eigentlich. Ja.

Analyse: Mit der ermutigenden Art und Weise die Lernfortschritte der Kinder zu thematisieren und ihnen bewusst zu machen, was sie können, ist vor allem bei den SHPs im Interview besprochen worden.

5.7. HAUPTKATEGORIE 7: BERATERISCHE STRATEGIEN

Zu den beraterischen Strategien gehören bestimmte Werkzeuge und besondere Vorgehensweisen. Das aktive Zuhören können ist eine besonders wichtige Eigenschaft des Beraters. Die Art der Fragestellungen ermöglichen bestimmte Antworten. Um dem Gegenüber sein Verständnis entgegen zu bringen braucht es Techniken beim Antworten und Interagieren mit den SuS. Das Zusammenfassen und das Paraphrasieren von Gesagtem kann vom Gegenüber aufgenommen, abgelehnt werden oder es kann sich einverstanden erklären. Eine Problematik umformulieren, beziehungsweise aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, kann den SuS andere Einsichten und Ansichten ermöglichen. In den Beratungen sollte Zeit für Denkpausen eingebaut werden.

Unterkategorie 7.1.: Fragestellungen variieren
Definition: Offene und geschlossene Fragestellungen haben verschiedene Ziele. Sie sollen bewusst eingesetzt werden.
Unterkategorie 7.2.: aktives Zuhören
Definition: Zuhören ist eine der Hauptmerkmale der Beratung.
Unterkategorie 7.3.: Skalierung einsetzen
Definition: Die Skalierung dient der Beurteilung einer Situation oder einer Aussage. Sie hilft dem zu Beratenden sich zu positionieren.
Unterkategorie 7.4.: Antworten werden zusammengefasst, umformuliert und / oder paraphrasiert
Definition: Die Antworten oder Aussagen der zu Beratenden sind nach Strategien, wie dem zusammenfassen, dem umformulieren und dem paraphrasieren, wiederzugeben.
Unterkategorie 7.5.: Warten können / Pausen aushalten
Definition: Bei Beratungen ist es relevant Pausen einzusetzen. Diese Pausen sind nicht künstlich, sondern dienen der Sondierung der Gedanken beim zu Beratenden.

Analyse: Um qualitativ angemessene Aussagen über das genaues Vorgehen bei der Beratung zu benennen, wären Beobachtungen angebracht gewesen. Ob und wie die Lehrpersonen die Kinder in ihrem Lernprozess unterstützen und wie Fragen gestellt werden konnte hier nicht besprochen werden. Auch das Zuhören- Können, und unter 7.4. und 7.5 die Werkzeuge der Beratung differenzierter zu analysieren war nicht möglich. Ausführungen und Vermutungen darüber folgen im nächsten Kapitel.

5.8. HAUPTKATEGORIE 8: BERATUNGSINTERVENTIONEN

Mit den Beratungsinterventionen sind die Planung, der Ablauf und die gemeinsame Planung der nächsten Schritte gemeint. Es geht hierbei um Interventionen innerhalb der Beratungsgespräche.

Unterkategorie 8.1.: Planung des inhaltlichen Ablaufs der Beratung
Definition: Die geplante Beratung und deren inhaltlicher Ablauf sind bedeutsam für den

Lernfortschritt.

Analyse: Um für die Planung des Ablaufs der Beratung Aussagen zu treffen, braucht es die Kenntnisse der Beratungsphasen. Wie bei der Kategorie 7 konnte dazu keine Fragen beantwortet werden.

Unterkategorie 8.2.: Gemeinsame Planung der nächsten Schritte

Definition: Für den weiteren Lernfortschritt ist die gemeinsame Planung der nächsten Lernschritte für die Lehrperson und für die SuS wichtig.

Anker

Interview 1 mit LP1, Z. 160-163, LP1: Als erstes, ist die Grundlage, dass wir alle, alle Arbeiten die sie gemacht haben korrigieren. Das ist dann die grosse Arbeit, alle zwei Wochen und dann haben wir hier eine Kolone, in die wir Bemerkungen schreiben zu den einzelnen Sachen.

Analyse: Die gemeinsame Planung der nächsten Schritte wurde nicht explizit von allen Lehrpersonen benannt. Die Rückmeldungen stehen im Zusammenhang mit den Lerninhalten und werden im Wochenplan oder auf den Arbeitsblättern vermerkt. Braucht ein Schüler oder eine Schülerin mehr Unterstützung wird dies mündlich und spontan durchgeführt.

5.9. HAUPTKATEGORIE 9: SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN ALS BERATENDE ODER ALS BERATER

Die Kinder als Berater oder Beratende benötigen ähnliche Kompetenzen wie die Erwachsenen. Relevant ist es diese Kompetenzen einzuführen und zu besprechen. Die metakognitiven Fähigkeiten sind dabei hilfreich. Die Übung könnte dann den Meister machen. Dabei sind Erwartungshaltungen der Erwachsenen nicht zu hoch anzusetzen.

Unterkategorie 9.1.: Bereitwilligkeit

Definition: Die Bereitwilligkeit beim Berater und bei der zu Beratenden ist relevant für die Beratungssituation.

Anker

Interview 3 mit S1, S2, Z. 84-86, S2: Ja. Also wenn ich etwas nicht verstehe und sie versteht es Mega gut, dann frage ich sie meistens zuerst, oder so, weil wir sind gute Kolleginnen und so. und nachher ja. (I:Mhm.) Ja, dann hilft sie mir oder ich ihr.

Interview 1 mit LP1, Z. 196, LP 1: Doch, doch, sie helfen einander

Analyse: Die Schülerinnen und Schüler unterstützen einander meist bereitwillig. Kooperatives Lernen und gemeinschaftliches Lernen und bearbeiten der Aufträge wird von allen unterstützt.

Unterkategorie 9.2.: Initiative ergreifen für Beratung

Definition: Die Initiative, sich Hilfe zu holen, ist bedeutsam bezüglich der Freiwilligkeit im Beratungsprozess.

Anker

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 83-85, S4: Wenn ich jetzt Hilfe von (...) brauche, dann rufe ich ihn, dann gehen wir schnell hinaus, weil hier so im Gang geht das, dann erklärt er es mir, dann gehen wir zurück ins Zimmer und machen weiter.

Interview 2 mit SHP1, Z.152-153, SHP1: (...) oft beobachtbar, dass sie einander helfen

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 103-104, S3: Ich frage meistens (...). Er ist der schlaueste der Klasse. Er ist Mega gut. Er ist wie Albert Einstein.

Analyse: Die Kinder holen sich die Unterstützung durch den Freund oder die Freundin. S3 und S2 bestätigen, dass sie sich auch gerne die Hilfe von „Experten“ der Klasse einholen.

Unterkategorie 9.3.: Eigenverantwortung fürs Lernen

Definition: Um Beratung anzufragen und anzunehmen braucht es die Eigenverantwortung für das eigene Lernen.
--

Anker

Interview 1 mit LP1, Z. 113-114, LP 1: Und häufig machen sie es auch selbstständig, dass sie sich wirklich, gegenseitig fragen.

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 92-95, S3: Ich arbeite meistens im Zimmer 23. Dort darf man meistens zu zweit arbeiten. Und ja dort macht man es gemeinsam. Dann fragt man sich halt gegenseitig, was gibt das und das und hilft man sich. Ich bin meisten mit (...) am Tisch oder auch mit (...).

Analyse: Die Eigenverantwortung für das Lernen gilt als Ziel im differenzierenden und individualisierenden Unterricht. S3 ist sich dieser Verantwortung bewusst. Kinder mit besonderen Bedürfnissen benötigen dazu Hilfestellungen.

Unterkategorie 9.4.: Metakognitive Fähigkeiten
--

Definition: Um als Experte einer Aufgabe zu fungieren, ist es von Vorteil sich seiner metakognitiven Fähigkeiten bewusst zu sein. Eine davon ist die Handlungsplanung.
--

Anker

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 11-112, S3: Ja, schon. Aber am Anfang muss man es durch lesen.

Analyse: S3, S4 und S2 sind sich einig, dass ihre eigenen Vorgehensweisen beim Lernen vorteilhaft sind. Sie geben ihre Erkenntnisse für das erfolgreiche Lernen weiter.

Unterkategorie 9.5.: Sich zuwenden

Definition: Beim Beraten braucht es die Bereitschaft sich dem Gegenüber zuzuwenden.

Anker

Interview 3 mit S1, S2, Z. 93 I: Die helfen dir dann gerne? S2: Ja.

Analyse: Alle beteiligten erkennen in ihren Lerngruppen die Bereitschaft um sich dem Gegenüber zu zuwenden. Die leider unbekanntes gruppenspezifische Prozesse in den Klassen könnten dabei noch mehr Auskunft geben.

Unterkategorie 9.6.: Sich Zeit nehmen

Definition: Um sich gegenseitig zu beraten brauchen die Schüler und Schülerinnen Zeiträume im Unterricht.

Anker

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 11-112, S4: Dann gehe ich mit ihm hinaus und frage was brauchst du für Hilfe. Dann sagt er mir das,...

Analyse: In den Planstunden gibt es Zeit für die Beratungen untereinander. Den Kinder ist es ein Bedürfnis und sie nehmen die Zeit gerne in Anspruch.

Unterkategorie 9.7.: In die Rolle des Lehrers/ der Lehrerin schlüpfen

Definition: Schülerinnen und Schüler übernehmen in bestimmten Situationen die Rolle der Lehrperson.

Anker

Interview 3 S1, S2, Z. 143-145, S1: Dann ich sage ich ihm: Lese es noch ein Mal durch, ruhig, und wenn du es immer noch nicht verstehst, zeige ich dir ein Beispiel oder die Schritte, wie man vorgehen muss.

Interview 4 mit LP2, LP3, LP4, Z. 351-354, LP3: Dann gibt es auch Kinder, die ich als Helfer einsetze oder Experte. Oder jemand der früh fertig ist und alles verstanden hat, die können auch in solchen Situationen in einer Gruppe, die noch dran ist, eingesetzt werden.

Interview 1 mit LP1, Z. 199-202, LP 1: Ja, natürlich eben die Experten, das Expertensystem käme auf die oberen Klassen. Dass die erklären können, jenen die noch Fragen haben, Das ist natürlich beschränkt, denn mit der Zeit scheisst dich das auch an, oder immer den anderen das zu erklären.

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 116-118, S3: Ich gehe auch mit der Person hinaus, und wenn die Lehrer nicht schauen, dann mach ich es halt schnell am Platz, und dann wenn es kein Beispiel hat, zeige ich der Person ein Beispiel, und dann schafft sie es dann auch meistens.

Interview 6 mit SHP 2, Z. 194, SHP2: ... Ja, weniger als sie (Kinder mit besonderen Bedürfnissen) die Lehrerrolle übernehmen.

Analyse: In den altersdurchmischten Gruppen besteht die Möglichkeit ältere SuS zu fragen. Diese schlüpfen mehr oder weniger gerne in die Beraterrolle. Wie LP1 formuliert gibt es auch Widerstände. Die befragten Kinder scheinen es alle gerne zu machen. Es stärkt sie und bestätigt ihre eigenen Erkenntnisse. Die LP3 benennt die Beraterrolle der Kinder als Expertenrolle oder als Helferrolle. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen erklären anderen seltener Aufgaben oder Abläufe.

Unterkategorie 9.8.: Lösungen nicht verraten
--

Definition: In der Rolle der Beraterin oder des Beraters ist es sinnvoller, das Gegenüber die Lösung finden zu lassen, als ihm die Lösung zu verraten.
--

Analyse: Hierzu konnte keine eindeutige Interviewstelle gefunden werden. Meine Hypothese ist, dass es negativ behaftet ist und die SuS es ungern erwähnen. Sie wissen, dass es dem Abschreiben gleichkommt. Dabei geschieht selten ein Wissenszuwachs.

Unterkategorie 9.9.: Erklären können

Definition: Die Berater oder die Beraterin sind in der Lage die gestellten Aufgaben zu erklären. Sie sind Experten für die Aufgabe.

Anker

Interview 5 mit S3, S4, S5, Z. 116-118, S3: ..., dann erkläre ich und ja,...

Analyse: Hier ist anzunehmen, dass die Schülerinnen und Schüler es spontan und auf ihre Art und Weise tun. Sie haben als Vorbild die Lehrperson und auch die anderen SuS. Genaueres konnte beim Interview nicht heraus gefunden werden. Es ist anzunehmen, dass das Nachdenken über das Erklären oder wie eine Beraterin oder ein Berater vorzugehen hat nicht bewusst zu verbalisieren ist.

6. DISKUSSION DER ERGEBNISSE

6.1. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Die Interpretation der Ergebnisse wird theorieverknüpft diskutiert. In der Theorie wird sich oft auf Achermann und Gehrig berufen, da sich die Schule für dieses Konzept entschieden hat. Als Grundlage für die Interpretationen dienen die Kategorien und Unterkategorien. Diese Diskussion ermöglicht die Beantwortung der Fragen, die im 2. Kapitel gestellten wurden. Da für die Auswertung der Interviews die Kategorien feingliedrig in Unterkategorien benannt wurden, soll in der Diskussion der Ergebnisse die Themen gebündelt werden und auf Verbindungen zwischen Kategorien aufmerksam gemacht werden. Zu den Kategorien der Beratung konnten kaum Aussagen aus den Interviews gesammelt werden, deshalb werden diese Unterkategorien zusammenfassend besprochen.

6.1.1. HALTUNG DER LEHRPERSON

Gilt die ressourcenorientierte Haltung (UK 1.1.) als grundlegend für den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, beinhaltet dies vielmehr als nur ihre positiven Eigenschaften zu sehen und zu fördern. Die ressourcenorientierte Haltung ist ebenso ein Teil des professionellen Handelns in individualisierenden, didaktischen Konzepten (Schnebel, 2007, S. 57) und wird von den befragten Lehrpersonen mehrheitlich eingenommen. Lehrpersonen sollten nicht nur Experten für die Lerninhalte (Siebert, 2009, S. 104) sein. Dieses Bewusstsein konnte in den Interviews erfahrbar gemacht werden. Verbunden ist diese Haltung mit dem Wissen um die Bedeutung der Interaktion im Unterricht. Darauf wird im in einem gesonderten Teil der Diskussion eingegangen.

Die Heterogenität (U.K.1.2.) ist an dieser Schule gewollt und geschätzt, sowie alle Interviewten aussagten. Aus den Interviews geht hervor, dass die Einschätzung der Verschiedenheiten im Bereich der Kultur, der Sprache, des Alters und der Leistungsmöglichkeiten erkannt wird. Wie Sonderegger (1999, S. 57f) bestätigt, „... lernen Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen nur dann mit- und voneinander, wenn wir Heterogenität nicht als etwas Lästiges, sondern als etwas Spannendes, als eine Chance, eine Herausforderung annehmen.“ Beide SHPs arbeiten mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen und erleben täglich die Herausforderungen aber auch die Chancen für diese Kinder. Die Forderung nach Integration, die Umsetzung des neuen Schulgesetzes von 2005, wird mit diesen Kindern umgesetzt. Es scheint, dass es noch einen Weg braucht, dass Kinder, mit besonderen Bedürfnissen sich angenommen fühlen. Gelingende Rahmenbedingungen (Wigger und Gasparoli, 2006, S. 376) für alle Kinder in der Integration sind, die Zusammenarbeit, die LehrerInnenbildung, Richtlinien und Grundsätze, das Schulleitbild und die Binnendifferenzierung. Im Kapitel 3.5.2.1. wurde bereits das Schulleitbild der besuchten Schule besprochen. Dort nachzulesen sind die Massgaben für die Akzeptanz der Vielfalt.

Das Rollenverständnis (U.K. 1.3.) verändert sich im offenen Unterricht. Lernende gelten als Experten für ihr eigenes Lernen, für ihre Lernstrategien und ihre Motivationsregelung. Die Lehrperson gilt als Experte für Sachinhalte. Anzustreben ist eine personale, symmetrische Beziehung mit den Lernenden (Fricker, Lüscher, Sauter, 2012). Bei LP3 und LP4 kann deutlich herausgehört werden, dass sie sich mit der Rolle des Begleiters identifizieren. Ebenso erkennen die befragten Schülerinnen und Schüler die Rolle der Lehrperson als Wissensträger als Instruktor und in der Freizeit als jemanden, der sich persönlich und interessiert mit ihnen unterhält oder spielt. Hier erscheint wieder der Aspekt der Interaktion der Beziehungsgestaltung zwischen der Lehrperson und den Schülern und Schülerinnen von Bedeutung zu sein. Dies als Hinweis für eine neue hinzu kommende Gelingensbedingung.

6.1.2. RAHMENBEDINGUNGEN DER SCHULE

Die Rahmenbedingungen der Schule (U.K. 2.1., U.K. 2.2., U.K. 2.3.) sind zusammengefasst bedeutsam für die Struktur und Organisation des altersdurchmischten Lernens. Wie Achermann und Gehrig (2012) festhalten, gilt im ideologischen Überbau der realen Akzeptanz der Vielfalt und dem Wunsch nach Bildung und Erziehung zur Demokratiefähigkeit als bedeutsam. Wie dieser erreicht wird, hängt auch von Rahmenbedingungen ab. Die besuchte Schule hat sich gemeinschaftlich für diese Art der Schulkultur entschieden und die Rahmenbedingungen versucht passend zu gestalten. Zu didaktischen Prinzipien des AdLs nach den oben genannten Autoren wird im folgenden Kapitel berichtet. Die Stundentafel weist Plan- und Kursstunden auf und wird nach Aussagen der Lehrpersonen als solche genutzt. Der integrative Förderunterricht wird angeboten. Von den SHPs wird der Wunsch geäußert mehr Förderstunden zu bekommen und die Lehrerschaft bedauert den Abbau der Teamteaching-Stunden.

Die Unterkapitel 2.4., 2.5. und 2.6. sind festzumachen einerseits am Stundenplan und andererseits an der integrativen Didaktik. Durch die Umsetzung der Didaktik nach Achermann und Gehrig in Form der Plan- und Kursstunden ergibt sich für das Zeitfenster der Beratung (U.K. 2.4.) ein guter Platz und er wird auch dementsprechend genutzt. SuS beraten einander (U.K. 2.5.) und werden durch ihre Lehrpersonen beraten. In der einen Schule ist dies explizit angewandt und an der Tafelanschrift zu erkennen. Die Kinder sind mit dem Ablauf und den Zeitfenstern vertraut. Für die Begegnungen ausserhalb des Unterrichts (U.K. 2.6.) gibt es an der Tagesschule öfter die Möglichkeit. Sie hat eine familiäre Atmosphäre, die von allen geschätzt wird. Die Begegnungen ausserhalb der Unterrichtszeit stärkt die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler und Schülerinnen. Sie erleben sich gegenseitig in anderen Situationen und lernen sich so näher kennen. Ein Kind, das die Tagesschule besucht, kann von morgens 7.00 Uhr bis ca. abends 18.00 Uhr, also ca. zehn Stunden in der Schule verweilen. Wenn in der Diskussion um die heutige Gesellschaft darüber gesprochen wird, wie Kinder kognitiv und sozial lernen, weil sie immer häufiger in *Kleinst- und Kleinfamilien* aufwachsen, führen Achermann und Gehrig (2012, S. 37f) auf, dass sie im altersdurchmischten Gruppen aufgefangen werden. Gleichaltrige, jüngere und ältere Kinder sind in einer Klasse oder Schule versammelt und interagieren und kommunizieren, jedes auf seine Art und Weise. Dies beinhaltet soziales und kognitives Lernen.

6.1.3. INTEGRATIVE DIDAKTIK

Die Anforderung in einer heterogenen Gruppe zu unterrichten und ebenso auf die Integration der Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu achten, ist das Thema der integrativen Didaktik. Das Lernen der Einzelnen in und mit der Gemeinschaft kann nach den Ansätzen des individualisierenden und sozialen (Kapitel 3.5.) begründet werden. Die Idee des

konstruktivistischen, individualistischen Lernens (U.K. 3.1.), in all seinen Facetten, bekommt in diesem pädagogischen Ansatz differenzierende Möglichkeiten. Offene Unterrichtsformen ermöglichen selbstständiges, selbstorganisiertes Lernen (U.K. 3.2.) und soziales Lernen. Nach Aussagen der Lehrpersonen ist es das Ziel der Arbeit mit dem Wochenplan. Die befragten Kinder erkennen den Spielraum und nehmen die gemeinsamen Planstunden wahr, um zu zweit oder allein zu arbeiten und wenn erforderlich, sich Hilfe zu holen. Der Grad der Öffnung im Unterricht ist auf verschiedenen Ebenen zu gestalten. Einerseits die organisatorischen und methodische Öffnung (Siehe auch U.K. 4.1.) und andererseits die inhaltliche und soziale Öffnung. Mit Hilfe des Wochenplans und der Planstunden gelingt es an dieser Schule eine gewisse organisatorische und die methodische Öffnung zu ermöglichen. Die Kinder können bestimmen mit wem sie arbeiten, wie sie arbeiten, wo sie arbeiten und was sie zuerst bearbeiten. Nach Achermann & Gehrig (2012) erreichen sie durch diese Öffnung die Erweiterung der Selbst- und Arbeitskompetenzen. So können die Kinder einander zu Vorbildern und Lernmodellen werden (ebd.). Durch die Reflexion und den Feedbackrunden in der Klasse werden metakognitive Aspekte des Lernens ermöglicht (Siehe Kapitel 3.2.3.).

Kooperative Lernformen (U.K. 3.4.) oder wie Achermann & Gehrig (2012) sagen, *Voneinander lernen*, werden spontan und teilweise auch bewusst eingesetzt. Die Regelmäßigkeit, deren es nach Green & Green(2005) oder Brüning & Saum (2007) bedarf, war in den Interviews nicht zu erfahren.

Kinder mit besonderen Bedürfnissen erhalten Unterstützung in der Bearbeitung des Wochenplans (U.K. 3.3.). Dieser ist auf ihren Lernstand hin individualisiert (Siehe auch U.K. 4.2.) Nach Aussage der SHP 2 ist dies eine Schwierigkeit. Je älter die SuS mit besonderen Bedürfnissen sind, um so eher realisieren sie, dass sie an einem anderen Lehrstand sind und andere Dinge bearbeiten (U.K. 3.5.) sollen als der Rest der Klasse. Darüber sind sie frustriert und fühlen sich nicht als Teil der Gruppe (Verweis auf Hauptkategorie 4.2. Interview – Aussage SHP2). Hier setzt einerseits die Forderung von Feuser (2009d) nach echter Integration an. Mit der Konzeption des Lernens an der gemeinsamen Sache und dem Bedürfnis der Kinder nicht aufzufallen und teilnehmen zu können am gemeinsamen Lernen, ist Ausschlag gebend für die Integration (Siehe Kapitel 3.5.1.2.). Desweiteren ist festgestellt worden, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Bereichen der Metakognition (U.K. 3.3.) Schwierigkeiten haben. In den ICF-Kriterien¹⁷ erscheinen sie im Bereich der Körperfunktionen als exekutive Funktionen. Die Handlungsplanung, das Arbeitsgedächtnis, die Selbststeuerung, die kognitive Flexibilität und die Selbststeuerung gehören dazu. Wie im Kapitel 3.2.3. erläutert, sind es Funktionen, die es zu fördern gilt. Es fällt auf, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen öfter Schwierigkeiten damit zu haben scheinen. Da im offenen Unterricht das selbstgesteuerte Lernen relevant ist, benötigen IF-Kinder und IS-Kinder mehr Führung. Nach Helmke, Schneider & Weinert (1986, zit. nach Joller-Graf, 2006, S.67) ist der eng geführte Unterricht für „schulleistungsschwache Schülerinnen und Schüler entgegenkommend“. Diese eng geführte Unterrichtung wird durch die SHP geleistet. Es bleibt die offene Frage nach den motivationalen Aspekten für diese Kinder. Desweiteren wäre zu erkunden, nach welchem Ansatz die LPs ihre Klassen führen. Ist es der Managementansatz, der Kompetenz-Ansatz, der kombinierte Ansatz nach Achermann & Gehrig, der soziale und individualisierende Ansatz (Kapitel 3.5.)? Nach Sonderegger (1993) gilt es verschiedene Ansätze im Unterricht in Mehrklassenschulen zu unterscheiden. Dem Sozial- und Individualisierenden Ansatz nach Achermann & Gehrig (2012) gegenüber liegen

¹⁷ ICF: International Classification of Funktioning Hrsg. WHO

der Management-Ansatz und der Kompetenz-Ansatz (Siehe Kapitel 3.5.). Nach dem erstgenannten wird die Mehrklasse in Einzelklassen geführt. Die gut organisierte Planung und der Unterricht richten sich auf die einzelnen Klassenstufen aus (Sonderegger, 1993). Der Kompetenz-Ansatz zwingt den Lehrer zu höchst aufwendigen Vorbereitungen. Dieser Ansatz erfordert besondere Ausbildung und Erfahrungen aus den Jahrgangsklassen. (ebd.) Wird nach diesen beiden letztgenannten Ansätzen unterrichtet, kann nicht vom pädagogischen Konzept von Achermann & Gehrig ausgegangen werden.

Die Tagesschule zeigt ein funktionierendes System der Gemeinsamkeiten. Morgenritual, gemeinsames Mittagessen und gemeinsame Randstunden sind organisiert und werden von den interviewten SuS positiv gewertet. Ein Indiz, nach Aussage der LP3 ist, dass die Kinder im Unterricht keine Probleme haben, um in verschiedensten Gruppen zu arbeiten (U.K. 3.7.) Die Förderung der Gemeinschaft ist für Achermann und Gehrig bedeutsam für die Bildung der Schulgemeinschaft. Ihr Verständnis umfasst die Umwelt der Kinder. Dazu gehört der Einbezug der Kinder in der Gemeinschaftsbildung. Bildung bedeutet auch das Wissen um demokratische Prozesse und die Schule soll dazu das Übungsfeld sein. Die Förderung der Gemeinschaft (U.K. 3.6.) ist getragen durch die bewusste Entscheidung an dieser Schule zu arbeiten und von Elternseite her, ihr Kind hier an zu melden. In beiden Schulen hingen an den Wänden von SuS gestaltete Plakate, die die Regeln des Zusammenlebens beinhalten. Die Atmosphäre in beiden Schulen wie auch der Umgang zwischen den Lehrpersonen und zwischen den SuS wurde als freundlich und offen empfunden.

6.1.4. *METHODEN*

Die offenen Unterrichtsformen (U.K. 4.1.) werden mit Hilfe der Plan- und der Kursstunden, Projektarbeiten von beiden Schulen erfüllt. Mit dem Instrument des Wochenplans wird differenziert und individualisiert. Mit Hilfe eines Lerntagebuches wird teilweise die Reflexion der SuS über ihre Erfahrungen und Ergebnisse eingeholt (Kapitel 3.7. Lernsteuerung, Indikator). Nach Hellrung (2010) ist das Lerntagebuch ein Instrumentarium zur Planung und Überwachung von Lernprozessen. Wie in den Unterkategorien 3.2. und 3.3. bereits besprochen, werden Elemente des selbstorganisierten Lernen und die Förderung der metakognitiven Fähigkeiten bewusst gemacht und eingesetzt. Die Individualisierung und Differenzierung (U.K. 4.2.) können mit Hilfe des Wochenplans realisiert werden. Teilweise übernehmen die Lehrpersonen oder auch die SHPs (U.K. 5.1.) die Anpassung oder wie in Kapitel 3.6. besprochen, die Passung des Lerngegenstandes an den Lernenden oder die Lernende gestaltet. Auf welcher Grundlage die Passung gemacht wird ist unterschiedlich. Lernstandserfassung, diagnostische Verfahren und Leistungsmessungen sollten regelmässig stattfinden. Kompetenzraster und transparente Ziele und Anforderungen an die SuS sind zu gestalten (Siehe Kapitel 3.6.3.).

Zu evaluieren ist noch die Frage der Diagnostik des Lernstandes (U.K. 4.4.). Gesammelt werden durch die Lehrpersonen die Tests, Prüfungen und ähnliches. Die Schülerinnen und Schüler finden Rückmeldungen zu ihren Leistungen im Wochenplan. Mal strukturiert in einer dafür bestimmten Zeile, mal unstrukturiert in einem Kommentar auf einem Arbeitsblatt. Sie erfassen die Schüler und Schülerinnen formativ wie auch summativ. Ebenso erhalten die Schülerinnen und Schüler verbale Einschätzungen zu geleisteten Arbeit (Siehe Kapitel 3.7.). Achermann und Gehrig (2012, S. 120) erkennen die Diskrepanz zwischen kindzentrierten, förderorientierter und der lernzielorientierter Beurteilung im Gegensatz zur Notengebung, die sich nicht auf die individuelle Bezugsnorm stützt. Sie ermuntern Lehrpersonen „nach kreativen Lösungen“ zu suchen. Hilfreich bei der förderdiagnostischen Arbeit der Lehrpersonen erscheint der Beurteilungskreislauf nach Löttscher, Theiler und Schär (2005,

Abbildung aus Achermann & Gehrig, 2012, S.122f). In einem ersten Schritt sollen Ziele deklariert und vereinbart werden, darauf folgt das Wahrnehmen und Beobachten der Lernprozesse und Lernergebnisse. Diese werden in einem dritten Schritt beurteilt um dann im vierten Schritt die Förderung abzuleiten. Im Mittelpunkt des Kreislaufes steht die Gestaltung des Unterrichts durch die Lehrperson und ebenso das Steuern der Schülerinnen und Schüler ihres eigenen Lernens. Diese Vorgehensweise erfordert ein Beurteilungsverständnis (ebd.), das auch nach aussen kommuniziert werden soll (ebd.). Auch an dieser Stelle wird die Bedeutung des Kompetenzrasters hervorgehoben (Siehe Kapitel 3.6.3. u. 3.7. Lernsteuerung). Bedeutsam gilt ebenso die Selbstbeurteilung. Die Selbsteinschätzungen der Schüler und Schülerinnen sind nach Nüesch, Bodenmann und Birri (2008, zit. nach Achermann & Gehrig, 2012, S.124) wichtig im Lernprozess. Die Kompetenzen sich selbst einzuschätzen, müssen erlernt werden (ebd.). Zentral für die Autoren abermals die Betonung der Selbstverantwortlichkeit der Handelnden. Die Diagnostik und das Ermitteln des Lernstandes jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin sind festgemacht an Kompetenzen, an Beobachtbaren und an der Selbsteinschätzung. Inwieweit dies geleistet wird, ist nur teilweise zu erkennen und könnte an der AdL-Schule systematischer angegangen werden. Dies gilt ebenso für die Lehrperson. Wie kann sie ihre diagnostischen Kompetenzen, die notwendig sind für die Einschätzung des Lernstandes der SuS, erweitern? Mit welcher Haltung beobachtet sie Kinder und ihre Lernfortschritte? Und, wie kann auch die Lehrperson sich selbst und ihren Unterricht realistisch einschätzen? (Vergleiche Joller-Graf, 2006, S. 131).

Nach Achermann & Gehrig ist das Schülerdossier ein geeignetes Gefäss um die Dokumentation der Lernwege (U.K. 4.3.) und die Lernergebnisse der SuS sammeln (Kapitel 3.7.). In der AdL-Schule trägt die Klassenlehrperson die Hauptverantwortung für diese Dossiers und die IS-Lehrperson (SHP) führt die Dossiers für „ihre“ Kinder. Die SHP hat diese Vorgabe von der Heilpädagogischen Schule.

6.1.5. *PLANUNG UND ORGANISATION IM UNTERRICHT*

Die Lernunterstützung durch die SHPs (U.K. 5.1.) in der AdL-Schule erfolgt auf verschiedenste Weise. Sie unterstützen die Kinder einzeln, in kleinen Lerngruppen oder ist in gemeinsamen Klassenstunden dabei. Die Frage der Art der Kooperation ist dabei nach Baumann, Henrich und Studer (2012) entscheidend für die gelingende Integration. Wie gestalten die Lehrkräfte den Unterricht, wie und wer bereitet ihn vor und welche Rollenverteilung ergibt sich dadurch? Dies wäre in einer folgenden Arbeit zu untersuchen.

Die störungsfreie Zeit (U.K. 5.2.) für mögliche Beratungen ist durch die Aufteilung der Schulstunden nach Kurs- und Planstunden in der AdL-Schule ermöglicht. Das Zeitfenster (U.K. 2.4.) ist eingerichtet. Im Rahmen der Planstunden, in denen vornehmlich am Wochenplan gearbeitet wird, haben die SuS die Möglichkeit in verschiedenen Klassenräumen zu lernen. Sie haben ein „Stilles Zimmer“ und ein Zimmer, in dem sie zu zweit arbeiten dürfen. Im Flur des Schulhauses treffen sich die SuS zu Schüler – und Schülerinnen- Beratung (U.K. 5.4.). Zu dem ermöglicht eine Lehrperson Fragestunden im Rahmen des Klassenunterrichts in den Kursstunden. Zur inhaltlichen Ebene der Beratungszeit (störungsfreie Zeit) folgen im nächsten Kapitel detailliertere Informationen.

Die Lernberatung wird aktiv in der AdL-Schule angeboten (U.K. 5.3.). Sie erfolgt in Formen der spontanen, der geplanten und der Gruppenberatung. Die spontane erfolgt regelmässig im laufenden Unterricht oder ganz besonders auch im Planunterricht. Die Kinder beraten einander oder erhalten Beratung durch die Lehrpersonen. Gruppenlehrberatungen erfolgen

im Rahmen der IF- und IS- Stunden und liegen in der Hand der SHPs. Auch in Kursunterricht erfolgen kurze Beratungen inhaltlicher Art und auch Inhalte zum „Lernen lernen“ werden gemeinschaftlich besprochen.

Auch die institutionalisierte Gruppenberatung wird im Rahmen der Förderstunden angeboten. Die Kinder werden in Leistungsgruppen eingeteilt und einer Lehrperson zugeteilt (U.K. 5.5.). In dieser Gruppe werden individualisierte Lernziele verfolgt und differenzierte Lernangebote gemacht. Nach Hellrung (2010, S.40f) kann im Rahmen der individualisierten Aufgaben und in einem kompetenzorientiertem Unterricht¹⁸ die Fähigkeiten und Fertigkeiten Einzelner gestärkt werden. Die Begleitung der Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess des Lernens ist wichtig und sollte kontinuierlich geschehen (ebd.).

Geplante Lernberatung (U.K. 5.6.) definiert sich nach dem Konzept von Achermann & Gehrig als Beratungszeit mit einem Einzelnen oder einer Gruppe. Der Zeitpunkt sollte vor oder nach dem Unterricht sein. Zentral dabei ist, dass es im Einverständnis mit den zu Beratenden sein soll. Die Planung beinhaltet auch eine Vorbereitung und ein Zeitfenster ausserhalb der Schulzeiten. An der AdL- Schule wurde diese Zeitfenster und Durchführungen nicht benannt.

Die Beratung für das Zusammenleben (U.K. 5.7.) wurde durch die Studentafel erfasst. Sie findet in den Klassenratsstunden der Schule statt. Ihre Bedeutung liegt in der Entwicklung der Erziehung in demokratischen Prozessen und der Gemeinschaftsbildung. Die Regeln für das Zusammenleben (Achermann & Gehrig, 2012, S. 55)

Die Elternarbeit (U.K. 5.8.) ist in der Tagesschule ein anregendes Feld. Die Eltern suchen bewusst die Schule aus und bezahlen Schulgeld. Nach Aussagen der LPs sind es in den letzten Jahren mehrheitlich Familien mit bildungsnahem Hintergrund. Sie zeigen sich sehr interessiert am Austausch mit den Lehrpersonen und informieren sich regelmässig über das Lernen und Verhalten ihrer Kinder. Alle Lehrpersonen gestalten im Rahmen der Vorgaben Elternabende und sind offen für den Kontakt mit den Eltern. Diese haben die Telefonnummern der Lehrpersonen und könnten auch kurzfristig und spontan Informationen einholen oder umgekehrt etwas über ihr Kind mitteilen. Diese Offenheit in der Kommunikation zu den Eltern trägt bei zur Förderung des Schulerfolgs bei und ist als Kriterium bei der Schulentwicklungsbrochure zu den „Qualitätsmerkmalen zu den Handlungsfeldern „Förderung des Schulerfolgs“ und „Förderung der Integration“¹⁹ aufgeführt. Dort heisst es: „Die Lehrpersonen interessieren sich für die Sichtweisen und Lebenssituationen der Eltern und pflegen das regelmässige partnerschaftliche Gespräch mit ihnen (je nach Bedarf einmal bis mehrmals pro Jahr).“ Dies ist ein Hinweis auf gelingende Zusammenarbeit.

6.1.6. INTERAKTION UND KOMMUNIKATION ALS GRUNDSTEIN FÜR DIE BERATUNG

In diesem Kapitel geht es um die Voraussetzungen für die verschiedenen Beratungsformen. Interaktion und Kommunikation wurden in dieser Arbeit nicht ins Zentrum gesetzt, da der Fokus auf die didaktischen und methodischen Elemente des Unterrichts gelegt wurde. Die Bedeutung der Interaktion und der Kommunikation wurde im Laufe der Arbeit immer bedeutsamer. Sie wurde als eines der wichtigsten Aspekte erkannt. Untersucht wurde die Grundhaltung der Lehrpersonen, ob sie ressourcenorientiert (Siehe Kapitel 3.6.2.) denken, ob sie die Vielfalt akzeptieren (Siehe Kapitel 3.4.) und ob sie sich in ihrer veränderten Rolle

¹⁸ Kompetenzorientierter Unterricht: Hinweis auf Kompetenzraster (Siehe Kapitel 3.6.3.)

¹⁹ Hrsg. Bildungsdirektion Zürich, Volksschulamt (2009)

(Siehe Kapitel 3.3.3.) sehen. Immer wieder wurde die Bedeutsamkeit der Interaktions- und Kommunikationskompetenzen angesprochen, jedoch nicht ausführlicher behandelt. Sie sind notwendig für gelingende Lernprozessberatung. Pallasch und Hallmeyer (2008) definieren die Basisqualifikationen eines Lerncoachs auf verschiedenen Ebenen. Bedeutsam für dieses Kapitel sind die Sozialkompetenz und die Selbstkompetenz. Unter Sozialkompetenz verstehen die Autoren die Fähigkeiten, die für das Agieren und Reagieren gegenüber den einzelnen SuS oder auch der Lerngruppe notwendig sind (ebd., 2008, S.125f). „Dazu gehören Toleranz und Akzeptanz, Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit, Solidarität und Vertrauensfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Transparenz und Flexibilität“ (ebd.). Zur Selbstkompetenz wird ausgeführt, dass die „Selbstakzeptanz und –behauptung, Selbstbewusstsein, Ich-Stärke, Belastbarkeit, Stabilität, Fähigkeit zur Selbstkritik, zur Selbstwahrnehmung und – einschätzung“ die Eigenschaften sind, die einen Menschen selbstkompetent wirken lassen. Die Kommunikation und Interaktion wirken wechselseitig und bedingen einander und sind nicht voneinander zu trennen (Pallasch u. Hameyer, 2008, S: 143). Diese Fähigkeiten sind teilweise erreichbar durch Selbstreflexion und durch kollegiale Beratung. Die Schule hat den Auftrag den Schülerinnen und Schülern bedeutende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, zu vermitteln (Florin, 2011). Es ist die *Qualifikations- und Allokationsfunktion* der Schule. Ebenso bedeutsam ist die *Sozialisationsfunktion der Schule*. Der Beitrag liegt in der Entwicklung der Kinder zu mündigen und sozial verantwortlichen Persönlichkeiten (ebd.). Nach Achermann & Gehrig ist das Ziel der Schule die Schülerinnen und Schüler zu demokratiefähigen und demokratiebereiten Menschen zu entwickeln und sie dazu zu bewegen (2012, S. 25) an der Gesellschaft teilzunehmen. Sie definieren die Demokratiefähigkeit in Handlungskompetenzen welche die soziale, die moralische und demokratische bildet.

Die pädagogische Vision von Achermann und Gehrig ermöglichen die Schulkultur, in der das wertschätzende, partizipative, ressourcenorientierte und kooperative Leben und Lernen aufgebaut werden kann.

6.1.7. LERNBERATUNG

In diesem Kapitel wurden die Hauptkategorien 6 bis 9 zusammengefasst. Die feingliedrige Unterteilung in Hauptkategorien und Unterkategorien ist für die Diskussion der Beratung weniger relevant, da die Analyse der Befragungen ergab, dass die Beratung im professionellen Sinne nicht angewandt wird. Es wurde festgestellt, dass es zu diesen Kategorien kaum Antworten auf die entsprechenden Fragen gegeben wurden und im Verlauf der Interviews diese Fragen gekürzt wurden.

Vorweg zu nehmen ist die Erkenntnisse aus den Interviews, dass die befragten Lehrpersonen keine Lernberatung im Sinne Eschelmüllers machen. Die Hauptkategorien 6,7,8 und 9 und die entsprechenden Unterkategorien beziehen sich auf die Voraussetzungen und Gelingensbedingungen um allgemein im Unterricht Lernberatungen anzubieten. Gewisse Aspekte der Beratung nach Eschelmüller werden angesprochen.

Ein Blick auf die Qualitätssicherung in der Schule macht deutlich, dass die Thematik der Lernberatung wesentlich ist und zum „guten Unterricht“ gehört. Hier wird an Hand eines Instruments zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung von Landwehr (2008) verdeutlicht, welche Bedeutung es erhält und wie das Instrument aufgebaut ist. Dies ist für die Benennung der Gelingensbedingungen für Lernprozessberatung bedeutsam.

Beratungsgespräche sind erst seit wenigen Jahren im Blickfeld der Schulen. Aufgeschreckt durch die Veröffentlichungen internationaler Schulleistungsvergleiche (Klieme E., zit. nach Pallasch W. und Hameyer U., 2008) weitet sich das Blickfeld, um die Leistungsfähigkeit der Schulsysteme, zu erkennen. Im Zentrum steht die Frage, wie Schulqualität zu sichern ist. Schliesslich geht es um die Lernoptimierung (Pallasch & Hameyer). Die Erkenntnisse aus der Forschung und der Praxis (Institut für Advanced Studies, Universität Kiel) zeigen, dass es notwendig für den Lernprozess ist, Schüler und Schülerinnen zu beraten.

Bei Landwehr, N. (2008, S. 2ff) im *Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung, Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer und der Solothurner Volksschule* ist die Tätigkeit der Lernberatung beschrieben. Wie der Titel des Instruments lautet, geht es hierbei um eine Unterstützung für schulische und unterrichtsbezogene Entwicklungsprozesse. Es benennt Gelingensbedingungen, die einen Beitrag leisten möchten, den erfolgreichen Umgang mit Heterogenität durch die Umsetzung von zeitgemässen Unterrichtsformen und die Kooperation zu gewährleisten. Es besteht aus drei Elementen. Diese sind die „leitenden Qualitätsansprüche“, „das vierstufige Bewertungsskalen“ und die „Fragen zur Selbsteinschätzung“. Zu den acht verschiedenen Bereichen sind vier Qualitätsstufen ausformuliert. Die Defizitstufe, die Elementare Entwicklungsstufe, die Fortgeschrittene Entwicklungsstufe und die Excellence-Stufe. Für diese Arbeit relevant sind die Fragen Lernprozessbezogener Begleitung, welche in der Fortgeschrittenen Entwicklungsstufe nachzulesen sind. Zum Thema der „Lernprozessbezogene Begleitung der Schüler und Schülerinnen“ steht als allgemeine Definition:

„4. Lernprozessbezogene Begleitung der Schülerinnen und Schüler

Die Lernbegleitung bildet einen festen Bestandteil des Lehr- und Lernkonzepts. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler – individuell und in Gruppen – bei der Erreichung der Lernziele und vermag die (Mit-)Verantwortung der Lernenden für einen erfolgreichen Lernprozess zu aktivieren.“(ebd.)

Der Lernberater, die Lernberaterin entwickelt konkret Rahmenbedingungen, um die Organisation und die Lernprozesse zu gestalten. Dies ist beispielsweise der Ort der Lernberatung und die Zeit und Dauer einer Lernberatung. Desweiteren müssen Lernberatungen im Rahmen der Lerngruppe angeboten werden. Als Gelingensbedingungen gelten die Beratungskompetenzen, Beziehungskompetenzen, Beratungsstrategien und Beratungsfertigkeiten (Flücker, Lüscher & Sauter, 2012). Sich Beratungskompetenzen und -strategien zu erarbeiten und erweiterte Beziehungskompetenzen anzusteuern, ist eine Fortbildung wert. Im Sinne des Schneeballeffekts könnten die neuerworbenen Kenntnisse dem Lehrerteam weiter vermittelt werden, um schliesslich im Unterricht zu implementieren und als Schulkultur zu institutionalisieren. Gilt es doch professionell zu handeln und die Lernprozessberatung nicht dem Spontanen zu überlassen. Ein weiterer positiver Effekt wäre, dass die Lehrperson in der professionellen Rolle als Berater auch als Vorbild für die Schülerinnen und Schüler dienen könnte.

7. BEANTWORTUNG DER FRAGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHULE

Die Beantwortung der Fragen basiert auf der Analyse und den Ergebnissen aus den Interviews. Es werden Gelingensbedingungen benannt und Empfehlungen für die Schule auf der Ebene der Entwicklungsmöglichkeiten benannt.

7.1. BEANTWORTUNG DER FRAGEN

1. Welche Gelingensbedingungen liegen an der zu untersuchenden Schule vor, um die Schülerinnen und Schüler in Altersdurchmischten Klassen nach Achermann und Gehrig zu begleiten und zu beraten?
2. Welche Formen der Lernberatung werden angewandt?
3. Wie wird die Lernberatung von den Lehrpersonen und SHPs gestaltet und umgesetzt?

- Zu 1.: Die Gelingensbedingungen für diese Schule sind benannt. Es sind dies die Haltung der Lehrperson, die Interaktions- und Beziehungsgestaltung, die Rahmenbedingungen der Schule, die integrative Didaktik und dazu gehörige Methoden, die Planung und Organisation im Unterricht, die Zusammenarbeit im Schulhaus und mit allen an der Schule beteiligten Personen (Eltern, etc.), sowie die professionelle Beratung in der Schule.
- Zu 2.: Bei den Interviews wurde die spontane Lernberatung und Gruppenlernberatung thematisiert. Diese wird im Kern nach schulischen Inhalten und der Passung (Kapitel 3.6.1.) des Lerngegenstandes an den Lerner oder die Lernerin umgesetzt. Die Umsetzung der Beratung für das Zusammenleben konnten nicht erfahrbar gemacht werden. Die geplanten Lernberatungen wurden im Rahmen von schulischen Prüfungsvorbereitungen angeboten.
- Zu 3.: Die Gestaltung der Beratungen wurde unterschiedlich gehandhabt. Teils spontan, so wie es bei der spontanen Beratung gewünscht ist und auch Ziel der Beratung ist und teilweise bewusst angeboten (Tafelanschrift, Analyse U.K. 5.3.-5.7.) Sie fand im Planunterricht statt, so wie es Achermann & Gehrig (2012) vorsehen. Die Kinder dürfen immer Fragen stellen, meinte eine Lehrperson. Dies deutet auf die spontane Art und Weise. Das Zeitgefäß ist nicht nur in den Planstunden, sondern auch in den Kursstunden zu finden. Die anderen zwei Beratungsarten wurden nicht erfasst. Interessant wäre zu erfahren, wie die Gruppenlernberatung gestaltet wird und wie die Beratung für das Zusammenleben umgesetzt wird.

7.2. EMPFEHLUNGEN

Um genaueres zu sagen, wie die Lernberatung konkret gestaltet wird, wäre die Unterrichtsbeobachtung notwendig. Dies konnte leider nicht durchgeführt werden. Beim Nachfragen in den Interviews antworteten die LPs, dass die Hilfe auf der Sachebene gelöst wurde. Die Intention der Frage, war nach dem professionellen Vorgehen gedacht und somit wurden keine weiteren Fragen bezüglich der Art und Weise der Beratung gestellt. Das Vorgehen nach Eschelmüller (2007) Pallasch & Hameyer (2008) oder nach dem lösungsorientierten Beraten nach I.K. Berg & Th. Steiner (2011) schienen unbekannt. Die Chancen der professionellen Beratung sind augenscheinlich. Es wird dem Schulteam empfohlen Fortbildung im Bereich der Beratung in der Schule anzugehen. Besonders zu empfehlen ist die lösungs- und zielorientierte Beratung²⁰ (Kapitel 3.6.2.).

Die gemeinsame Haltung für die altersdurchmischte Schule war nicht nur durch die Homepage der Schule zu erkennen. Es konnte am Fortbildungstag am Engagement der Lehrpersonen fest gemacht werden. Ebenso wurde die Wertschätzung für die Einzelnen an

²⁰Buchhinweis: „Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern“ v. Th. Steiner & I.K. Berg

der Schule tätigen erfahrbar gemacht. Der Umgang miteinander im Schulhaus wurde an den Besuchstagen für die Interviews der Autorin gespürt und die Offenheit und Freundlichkeit mit der man als Aussenstehende empfangen wurde, war sehr positiv.

Die Haltung der einzelnen Lehrpersonen zeigte den Willen zur Kooperation, dass sie zur Schulentwicklung beitragen wollten. Die Rahmenbedingung der Schule unterschied sich zwischen der Tagesschule und der Quartierschule. Diese könnten durchaus beeinflusst werden. Was die Schule unbedingt stärken könnte, wäre eine engere Zusammenarbeit zwischen den Schulhausteilen. Es wurde auch von einer Lehrperson als Wunsch geäussert. Das Teilen der Aufgaben und das gemeinsame Nachdenken über die Entwicklung der Schule und des Unterrichts bringen mehr Herausforderungen im Bereich der Planung und könnten ebenso eine Chancen der Entlastung bieten. Diese Chance im Bereich der Entlastung, der kollegialen Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch könnte die Gemeinschaft der Schule stärken. Beide Teile der Schule stehen auf einer anderen Zeitstufe der Schulentwicklung und haben sich für das AdL nach Achermann & Gehrig entschieden. Auf der Ebene der Schulleitung können Zeitgefässe und gemeinsam etablierte Sitzungen mit dem Ziel der Zusammenarbeit ein erster Schritt zur engeren Kooperation sein. Die integrative Didaktik kann hier als Brücke dienen. Beide Schulen, Klassen und Lehrpersonen arbeiten mit den Kindern nach Massgaben der integrativen Didaktik. Sie differenzieren und individualisieren bereits auf hohem Niveau. Die Anforderung den Unterricht nach Feuser „Lernen am selben Gegenstand“ ist eine grosse. Wie Achermann & Gehrig anmerken, könnte man sich dem Annähern mit dem Anspruch den Unterricht nach dem „Lernen am gleichen Gegenstand“ zu gestalten. Der Aufwand und die Arbeit könnte von beiden Schulen getragen werden und die Vorbereitungen untereinander ausgetauscht werden. Einzubringen wäre auch das Arbeiten mit Kompetenzrastern. Diese ermöglichen die Transparenz der Lerninhalte und der Anforderungen. Zu nennen sind mehrere Schulen²¹, in denen Schüler und Schülerinnen mit diesen Kompetenzrastern erfolgreich lernen. Im Rahmen der Organisation und Planung des Unterrichts könnte mehr Bedacht auf die Förderstunden gelegt werden und die Koordination der Stunden gemeinsam mit allen SHPs besprochen werden. Es wurde auch der Wunsch geäussert nach mehr Teamteachingstunden. Diese Stunden werden sehr geschätzt und bringen echte Entlastung. Welche Möglichkeiten die Schule hat, ihren Stundenpool zu verteilen ist mir nicht bekannt. Ebenso wenig, wie die Anzahl der Stunden der Unterstützung für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu erhöhen wäre. Auch dies eine Forderung der SHPs um eine gerechte und gute Förderung leisten zu können. Diese zusätzlichen Ressourcen müsste bei der Bildungsdirektion eingefordert werden. Insgesamt ist die Schule auf dem Weg. Sie individualisieren den Schulstoff und gestalten die Gemeinschaft aktiv und mit Bewusstheit.

8. DIE GELINGENSBEDINGUNGEN AUS DER SICHT DER SCHULLEITERIN MARIA LEONARDI

Frau Leonardi führt eine Schule in Arbon nach den Prinzipien des altersdurchmischen Lernen nach von Achermann & Gehrig. Ihre langjährige Erfahrung mit dem altersdurchmischen Lernen und ihr stetiges Engagement für die Entwicklung von Schule macht sie zur Expertin. Um die Bedeutsamkeit der Gelingensbedingungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wurde sie als Expertin dazu befragt. Ihre Rückmeldung

²¹ Beispiele in der CH: Institut Beatenberg, Gesamtschule Unterstrass, Primarschule Hinwil

zur geleisteten Arbeit ist sehr differenziert und hier als Auszug aus ihrer Mail (13.6.2013) zu lesen.

Gelingensbedingungen, die aus meiner Sicht von Bedeutung sind:

Die Haltung: Ich teile die Einschätzung der Autorin, dass eine der wesentlichsten Bedingungen, die Haltung der Lehrperson ausmacht. Wie beschrieben, sucht sie die Vielfalt und empfindet diese als Bereicherung. Dies widerspiegelt sich in allen Bereichen. Auch im Lehrerteam, wo wertschätzend und ressourcenorientiert mit den vielen Möglichkeiten umgegangen wird, welche die verschiedenen Akteure einbringen. Dies zeigt eine grosse Vorbildwirkung auf die ganze Schule und Schülerschaft. Und das ist nicht zu unterschätzen.

Die Haltung prägt auch die Kultur im Unterricht. Wenn sie verinnerlicht ist, wird geschaut, wo das Kind Ressourcen hat und wie diese sichtbar gemacht werden und gewinnbringend in die Gemeinschaft eingebracht werden können. Es besteht hohe Achtung vor dem Andern und dem Anderssein.

Damit wird auch viel mehr kommuniziert im Unterricht. Der Austausch, das Verstehen, das Erklären sind alltägliche Handlungen im Schulalltag. Dem Voneinanderlernen kann so besser Rechnung getragen werden. Dem Miteinanderlernen kommt eine hohe integrierende Funktion zu. Da sind auch Lehrpersonen in der Lernenden Rolle und nicht mehr die alleinigen Hüter des Wissens. Verantwortung kann echt übertragen und getragen werden.

Eine wichtige Voraussetzung ist auch die Haltung der Lehrpersonen gegenüber dem Lernen der Kinder. Wenn diese zu Kontrolle, Restriktion und Einseitigkeit neigen, fruchtet die Lernprozessbegleitung wenig. Es wird dann immer mit der Angst operiert und diese ist nicht förderlich für den Prozess. Das ist zwar eine krasse Haltung, aber die eigenen Erziehungsgrundsätze und Überzeugungen spielen in vielfältiger Art in den Unterricht hinein. Loslassen und Vertrauen ist wichtig. Damit meine ich nicht fallenlassen und alleine lassen. Sondern sich öffnen und zurücknehmen.

Rahmenbedingungen: Als wichtigste Gelingensbedingung ist die Zusammenarbeit der LP zu nennen. Auf der Planungsebene werden gemeinsame Ziele erarbeitet und zwar über das ganze Spektrum vom Kindergarten bis zur 6. Klasse hinweg. Auch muss den Übergängen, wie beschrieben, viel Wert beigemessen werden. Je besser die wesentlichen Dinge geklärt sind und ein gemeinsamer Nenner herrscht, desto besser funktionieren die Übergänge. Eine grosse Fluktuation im Lehrkörper ist natürlich sehr kontraproduktiv, aber oft nicht vermeidbar. Deshalb müssen „Rezepte“ einfach und nachvollziehbar sein. Ein solches klares Konzept bietet ADL nach Achermann Gehrig.

Auf der Ebene der Schule heisst das, dass Regeln und Strukturen gegeben werden müssen, die alle einhalten. Auf den ersten Blick scheint das die Freiheiten des Einzelnen und seinen Drang nach Kreativität zu beschneiden. Auf den zweiten Blick, gibt das Sicherheit und Freiräume für anderes. Lehrpersonen müssen weggeführt werden vom Klassendenken. Vielmehr sollen sie, was die Planung angeht, für die Schule denken.

In der Arbeit wurde der Wert des Teamteachings hervorgehoben. Diese Meinung teile ich vollumfänglich. Vor allem als Förderlehrperson sehe ich grosse Vorteile in der Integration. Nur muss es ein echtes Teamteaching sein. Ich stelle oft fest, dass die Begründung für ein Teamteaching darin liegt, dass die Klassen aufgeteilt werden können. Ganzschlimm noch, wenn sie dauernd in Halbklassen und andern Räumen unterrichten. Dies ist kein echtes Teamteaching. Das würde sich kontraproduktiv auf das ADL auswirken. Förderlehrpersonen sind einer Gruppe zugeteilt und unterstützen dort die Kinder im Unterricht auf unterschiedliche Weise: Mal bereiten sie einen Gegenstand differenziert vor, mal adaptieren sie auf die Bedürfnisse. Der Austausch findet regelmässig statt und geplant wird gemeinsam.

Integrative Didaktik: Es ist eigentlich müssig, die integrative Didaktik „nur“ dem ADL zuzuordnen. Dies ist ein Prinzip, das für alles Lernen gilt. Nur kann man in Jahrgangsklassen so tun, als ob es nur den einen Durchschnittsschüler gibt.

Professionelle Lern-Beratung: Angeregt wird in der vorliegenden Arbeit eine lösungsorientierte Beratung. Dies spiegelt wiederum ein Menschenbild, das Begegnung auf Augenhöhe und Achtsamkeit in den Mittelpunkt stellt. Eine Beratung ist dann echt, wenn der Beratene seine eigenen Lösungen auf seine eigene Fragestellung erarbeitet. Die Rolle der Beraterin ist diese, dass sie sich mit den eigenen Anliegen völlig zurücknimmt. Das den Kindern beizubringen, ist eine Herausforderung, aber sie können das am Vorbild lernen. Das den Lehrpersonen beizubringen, ist „hartes“ Brot. Denn wir wurden lange darauf getrimmt, auf alles eine Antwort zu haben und schon zu wissen, was für unsere Schüler gut ist. Auch braucht solch eine Beratung Zeitgefässe im Unterricht. Diese entstehen vor allem dann, wenn die SuS selbstständig genug und eigenverantwortlich arbeiten. Solange die Lehrperson noch mit dem Anleiten von Unterricht beschäftigt ist und es immer nur um richtige Lösungswege und Fehlersuche geht, entstehen nur zufällige Beratungsgespräche. Gespräche sind sinnvoll vor oder nach einer selbstständigen Unterrichtssequenz. Deshalb teile ich auch hier die Einschätzung, dass die LP oder Gruppenmitglieder (das können auch Mitschüler sein) Beraterkompetenzen erlernen müssen. Dies geht am besten, wenn man selber beraten wird, zum Beispiel in einer Supervision oder im kollegialen Austausch. Das Lerntagebuch bietet ebenfalls eine gute Grundlage für einen Dialog mit sich selber und andern. Es muss gelernt werden, wie mit wenigen, lösungsorientierten und zielorientierten Interaktionen eine Beratung durchgeführt wird. Gute Vorbereitung ist zentral (Lerntagebuch).

Planung und Organisation im Unterricht: Unterricht muss sehr gut geplant und die Abläufe und Rituale gefestigt sein. Auch da finde ich die klare Struktur, die Achermann Gehrige vorgeben, eine Stütze. Die Gefässe im Stundenplan werden definiert und nicht die Inhalte. So kann die LP selber entscheiden, welchen Inhalt mit welchem Gefäss sie bearbeiten möchte. ADL Unterricht muss gut geplant sein und die Lernumgebungen frühzeitig vorbereitet. Alles, was die Kinder in Eigenverantwortung machen können, sollen sie auch tun dürfen. Aber es muss für sie auch leistbar sein. Der Raum muss gut strukturiert sein, bei uns bewegen sich die Kinder im ganzen Schulhaus frei. Da braucht es viel Struktur. Dies ermöglicht Freiräume.

Diagnosefähigkeit der Lehrpersonen: Eine weitere Bedingung ist die Diagnosefähigkeit der LP. Sie muss den Förderzyklus genau kennen. Also zuerst sehen und verstehen, wo das Kind steht und danach den Unterricht so gestalten, dass personalisiertes Lernen möglich wird. Das Kind soll sich dabei auch selber einschätzen lernen und so für das eigene Lernen interessieren.

Gesamthaft gesehen, sind die erarbeiteten Gelingensbedingungen bedeutsam für das ADL. Dass der Beraterkompetenz so viel Wert beigemessen wird, scheint mir plausibel. Dies zielt auf das Aufbauen von Strategien ab und die eigenaktive Konstruktion von Wissen. Auch muss die Lehrperson Bedingungen schaffen, die das eigenständige Lernen und die Reflexion über das eigene Lernen anregen. In der beschriebenen Schule wird mit offenen Lernumgebungen gearbeitet. Die Begleitung und Beratung der SuS bei ihren Lernprozessen, so dass sie vorankommen, aber selber lenken, ist eine grosse Kunst. Dass muss bewusst erarbeitet und befördert werden. Auch da kann Potential entwickelt werden.

„Die Sachen klären, die Menschen stärken.“

Maria Leonardi am 15.6.2013

9. EVALUATION DES FORSCHUNGSVORGEHENS, REFLEXION UND AUSBLICK

Im Folgenden wird das Forschungsvorgehen reflektiert. Im Anschluss ist die Reflexion der Arbeit im Zentrum und es wird ein Ausblick gegeben für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer „neuen“ Schule.

9.1. EVALUATION DES FORSCHUNGSVORGEHENS

Die Forschung war auf Grund der Herangehensweise und der Fragestellung breit angelegt. Die Erfassung von Gelingensbedingungen an eine Schule ist sehr umfassend und wird normalerweise von einem ganzen Team in einer Schulevaluation geleistet. Deshalb sind Teilaspekte der Untersuchungen eher oberflächlich besprochen. Der Fokus der Untersuchung war auf die Lernprozessbegleitung gelegt. Diese konnte im Detail nicht erforscht werden. Dies hing mit der Auswahl der Schule zu Beginn der Arbeit zusammen. Die Schule wurde nach dem Interesse mehr über das Altersdurchmischte Lernen und erst in einem weiteren Schritt nach der Frage der Lernprozessbegleitung ausgewählt. Implizit wurde angenommen, dass diese umgesetzt würde, da es im pädagogischen Konzept von Achermann und Gehrig so vorgesehen ist. Eine weitere Einschränkung betrifft die Untersuchungsmethode. Das Beobachten der Beratungssituationen hätte das genaue Vorgehen der Beteiligten mit Hilfe eines Beobachtungsbogens erfassbar gemacht werden können. So ergaben sich die Kategorien 6 bis 9 als nicht gänzlich erfüllend zu beantwortet. Bezüglich der Antworten der Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen und der Interpretation entsteht nach Flick (2010, S.107) entsteht möglicherweise die Vorstellung, man habe die „soziale Wirklichkeit“ dargestellt. Er stellt sich die Frage, was eigentlich bei der Übersetzung von Wirklichkeit in Texten geschieht, also dem geführten Interview in der Transkription? Teilweise konnte festgestellt werden, dass die Interpretation der Aussagen zu wagen waren. Es fehlten noch weitere Informationen um auf den Kern des Gesagten zu kommen. Hier stellt sich die Trennschärfe (Siehe Kapitel 4.5.1.) bei der Entwicklung der Fragen in eine unsichere Position. Als gewinnbringend wurde die Triangulation der Kinderinterviews erfahrbar gemacht werden. Der Perspektivenwechsel brachte neue Einsichten und neue Informationen. Die getroffenen Gelingensbedingungen gelten besonders für diese Schule.

9.2. REFLEXION

Bezüglich der Lernprozessbegleitung stellt sich die Frage, ob Lernprozessbegleitung in anderen Schulkonzepten auch ihren Platz hat? Dies könnte die Diskussion und die Forschungen verlagern. Hat dies nun Auswirkungen auf die Erkenntnisse der Gelingensbedingungen? An dieser Stelle muss gesagt werden, dass das altersdurchmischte Lernen nach Achermann & Gehrig (2012) ein gutes Konzept ist, um dem Paradigmenwechsel in der Schule zu begegnen. Es braucht nicht unbedingt ein solches Konzept, aber es dient in vieler Hinsicht der Begegnung mit Heterogenität und dem Willen sich für die Integration einzusetzen. Dieses pädagogische Konzept kann durchwegs die Basis für eine neue, veränderte Schulkultur liefern, die das Feedback-geben, Feedback-erhalten und die Kompetenzorientierung in den Vordergrund stellt. Denn auf der Ebene der Interaktion und Kommunikation ist die ressourcen-orientierte Haltung und die Grundhaltung nach Rogers eine Notwendigkeit, um den Kindern gerecht zu werden. Auf der Ebene des Unterrichts braucht es die offenen Unterrichtsformen und die dadurch ermöglichten Zeiträume, um dem Lernen nach Erkenntnissen der Psychologie und der Neurowissenschaften gerecht zu werden. Auf der Ebene der Lehrperson und ihrer Rolle im Unterricht ist es sinnvoll, über die Veränderungen der Lehrerrolle im offenen Unterricht zu sprechen, wenn das Ziel der Bildung die Demokratie und die Sozialisierung der Einzelnen sind. Die Wechselwirkungen zwischen Didaktik, Kommunikation und Interaktion, der Kompetenzen und der Schulstruktur sind bedeutsam. Alles kann sich auf dem Nährboden der Haltung und Werte, die an einer Schule gelebt werden, entfalten. Alle Menschen in einer Schule bringen ihre Kompetenzen und Fertigkeiten mit in die Gemeinschaft und gestalten das gemeinsame Leben, Lernen und Entwicklung mit einander. Um sich zu entfalten und

sein Wissen zu erweitern, wohlgernekt das der Lehrpersonen gleichermaßen wie das der Schülerinnen und Schüler und anderer an der Schule Beteiligten, muss gemeinsam erarbeitet werden. Es braucht dazu Zeit und das Bewusstsein, dass diese Prozesse zirkulär verlaufen und stets reflektiert werden müssen.

9.3. AUSBLICK UND WEITERFÜHRENDE FORSCHUNGSFRAGEN

Interessant bleibt die Frage, wie Lernprozessbegleitung gestaltet wird und welche Auswirkungen sich daraus ergeben. Es bleibt zu erforschen, wie die Beteiligten die Lernprozessbegleitung erfahren und welche Auswirkungen dies auf ihr nächstes Umfeld, ihre Familie hat. Da die Masterarbeit „Gelingensfördernde Faktoren der Lernprozessberatung“ von Fricker, Lüscher und Sauter (2012) erschien, als bereits diese Arbeit begonnen wurde, wäre es sehr interessant diese gelingensfördernde Faktoren bei anderen Schulevaluationen mit zu berücksichtigen.

Das Ziel mehr über das Altersdurchmischte Lernen nach dem Konzept von Achermann & Gehrig zu erfahren ist gelungen und die Formulierung von Gelingensbedingungen und Empfehlungen (Siehe Kapitel 6) konnten gegeben werden. Das Interesse für die Beratungsprozesse und deren Gesetzmässigkeiten konnten im Kontext der untersuchten Schule nicht erfahren werden. Es war dennoch ein Gewinn eine neue Schule kennenzulernen und vielleicht mit dem Besuch und den Interviews die Diskussion über Unterricht, AdL und der Lernprozessbegleitung angeregt zu haben.

Diese Arbeit leitet die Autorin dazu an, den Kern der integrativen Didaktik ins Auge zu fassen. Die Idee Feusers am selben Gegenstand zu arbeiten ist ein hoher Anspruch und es wird spannend sich dem Kern der Sache zu nähern. Die Lernprozessbegleitung ist ein wesentliches Instrument beim Lernen. Es ermöglicht das Gegenüber ganzheitlich zu sehen und sich gemeinsam auf den Weg des Lernens und des Zusammenlebens zu machen.

Der Besuch des Bildungskongresses²² bestätigt, dass verschiedenen Wissenschaftler, Schulen und an der Schule interessierte Personen sich auf den Weg machen, um andere Schulkulturen aufzubauen. Unter der Leitung von Prof. Dr. G. Hüther und D. Hunziker²³ wurden Schulmodelle vorgestellt, die sich den Herausforderungen der Gesellschaft stellen wollen. Beide Leiter des Bildungskongresses definieren den Kernauftrag der Schule folgendermassen: Die Demokratie und die gemeinsame Verantwortung für das Lernen und Leben stehen im Zentrum. Die Potenzialentfaltung jeden einzelnen ist das übergeordnete Ziel. In den Vorträgen am Bildungskongress wurde sehr stark auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen. Nach Hüther (2013) brauchen Kinder Aufgaben, an denen sie wachsen können, Vorbilder, an denen sie sich orientieren können und Gemeinschaften, in denen sie sich aufgehoben fühlen. Die individualisierte Gemeinschaftsschule nach Achermann und Gehrig bietet mit ihrem pädagogischen Ansatz einen Beitrag dazu und ermöglicht damit ein Schulmodell, das diesen Bedürfnissen entspricht. Die Lernprozessbegleitung, als Baustein des pädagogischen Ansatzes, trägt dazu bei, die Potenziale der Kinder zu entfalten und sie in ihrem Lernen und Leben in der Gemeinschaft zu unterstützen.

Für alle an der Schule Beteiligten gilt es, sich auf den Weg zu machen und eine Schulkultur zu gestalten, um demokratische und humanistische Werte zu erlernen und weiter zu entwickeln.

²² Erster Bildungskongress in Zürich am 31. Mai 2013

²³ Leiter der Initiative für eine Kultur der Potentialentfaltung von „Schulen der Zukunft“

LITERATURVERZEICHNIS

Achermann, E. (2005a). *Unterricht gemeinsam machen: Pädagogik der Vielfalt*. Bern: Schulverlag blmv AG.

Achermann, E., Gehrig H. (2012b). *Altersdurchmischtes Lernen. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule. Primarstufe*. (2. Auflage) Bern: Schulverlag Plus AG.

Aebli, H. (2006). *Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Medien und Inhalte didaktische Kommunikation, der Lernzyklus*. (13. Auflage) Stuttgart: Klett-Cotta.

Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage) Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Baumann B., Henrich C., Studer M. (2012). Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrerpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik (IF) und Aspekte guten Unterrichts. In: *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik* Jg. 18, 9/12, S.35-41.

Bleidick, U. (2000). Systemtheoretische Ableitung. In Borchert J. (Hrsg.). *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 200-209.

Bronfenbrenner, U. (1980). *Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Fischer

Brüning L. u. Saum T. (2007). *Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft.

Buholzer, A.; Joller-Graf, K.; Ottiger, A. (2011): *Gelingensbedingungen zur Einführung von Altersgemischtem Lernen (AgL) in der Schule*. PHZ Luzern, Institut für Schule und Heterogenität (ISH).

Buholzer, A. und Joller-Graf, K. (2012). Massgeschneidertes Lernen ermöglichen. *Zeitschrift des BCH/FPS Für Lehrpersonen in der Berufsbildung, Folio, Nr.1 / 2012*, 26-31.

Deci, E.; Ryan R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: *Zeitschrift für Pädagogik*, Nr. 2 39 Jg.

Eschelmüller, M. (2007). *Lerncoaching. Vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter*. Bern: Schulverlag blmv AG.

Feuser G. (1989a). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. In: *Behindertenpädagogik* 28, S.4-48.

Feuser G. (2002b). Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand Didaktisches Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik <https://streesse-film.de/pdf/feuser-gemeinsam-arbeiten.pdf> [17.10.2012].

Feuser G. (2009c). Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In Eberwein H., Kauer S. (Hrsg.), (7. Auflage), *Handbuch Integrationspädagogik*. (S.280-294).

Feuser G. (2011d). Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand. Vortrag vor Fortbildung der Förderlehrer/innen in Wien(20.1.2011). <http://www.georg->

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbeck: Rowohlt S. 102-142.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Vollst. überarb. u. erw. Neuausgabe). Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Florin, M. (2011). *Interaktive Aspekte des Unterrichtsgeschehens*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Fricker K., Lüscher A. & Sauter, R. (2012). Kriterienkatalog: Masterarbeit. *Gelingensfördernde Faktoren der Lernprozessberatung. Mögliche Umsetzungshilfen, Anregungen und Hinweise in der schulischen Beratung*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Glaserfeld E. (1992). Konstruktion der Wirklichkeit und der Begriff der Objektivität. In: Heinz von Foerster u. a.: *Einführung in den Konstruktivismus*; Veröffentlichungen der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, 5; München: Piper.

Green N. u. Green K. (2005). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium. Das Trainingsbuch*. Velber: Kallmeyer Verlag.

Grewing, H. & Ondracek, P. (2005) *Handbuch Heilpädagogik* (1. Auflage). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.

Hattie, J. (2009). *Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London: Routledge.

Helferich, C. (2004). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die qualitative Durchführung von Interviews*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Hellrung, M. (2010). *Lehrerhandeln im individualisierten Unterricht. Entwicklungsaufgaben und ihre Bewältigung*. Opladen & Famington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich.

Hentig, v., H. (2003). *Die Schule neu denken* (Taschenbuchausgabe). Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.

Hinz, R. & Sommerfeld, D. (2005). Jahrgangübergreifende Klassen. In: Christiani, R. *Schuleingangsphase: neu gestalten. Diagnostisches Vorgehen. Differenziertes Fördern*. Berlin: Cornelson Verlag Skriptor GmbH & Co.

Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2008). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (Hrsg.: Bildungsdirektion Kanton Zürich.) Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Hüther, G. (2013). Schulen der Zukunft. Postkarte verteilt am Bildungskongress in Zürich am 31.5.2013.

Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth: Comenius Verlag.

- Keiser, Ch. (2012). *Förderbedarf Lernen. Wenn das Lernen schwer fällt*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Laging, R. (Hrsg.) (2007). Altersgemischtes Lernen in der Schule. In: *Grundlagen der Schulpädagogik*. Band 28. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Landwehr, N. (2012). *Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung Bewertungsraaster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer und der Solothurner Volksschule*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule.
- Lanfranchi, A. (2012). *Blick auf Behinderung aus systemischer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Largo, R. (2002). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. (6. Aufl.) München: Piper Verlag
- Largo, R. & Beglinger, M. (2010). *Schülerjahre, Wie Kinder besser lernen*. (ungek. Taschenbuchausgabe) München: Piper Verlag GmbH.
- Lauth, G.W., Grünke, M. & Brunstein, J.C.(Hrsg.). (2004). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen: Hogrefe.
- Lütolf, A. (2012). *Förderbedarf Lernen. Interventionen bei Lernstörungen. Die Bedeutung von exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., Metauer Szaday B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Berne
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*.(11. Aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* 7. Aufl., Berlin: Cornelson Verlag Scriptor.
- Omer, H. von Schlippe, A. (2010). *Stärke statt Macht*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Passigatti Lauber, C. (2009). *Schulisches Wohlbefinden in Jahrgangsklassen im Vergleich zu altersgemischten Klassen in integrativen Schulformen*. Diplomarbeit. Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Pool Maag, S., Baumhoer-Marti, U. (2012). Lerncoaching von Jugendlichen an Berufsfachschulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 10/12, 25-33.
- Prengel, A. (2007) Inklusive Pädagogik in der Eingangsstufe. In: Bollier C. und Sigrist M. (Hrsg.) *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe*. Band 24, Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Rheinberg, F. (2009). Motivation. In V. Brandstätter & J.H. Otto (Hrsg.) *Motivation und Emotion. Handbuch der Allgemeinen Psychologie*. (S. 668-674) Göttingen: Hogrefe

- Rogers, C. (1972). *Die nicht-direktive Beratung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rolff, H.-G. (2010). Trugschlüsse in der Individualisierung-Politik. In: *Individualisierung- Was sonst?* Journal für Schulentwicklung. 14. Jahrgang 3/2010.
- Roßbach H.G., Wellenreuther M. (2002). Empirische Forschungen zur Wirksamkeit von Methoden der Leistungsdifferenzierung in der Grundschule. In: F. Heinzel und A. Prenzel (Hrsg.): *Heterogenität, Integration und Differenzierung in der Primarstufe*. Jahrbuch Grundschulforschung 6, Opladen 2002. S. 44 – 57.
- Vortrag im Rahmen der didacta 2005 „Heterogene Lerngruppen in Schule und Unterricht“ (Stand: 16. März 2008) Wikipedia (12.10.2012).
- Sandfuchs, U. (2012). Das Lernen lernen. Was wirkt: Lernstrategien. *Zeitschrift Grundschule*, 7/8.
- Schriber, S. (2011). *Bildung?! Annäherung an ein inklusives Verständnis*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Shirp, H. (2006). Neurowissenschaften und Lernen. In: R. Caspary (Hrsg.): *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik*. Freiburg, Basel, Wien: Herder spektrum
- Siebert, H. (2009). *Selbstgesteuertes Lernen und Lernberatung*. Augsburg: Ziel Verlag
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten*. Beratungskompetenz in der Schule. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Sonderegger, J. (1993). Unterricht an Mehrklassen-Heft 1. *Grundlagen und Unterrichtsorganisation*. Rorschach: Dienst für Schulentwicklung (Pädagogische Arbeitsstelle) des Kantons St. Gallen.
- Sonderegger, J. (1999). Erster Förderort ist der Unterricht. Allgemeindidaktische Einführung, In: *Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) , Begabungsförderung in der Volksschule- Umgang mit Heterogenität*, Aarau: SKBF: Trendbericht SKBF Nr. 2 45-60.
- Spitzer M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Steiner, Th. u. Berg, I.K., (2011). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. 5. Aufl., Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Steppacher, J. (2011). *Erfassung und Förderung von metakognitiven Fähigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Tarnutzer, R. (2012). *Motivationale Aspekte des Lernens*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Terhart, E. (2002). *Konstruktivismus und Unterricht*. Bönen: Verlag für Schule und Weiterbildung.
- Vygotsky, L.S. (1977). *Denken und Sprechen*. Johannes Helm(Hrsg.). Aus dem Russischen übersetzt von Gerhard Sewekow. Russische Originalausgabe 1934, deutschsprachige Ausgabe Akademie-Verlag, Berlin 1964 (gekürzt). Frankfurt am Main: Fischer

Wagner-Willi, M. & Widmer-Wolf, P. (2008). Integration in der neuen Schuleingangsstufe – eine qualitative Fallstudie im Kanton Zürich. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 14. Jg., Heft 10, S. 13-20.

Walt, M. (2011). *Integrative Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Watzlawik, P. (1983). *Anleitung zum Unglücklichsein*. München: Piper

Wendt, P. (2012). Kein Lernfortschritt? Was weniger wirkt: offener Unterricht. *Zeitschrift: Grundschule*, 7/8, 22-23

Wigger, Z., Gasparoli, E. (2006). Zusammenarbeit Regellehrkraft und Ambulant tätiger Heilpädagoge an der Tagesschule Bern-West. In: Tanner, Albert (Hrsg.), *Heterogenität und Integration. Umgang mit Ungleichheit und Differenz in Schule und Kindergarten*. Zürich: Seismo (2006). S.364-377

Willmann M. (2010). Systemtheorie und Konstruktivismus. In Willmann M. (Hrsg.), Ahrbeck B. (2010). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. (S.95-105). Stuttgart: Kohlhammer.

Wirz, U. (2013). *Beratung im Kontext der Sonderpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wolfisberger, C. (2011a). *Blick auf Behinderung: Die Person steht im Vordergrund*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wolfisberger, C. (2011b). *Von der Hilfsschule zum IF: der institutionelle Umgang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten vom 19.-21. Jahrhundert in der Schweiz*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wyss, M. (2011) *Integrativer Unterricht – Vom Lehren zum Lernen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Ziegler, A. (2008). *Hochbegabung*. München: Verlag Reinhardt, GmbH & Co.

Internet - Verweise

Bildungsdirektion des Kantons Zürich

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html#title-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-sonderpaedagogisches0-sonderschulung-jcr-content-contentPar-downloadfolder_3 [19.05.2013]

Schulisches Standortgespräch Bildungsdirektion Kanton ZH

http://www.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/zuweisungsverfahren/formulare_ssg.html [21.05.2013]

http://www.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0.html [10.02.2013]

Bundesverfassung, <http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a8.html> [07.10.2012].

Lehrplan 21, <http://www.lehrplan.ch/kompetenzaufbau> [10.04.2013].

EDK (Konferenz der Erziehungsdirektion, HarmoS- Konkordat. Internet:
<http://de.wikipedia.org/wiki/HarmoS-Konkordat> [29.09.2012].

<http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view/15/15> [17.10.2012].

UNESCO, (1994). Die Erklärung von Salamanca.

http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf [19.05.2013]

Unterrichtskonzept Schule (S.4/5) <http://limmatbc.ch/limmat-b> [15.02.2013].

Volksschulamt, Internet,

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/g_rundstufe.html [29.09.2012].

Wagenschein, M., http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Wagenschein [17.10.2012].

Wikipedia, [http://de.wikipedia.org/wiki/Heterogenit%C3%A4t_\(P%C3%A4dagogik\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Heterogenit%C3%A4t_(P%C3%A4dagogik))
[12.10.2012].

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1 Übersicht der Ausgangslage	11
Tabelle 2 Lernsteuerung nach Achermann u. Gehrig	33
Tabelle 3 Forschungsstrategie	37
Tabelle 4 Flick (2009, S. 114) erweitert als Tabelle U.S.H.....	42
Tabelle 5 Übersicht der geführten Interviews.....	44

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung A Bild 1

<https://www.google.ch/search?hl=de&site=img&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=588&q=weg>

Abbildung B Systemisch-ökologisches System nach Bronfenbrenner (1980)

Anhang zur Masterthese

Gelingensbedingungen der Lernprozessbegleitung
in zwei Altersdurchmischten Klassen an einer
Schule in Zürich

Eingereicht von: Ulrike Schnittker Hanke
Begleitung: Marc Ribaux
Datum der Abgabe 23.06.2013

INHALT

I	Leitfaden-Interview (1. Version)	3
	Leitfaden-Interview für das Gruppeninterview	4
	Leitfaden Interview Kinder.....	5
II	Postskriptum der Interviews	6
III	Deduktiv hergeleitetes Kategoriensystem	8
IV	Deduktiv hergeleitetes Kategoriensystem mit Theoretikern und Theoretikerinnen	9
V	Induktiv überarbeitetes Kategoriensystem	11
VI	Zweites induktiv überarbeitetes Kategoriensystem	12
VII	Induktive Anpassungen des Kodierleitfadens	13
VIII	Beispiel einer Kodierung aus der Interviewtranskription	18
IX	Beruflicher Werdegang der Autorin	20

I LEITFADEN-INTERVIEW (1. VERSION)

Einstieg	Begrüßung und Dank Erklärung des Vorgehens mit Bezug auf Brief an den Schulleiter und Bereitwilligkeit der Kollegin Einwilligungserklärung (siehe Anhang) Möglichkeit der Rückmeldung über Masterarbeit	
Sondierung	Mich interessiert dein Unterricht an dieser AdL -Schule. Es wird in diesem Interview darum gehen, deine Sicht auf die Schule und auf Kinder zu erfahren. In Speziellem um die Lernberatung.	
Leitfadenfragen		
1.	Mit welchen Unterrichtsformen arbeitest du?	
	Wie kommt es bei den Kindern an?	
	Was denkst du? Erhöht dies die Selbstständigkeit der SuS?	
	Wie zeigt sich das? Wie wichtig ist dir die Selbstständigkeit der SuS?	
	Welche Formen der Differenzierung wendest du an? Der Individualisierung?	
	Wer und wie teilt ihr die IF-Kinder ein? Nach welchen Kriterien macht ihr das?	
2.	Führen die Kinder ein Portfolio?	
	Führst du SuS –Dossiers?	
3.	Wie unterstützt, berätst du die Kinder?	
	Wer unterstützt welche Kinder?	
	Unterstützen, beraten die Kinder auch untereinander? Mögen die Kinder die Rolle als „Lehrperson“?	
	Wie machst du das mit dem Feedback geben? Feedback erhalten?	
	-Du den Kindern? -Die Kinder untereinander?	
	Wie tun sie das? (Lerninseln, koop. Lernen, etc.?)	
	Wenn dir Lernberatung gelingt, wie zeigt es sich? Woran erkennst du es?	
	Wann hast du die Zeit dafür?	
	Welches Zeitfenster dafür gibt es?	
	Ist dies eine bestimmte Zeit, die du dir nimmst?	
	Wie läuft dies ab? Was tun die anderen in dieser Zeit?	
	Was denkst du, wie es die SuS es auffassen?	
	Wie zeigt sich das bei den Einzelnen?	
4.		
	Wie würdest du deine Haltung als Lehrperson beschreiben?	
	Welche Rolle hast du Lehrperson?	

LEITFADEN-INTERVIEW FÜR DAS GRUPPENINTERVIEW

Einstieg	<p>Begrüssung und Dank Erklärung des Vorgehens mit Bezug auf Brief an den Schulleiter und Bereitwilligkeit der Kolleginnen und Kollegen Es soll kein Streitgespräch werden, mehr eine Befragung einzelner Ergiebigkeit grösser durch Bereicherung durch das bereits Gesagte Einwilligungserklärung (siehe Anhang) Möglichkeit der Rückmeldung über Masterarbeit</p>	
Sondierung	<p>Mich interessiert dein Unterricht an dieser AdL -Schule. Es wird in diesem Interview darum gehen, deine Sicht auf die Schule und auf Kinder zu erfahren. In Speziellem um die Lernberatung.</p>	
Leitfragen		
1.	Was bedeutet das Lernen für euch?	
	Mit welchen Unterrichtsformen arbeitet ihr? Was ist Planarbeit? Was ist Kursarbeit?	
	Was bewirken diese Arbeitsformen bei den SuS?	
	Wie sieht es mit der Selbstständigkeit der SuS aus?	
2.		
	Welche Formen der Differenzierung wendet ihr an? Welche der Individualisierung nehmt ihr vor?	
	Wo findet man Altersdurchmischtes Lernen?	
	Wie erfasst Ihr den Lernstand der Kinder? Wie wisst ihr wo sie stehen?	
	Welche Rückmeldungen bekommen die Kinder?	
3.	Wie dokumentierst du den Lernstand der SuS? Führst du SuS –Dossiers?	
	Wie unterstützt, berätst du die Kinder? Wer leitet die Lernbegleitung an? Wer führt die Lernbegleitung durch? Wer erfährt Lernbegleitung? Wie geht das konkret?	
	Welche Art Lernbegleitung wird angeboten? Welches Konzept steht dahinter? Wenn dir Lernberatung gelingt, wie zeigt es sich? Woran erkennst du es?	
	Wie machst du das mit dem Feedback geben? Feedback erhalten? Was ist dir dabei wichtig?	
4.	Unterstützen, beraten die Kinder sich auch untereinander?	
	Wie tun sie das? (Lerninseln, koop. Lernen, etc.?)	
5.	Wann hast du die Zeit dafür?	

	Was tun die anderen SuS in dieser Zeit?	
	Unterstützt es die Kinder? in was? (Sache, soz. Zuwendung)	
	Frage Lernstrategie – Vermittlung:	
6.	Wie würdest du deine Haltung als Lehrperson beschreiben?	
	Welche Rolle hast du Lehrperson?	

LEITFADEN INTERVIEW KINDER

Einstieg	Begrüßung und Dank Erklärung des Vorgehens mit Bezug auf die bereits durchgeführten Interviews und die Auswahl der SuS durch die Lehrpersonen Bereitwilligkeit der Kolleginnen und Kollegen Einwilligungserklärung der Eltern durch Brief (siehe Anhang) Möglichst offen sprechen, einander nicht ins Wort fallen Angemessene Wortwahl	
Sondierung		
1.	Was gefällt euch am besten an der Schule?	
	Was gefällt euch am besten an euren Lehrern?	
2.	Was ist für euch lernen?	
	Wann lernt ihr?	
	Darfst du in der Schule Fehler machen?	
3.	Wenn du etwas nicht verstehst, was machst du dann?	
	An wenn wendest du dich zuerst?	
	Wie hilft dir dann die Lehrerin oder der Lehrer?	
	Kannst du es dann hinterher?	
	Hilfst du manchmal auch anderen Kindern?	
	Wenn du Hilfe brauchst, wie hilft dir dann ein Kind?	
	Wie hilfst du dann?	
	Was machst du dann genau, erzähl mal...	
4.	Verstehst du den Wochenplan?	
	Wie teilst du dir das ein?	
	Hilft dir jemand dabei?	
5.	Lernst du auch woanders?	

II POSTSKRIPTUM DER INTERVIEWS

Interview 1 (A1) LP

Das Interview wurde in einem Klassenzimmer durchgeführt. Vor Beginn wird mit der Einverständniserklärung Organisatorisches geklärt. Das Interview wurde auf Schweizerdeutsch gehalten und bei der Transkription darauf geachtet, dass die Übersetzungen stimmen und besondere Mundartausdrücke wurden als solche belassen.

Die Kommunikation verlief flüssig. Die Klassenlehrperson 1 ist schon lange an dieser Schule angestellt. Vor ca. 2 Jahren wurde AdL nach Achermann und Gehrig (2012) eingeführt. Nach einer kurzen Erklärung, wie ich auf diese Schule komme, gibt mir die Person den Hinweis, dass nicht diese Schule als Kontaktschule dient. Die Lehrperson ist dennoch bereit am Interview teilzunehmen. Die Zusammenarbeit und Zuständigkeiten sind klar verteilt. IF-Kinder wie auch IS-Kinder werden durch die SHP gefördert und betreut. Die Klassenlehrer fördern und betreuen alle gemeinsam. Die Kinder mit besonderen Bedürfnissen erhalten IF-Stunden meist im separativen Setting. Die gemeinsame Förderung geschieht auf der Ebene der Wochenpläne. Diese werden für die IF- und IS-Kinder gesondert vorbereitet. Dies ist die Aufgabe der SHP. Die Lehrperson verweist auf das Einzugsgebiet. Sie betont den Wunsch der engeren Zusammenarbeit mit der anderen Schule.

Interview 2 (C1) SHP

Das Interview wird am Arbeitsort der SHP durchgeführt. Vor Beginn wird mit der Einverständniserklärung Organisatorisches geklärt. Das Interview wurde auf Schweizerdeutsch gehalten und bei der Transkription darauf geachtet, dass die Übersetzungen stimmen und besondere Mundartausdrücke wurden als solche belassen.

Die SHP arbeitet seit wenigen Jahren an dieser Schule. Sie hat kürzlich die Ausbildung als Schulische Heilpädagogin in Zürich abgeschlossen. Sie arbeitet an der Schule als IF-Lehrerin. Sie arbeitet im Einzelsetting und in der Klasse. Sie unterstützt die Kinder in Gruppen oder aber auch im Klassenverband. Sie arbeitet in der Schule 1 und in der Schule 2. Sie antwortet offen und ausführlich. Sie lässt sich auf Fragen tiefer ein. Inhaltlich antwortet sie klar und zeigt Interesse an der Arbeit. Sie sieht die Chancen und Herausforderungen und geht diese ruhig und zuversichtlich an.

Interview 3 (S1, S2) Zwei Schülerinnen

Das Interview findet im Gang statt. Das vorgesehen Zimmer war besetzt. Die 2 Schülerinnen sind aufgeregt und stupsen und kichern sich gegenseitig. Das eine Mädchen ist als IF-Schülerin eingeteilt, die andere zeigt stärkere Schulische Leistungen. Zu Beginn antworten sie einsilbig. Das Interview wird auf Hochdeutsch geführt, da die eine Schülerin dies besser beherrscht. Das Nachdenken über die Fragen dauert bei der IF-Schülerin länger. Sie lässt sich aber nach und nach auf die Fragen ein. Sie ist froh um ihre Kollegin. Teilweise antwortet sie dasselbe, aber in ihren Worten. Das Interview kommt nicht recht in die Gänge. Die Mädchen antworten kurz und knapp.

Interview 4 (A2, A3, A4) Drei Lehrpersonen

Das Interview findet in einem kleinen Raum statt. Vor Beginn wird mit der Einverständniserklärung Organisatorisches geklärt. Das Interview wurde auf Schweizerdeutsch gehalten und bei der Transkription darauf geachtet, dass die Übersetzungen stimmen und besondere Mundartausdrücke wurden als solche belassen.

Anwesend sind drei Lehrpersonen. Anstatt des dritten Klassenlehrers, der sich entschuldigen lässt, da er krank ist, nimmt die Handarbeitslehrerin teil. Anwesend ist die Klassenlehrerin der 6. Klasse, der Klassenlehrer der 5. Klasse und die Handarbeitslehrerin, die die Klassen 3-6 unterrichtet. Die Atmosphäre ist entspannt, gespannt. Der Reihe nach antworteten die Personen. Es soll kein Streit- oder Konfrontationsgespräch geben. Die Antwortenden bereichern und beeinflussen sich gegenseitig. Sie bauen auf dem Vorausgesagten auf und stimmen dem zu, oder ergänzen es mit persönlichen Perspektiven oder Beispielen aus ihrem Alltag. Durch die Gruppensituation ergeben sich vielseitige Antworten. Die Inhalte werden auch kritisch geprüft und ebenso in Frage gestellt. Die Antworten sind offen und auch Selbstkritik wie auch Lob untereinander haben ihren Platz. Es wurde Interesse an der Auswertung der Arbeit und an den Inhalten. Die kollegiale Stimmung widerspiegelt sich im Gespräch, wie in den Inhalten.

Rückmeldung einen Tag später: Sie haben gerne die Fragen beantwortet: O.ton: Es ist gut, sich solchen Fragen zu stellen, man bekommt neue Idee und Sichtweisen.

Interview 5 (S3, S4, S5) Drei SUS

3 Kinder sitzen mit mir an einem Tisch in einem separaten Räumchen. Es sind Schülerinnen und Schüler der Limmat B. Zwei Mädchen, ein Junge. Ein Mädchen, die als sehr gute Schülerin gilt, ein Mädchen, das den Grundanforderungen gerecht wird oder auch darüber hinaus lernen kann, ein Junge, mit besonderen Bedürfnissen.

Interview 6 (C2) SHP

Das Interview wird am Arbeitsort der SHP geführt. Vor Beginn wird mit der Einverständniserklärung Organisatorisches geklärt. Das Interview wurde auf Schweizerdeutsch gehalten und bei der Transkription darauf geachtet, dass die Übersetzungen stimmen und besondere Mundartausdrücke wurden als solche belassen.

Seit 4 Jahren arbeitet sie an der Schule im Integrativen Setting. Sie arbeitet als SHP mit 4 IS-Kindern. Sie möchte vorgängig wissen, wozu das Interview dient und bei der Bestätigung, dass gewisse Zitate in der Arbeit vorkommen, sagt sie, dass sie sich das merken müsse und im Hinterkopf behalten möchte bei den Antworten. Trotzdem erlebe ich sie authentisch und sie antwortet wahrhaftig. Sie ist bemüht gut zu antworten und holt aus, kommt zurück zum Thema. Sie arbeitet in beiden Schulen und benennt aus kollegialen Gründen keine Unterschiede. Es ist ihr wichtig klar zu antworten. Sie bezieht Stellung zum Integrativen Setting und weiss um die Chancen und Herausforderungen.

III DEDUKTIV HERGELEITETES KATEGORIENSYSTEM

Deduktiv hergeleitetes überarbeitetes Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Haltung der Lehrpersonen Grundeinstellung der Lehrenden /Grundwissen der Lehrpersonen
Unterkategorien 1.1. Systemische Sicht 1.2. Ressourcenorientierte Haltung 1.3. Konstruktivistische Haltung 1.4. Umgang mit Heterogenität: Akzeptanz der Vielfalt 1.5. Rollenverständnis der Lehrperson
Hauptkategorie 2: Strukturelle/ Organisatorische Rahmenbedingungen der Schule
Unterkategorien 2.1. AdL als Schulstruktur 2.2. Stundentafel (PLAN- Stunden, KURS- Stunden) 2.3. Zeitfenster für Lernberatung 2.4. Raum Beratungsinsel/ Frageinsel einrichten 2.5. Lernenden ausserhalb der Schule begeben
Hauptkategorie 3: Didaktik
3.1. Förderung der Selbstständigkeit /Selbstreguliertes, selbstorganisiertes Lernen 3.2. Förderung der metakognitiven Fähigkeiten
Hauptkategorie 4: Methoden
4.1. Offene Unterrichtsformen / Planarbeit / Wochenplan/ Projektarbeit 4.2. Dokumentation d. Lernweges: Dossier (Erfassen des Schülers, der Schülerin) 4.3. Diagnostik/ Lernstand
Hauptkategorie 5: Planung, Organisation, etc.
5.2. Störungsfreie Zeit 5.3. Lernberatung anbieten 5.4. Spontane Beratung 5.5. Gruppenberatung 5.6. Geplante Lernberatung 5.7. Beratung für das Zusammenleben
Hauptkategorie 6: Beratungskompetenzen der Berater/In/ Erwachsenen
6.1. Bewusstsein für eigenes Verhalten: Signale, nonverbale u. verbale 6.2. Wertschätzung, empathisch, kongruent (Rogers) 6.3. Rolle der Lehrperson 6.4. Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit klären Lp zwischen Beratung und Bewertung 6.5. Systemische insbesondere lösungsorientierte Beratung 6.7. Rückmeldung: ermutigend 6.8. Konstruktiv, konfrontativ 6.9. Vertraulichkeit wahren 6.10. Lernenden eigene Ressourcen aufzeigen 6.11. Modell beim Beraten
Hauptkategorie 7:Beraterische Strategien
7.1. Fragestellungen variieren: offene u. geschlossen Fragen 7.2. Zuhören 7.4. Skalierung einsetzen 7.5. Antworten: zusammenfassen, umformulieren, paraphrasieren 7.6. Warten können / Pausen aushalten 7.7. Humor einfließen lassen
Hauptkategorie 8: Beratungsinterventionen
8.1. Planung des Ablaufs der Beratung 8.2. Gemeinsame Planung der nächsten Schritte
Hauptkategorie 9: Schüler und Schülerinnen als Beratende oder als Berater

9.1. Als Beratende 9.2. Offenheit 9.3. Bereitwilligkeit 9.4. Initiative ergreifen für Beratung 9.5. Eigenverantwortung fürs Lernen 9.6. Metakognitive Fähigkeiten 9.7. Exekutive Funktionen	9. Als Berater/Innen 9.8. Zuhören 9.9. Sich zuwenden 9.10. Sich Zeit nehmen 9.11. In die Rolle des Lehrers/ der Lehrerin schlüpfen 9.12. Lösungen nicht verraten 9.13. Erklären können
---	--

IV DEDUKTIV HERGELEITETES KATEGORIENSYSTEM MIT THEORETIKERN UND THEORETIKERINNEN

Hauptkategorie 1: Haltung der Lehrpersonen Grundeinstellung der Lehrenden /Grundwissen der Lehrpersonen	Grundlagen/ Theoretiker
Unterkategorien Systemische Sicht Ressourcenorientierte Haltung Konstruktivistische Haltung Umgang mit Heterogenität: Akzeptanz der Vielfalt Rollenverständnis der Lehrperson	Bronfenbrenner Glaserfeld, Vygotski R. Largo, Wellenreuther & Rossbach, Achermann & Gehrig J. Juul
Hauptkategorie 2: Strukturelle/ Organisatorische Rahmenbedingungen der Schule	
Unterkategorien AdL als Schulstruktur Stundentafel (PLAN- Stunden, KURS- Stunden) Zeitfenster für Lernberatung Raum Beratungsinsel/ Frageinsel einrichten Lernenden ausserhalb der Schule begegnen	Achermann & Gehrig
Hauptkategorie 3: Didaktik	
Förderung der Selbstständigkeit /Selbstreguliertes, selbstorganisiertes Lernen Förderung der metakognitiven Fähigkeiten	M. Hellrung, M. Spitzer, K. Aebli, J. Hattie, M. Spitzer, Shirp, Brunsting
Hauptkategorie 4: Methoden	
Offene Unterrichtsformen / Planarbeit / Wochenplan/ Projektarbeit Dokumentation d. Lernweges: Dossier (Erfassen des Schülers, der Schülerin) Diagnostik/ Lernstand	Achermann, Joller, Graf, Tuggener Achermann
Hauptkategorie 5: Planung, Organisation, etc.	
Störungsfreie Zeit Lernberatung anbieten Beratungssituationen <ul style="list-style-type: none"> • Spontane Beratung • Gruppenberatung • Geplante Lernberatung • Beratung für das Zusammenleben 	M. Eschelmüller Achermann & Gehrig

Hauptkategorie 6: Beratungskompetenzen der Berater/In/ Erwachsenen		
Bewusstsein für eigenes Verhalten: Signale, nonverbale u. verbale Wertschätzung, empathisch, kongruent (Rogers) Rolle der Lehrperson Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit klären Lp zwischen Beratung und Bewertung Rückmeldung: ermutigend Konstruktiv, konfrontativ Vertraulichkeit wahren Lernenden eigene Ressourcen aufzeigen Modell beim Beraten		C. Rogers, M. Eschelmüller,
Hauptkategorie 7: Beraterische Strategien		
Fragestellungen variieren 7.2. Zuhören Skalierung einsetzen Antworten: zusammenfassen, umformulieren, paraphrasieren Warten können / Pausen aushalten Humor einfließen lassen		W. Palasch, U. Hameyer I. K. Berg, Th. Steiner S. Culley
Hauptkategorie 8: Beratungsinterventionen		
Planung des Ablaufs der Beratung Gemeinsame Planung der nächsten Schritte		Achermann und Gehrig
Hauptkategorie 9: Schüler und Schülerinnen als Beratende oder als Berater		
Als Beratende Offenheit Bereitwilligkeit Initiative ergreifen für Beratung Eigenverantwortung fürs Lernen Metakognitive Fähigkeiten Exekutive Funktionen	Als Berater/Innen Zuhören sich zuwenden sich Zeit nehmen In die Rolle des Lehrers/ der Lehrerin schlüpfen Lösungen nicht verraten Erklären können	Beratungskompetenzen erlernen wie Erwachsene nach S. Culley

V INDUKTIV ÜBERARBEITETES KATEGORIENSYSTEM

Hauptkategorie 1: Haltung der Lehrpersonen Grundeinstellung der Lehrenden /Grundwissen der Lehrpersonen
Unterkategorien 1.1. Systemische Sicht 1.2. Ressourcenorientierte Haltung 1.3. Konstruktivistische Haltung 1.4. Umgang mit Heterogenität: Akzeptanz der Vielfalt 1.5. Rollenverständnis der Lehrperson
Hauptkategorie 2: Strukturelle/ Organisatorische Rahmenbedingungen der Schule
Unterkategorien 2.1. AdL als Schulstruktur 2.2. Stundentafel (PLAN- Stunden, KURS- Stunden) 2.3. Unterricht: Integrativer Förderunterricht (Kanton Zürich) 2.4. IF integriert im Unterricht 2.5. IF im separatem Raum 2.6. Zeitfenster für Lernberatung 2.7. Raum Beratungsinsel/ Frageinsel einrichten 2.8. Lernenden ausserhalb der Schule begegnen
Hauptkategorie 3: Didaktik
Unterkategorien 3.1. Förderung der Selbstständigkeit /Selbstreguliertes, selbstorganisiertes Lernen 3.2. Förderung der metakognitiven Fähigkeiten 3.3. Voneinander lernen (SuS) 3.4. Lernen an der gleichen Sache 3.5. Förderung der Gemeinschaft 3.6. Zusammenarbeit (Zweiergruppe, Gruppe) spontan, geplant
Hauptkategorie 4: Methoden
Unterkategorien 4.1. Offene Unterrichtsformen / Planarbeit / Wochenplan/ Projektarbeit 4.2. Differenzierung 4.3. Dokumentation d. Lernweges: Dossier 4.4. Diagnostik/ Lernstand
Hauptkategorie 5: Planung, Organisation im Unterricht
Unterkategorien 5.1. Lernunterstützung durch Schulische Heilpädagogin 5.2. Störungsfreie Zeit 5.3. Lernberatung anbieten 5.4. Spontane Beratung 5.5. Gruppenberatung 5.6. Geplante Lernberatung 5.7. Beratung für das Zusammenleben 5.8. Einbezug der Eltern
Hauptkategorie 6: Beratungskompetenzen der Berater/In/ Erwachsenen
Unterkategorien 6.1. Bewusstsein für eigenes Verhalten: Signale, nonverbale u. verbale 6.2. Akzeptanz, Empathie, Kongruenz (Rogers) 6.3. Rolle der Lehrperson 6.4. Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit klären Lp zwischen Beratung und Bewertung 6.5. Rückmeldung: ermutigend 6.6. Konstruktiv, konfrontativ 6.7. Vertraulichkeit wahren 6.8. Lernenden eigene Ressourcen aufzeigen 6.9. Modell beim Beraten
Hauptkategorie 7:Beraterische Strategien

Unterkategorien 7.1. Fragestellungen variieren 7.2. Zuhören 7.4. Skalierung einsetzen 7.5. Antworten: zusammenfassen, umformulieren, paraphrasieren 7.6. Warten können / Pausen aushalten	
Hauptkategorie 8: Beratungsinterventionen	
Unterkategorien 8.1. Planung des Ablaufs der Beratung 8.2. Gemeinsame Planung der nächsten Schritte	
Hauptkategorie 9: Schüler und Schülerinnen als Beratende oder als Berater	
Als Beratende Unterkategorien 9.1. Offenheit 9.2. Bereitwilligkeit 9.3. Initiative ergreifen für Beratung 9.4. Eigenverantwortung fürs Lernen 9.5. Metakognitive Fähigkeiten 9.6. Exekutive Funktionen	Als Berater/Innen Unterkategorien 9.7. Zuhören 9.8. Sich zuwenden 9.9. Sich Zeit nehmen 9.10. In die Rolle des Lehrers/ der Lehrerin schlüpfen 9.11. Lösungen nicht verraten 9.12. Erklären können

VI ZWEITES INDUKTIV ÜBERARBEITETES KATEGORIENSYSTEM

Hauptkategorie 1: Haltung der Lehrpersonen
Unterkategorien 1.1. Ressourcenorientierte Haltung 1.2. Umgang mit Heterogenität: Akzeptanz der Vielfalt 1.3. Rollenverständnis der Lehrperson
Hauptkategorie 2: Rahmenbedingungen der Schule
Unterkategorien 2.1. AdL als Schulstruktur 2.2. Stundentafel 2.3. Unterricht: Integrativer Förderunterricht (Kanton Zürich) 2.4. Zeitfenster für Lernberatung 2.5. Raum Beratungsinsel/ Frageinsel einrichten 2.6. Lernenden ausserhalb des Unterrichts begegnen (indukt. Anpassung)
Hauptkategorie 3: Integrative Didaktik
Unterkategorien 3.1. Lernen 3.2. Förderung der Selbstständigkeit /Selbstreguliertes, selbstorganisiertes Lernen 3.3. Förderung der metakognitiven Fähigkeiten 3.4. Voneinander Lernen 3.5. Lernen an der gleichen Sache 3.6. Förderung der Gemeinschaft 3.7. Zusammenarbeit
Hauptkategorie 4: Methoden
Unterkategorien 4.1. Offene Unterrichtsformen 4.2. Differenzierung 4.3. Dokumentation d. Lernweges: Dossier

4.4. Diagnostik/ Lernstand	
Hauptkategorie 5: Planung und Organisation im Unterricht	
5.1. Lernunterstützung durch Schulische Heilpädagogin 5.2. Störungsfreie Zeit 5.3. Lernberatung anbieten 5.4. Spontane Beratung 5.5. Gruppenberatung 5.6. Geplante Lernberatung 5.7. Beratung für das Zusammenleben 5.8. Elternarbeit (indukt. Anpassung)	
Hauptkategorie 6: Beratungskompetenzen der Berater/In/ Erwachsenen	
6.1. Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit klären 6.2. Akzeptanz, Empathie, Kongruenz (Rogers) 6.3. Rückmeldung: ermutigend 6.4. Lernenden eigene Ressourcen aufzeigen	
Hauptkategorie 7:Beraterische Strategien	
7.1. Fragestellungen variieren 7.2. Zuhören 7.3. Skalierung einsetzen 7.4. Antworten: zusammenfassen, umformulieren, paraphrasieren 7.5. Warten können / Pausen aushalten	
Hauptkategorie 8: Beratungsinterventionen	
8.1. Planung des Ablaufs der Beratung 8.2. Gemeinsame Planung der nächsten Schritte	
Hauptkategorie 9: Schüler und Schülerinnen als Beratende oder als Berater	
Als Beratende 9.1. Bereitwilligkeit 9.2. Initiative ergreifen für Beratung 9.3. Eigenverantwortung fürs Lernen 9.4. Metakognitive Fähigkeiten	Als Berater/Innen 9.5. Sich zuwenden 9.6. Sich Zeit nehmen 9.7. In die Rolle des Lehrers/ der Lehrerin schlüpfen 9.8. Lösungen nicht verraten 9.9. Erklären können

VII INDUKTIVE ANPASSUNGEN DES KODIERLEITFADENS

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
1: Haltung der Lehrpersonen Grundeinstellung der Lehrenden	Der Umgang mit Heterogenität und die Akzeptanz sind entwickelt. Die Ressourcenorientierte Haltung ist massgebend für die Interaktionsprozesse. Die veränderte Lehrerrolle in offenen Unterrichtsformen wird bewusst gelebt.	LP1: Die Möglichkeiten sich zu ändern, ist jederzeit vorhanden. SHP 2: Damit die Kinder die hier sind, um zu lernen, dass sie lernen <u>können</u> , aber auch dass sie ein gutes Selbstgefühl behalten können und entwickeln. LP1: Man ist dann eher ein Coach- so	Das Denken und die Haltung der Lehrperson bezüglich der Heterogenität in den Klassen. Das Erkennen, die Sicht auf die Kinder der Erwachsenen ist ressourcenorientiert. Die veränderte Rolle als Lehrperson wird bewusst angewandt.

		dass die Kinder arbeiten und wir einfach da sind, wenn sie einen brauchen.	
2: Strukturelle/ Organisatorische Rahmenbedingungen der Schule	<p>Die Rahmenbedingungen der Schule sind auf das altersdurchmischte Lernen und Lehren angelegt.</p> <p>Die Studentafel entspricht dem Konzept der Schule. (AdL nach Achermann & Gehrig)</p> <p>Integrativer Unterricht nach Massgaben des Kantons Zürich sind Teil des Schulkonzeptes.</p>	<p>LP2: Nein, ich denke, dass bei uns grundsätzlich AdL eigentlich jetzt bei unserer Tagesschule nicht nur im Kurs stattfindet sondern eben auch in der Freizeit, während des Mittagessen und eigentlich ja, und auch noch in der Freizeit.</p>	<p>Der Stundenplan ermöglicht offene Unterrichtsformen.</p> <p>Das Konzept von Achermann und Gehrig sind in der Schulstruktur erkennbar.</p> <p>Indukt. Anpassung: Die Kinder begegnen sich an der Tagesschule auch ausserhalb vom Unterricht. Dies beeinflusst die Beziehungen zw. SuS u. LP und SuS untereinander.</p> <p>IF- und IS- Unterricht sind Teil der differenzierenden Unterrichtsform.</p>
3: Didaktik	<p>Die Didaktik ist ausgerichtet auf selbstständigem Lernen.</p> <p>Die Schulgemeinschaft ist geprägt vom Miteinander.</p> <p>Das Lernen an der gleichen Sache ist gewollt.</p>	<p>S3: Ich finde das auch was sie gesagt hat. Ich finde es viel besser. Wenn man einen Wochenplan hat, ja, selber einteilen kann, wann man was machen möchte. Beim Lernen als bedeutsam. ... um sich als könnend erleben, um offen zu bleiben und Lust zu haben, den</p>	<p>Selbstständiges Arbeiten wird von Seiten der Lehrpersonen gewünscht. Die SuS erkennen die Vorteile vom selbstständigen Lernen auf den ganzen Lernprozess hin.</p>

		<p>nächsten Lernschritt zu tun, um neugierig zu bleiben, ... und es wertungsfrei, ..., und Freude zu haben an den eigenen Fortschritten.</p> <p>SHP1: Ja, und es ist sicher, in dem Stand in dem wir sind mit dem AdL ist es sicher, wir haben es noch nicht so, dass wir einfach so ein Mathe –Thema für alle hätten, wo wir sagen könnten, dass wir mit allen zusammen irgendwie, zum Beispiel den Zahlenraum, mit offenem Unterrichtsformen oder mit ganz verschiedenen Angeboten bearbeiten.</p>	
4: Methoden	<p>Offene Unterrichtsformen stehen im Vordergrund. Differenzierung und Individualisierung sind mittels des Wochenplans implementiert. Individuelle Lernstandsanalysen werden durchgeführt.</p>	<p>LP3: ... der in dem Sinn, wo mit Wochenplan gearbeitet wird, oder eben ich bin ein grosser Fan von Projektarbeit und von Projekt die einfach das Gewuselt da ist, wo gearbeitet wird, wo man auch situativ Unterstützung leisten kann und Inputs geben kann. Ja, so wie ein Virus sich entwickelt.</p> <p>LP1:..., jetzt haben wir auch neu eingeführt, dass sie selber an irgendeinem Thema arbeiten können.</p> <p>Interview 6 mit</p>	<p>Die Lehrpersonen fördern die einzelnen SuS. Sie bieten differenzierende Lernangebote an.</p>

		<p>SHP2: da ist es von meiner Seite her als Person, die die Kinder begleitet, die nicht am selben Schulstoff arbeiten, viel einfacher dem Kind die Materialien zu geben, die ihrem Niveau entsprechen ohne dass es so auffällt. Es fällt auf, aber weniger. Weil jedes Kind hat einen eigenen Wochenplan. Ich finde es wirklich, ich finde es eine gute Sache.</p> <p>LP1: ... es hat jeder eine Hängemappe, wo ich jedes Kind, wo wir für jedes Kind die Tests sammeln, und ja. Und das ehh, bei zum Beispiel bei IF-Kinder gibt es dann eben eine spezielle Beobachtungen, da führen wir dann ja schon so Dossiers.</p>	
<p>5: Beratung im Unterricht</p>	<p>Die Unterstützung und Beratung der Schulischen Heilpädagogin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, ist gewährleistet.</p> <p>Die Beratung ist fester Bestandteil des Unterrichts.</p>	<p>LP1: ... das (selbstständige Arbeiten) können natürlich nicht alle. Und das kann natürlich für die, die das nicht können, das sind dann häufig IF- Kinder, die sehr häufig Unterstützung brauchen.</p> <p>LP1: ... kommst du nicht weiter? Hast du Fragen? Fragen können sie natürlich jederzeit stellen.</p>	<p>Beratung wird als Lernsteuerung nach Achermann und Gehrig angeboten.</p> <p>Indukt. Anpassung: Die Elternarbeit ist</p>

			für die Diagnostik relevant.
6: Beratungskompetenzen der Berater/In/ der Erwachsenen	Die Haltung der Lehrperson im Beratungsprozess ist nach den Grundsätzen von Rogers vorhanden.	<p>SHP2: Ich, gebe uns Zeit und Raum, um darüber zu reden, weil es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich versuche ihr Erleben, ihre Gefühle ernst zu nehmen und gleichzeitig auf der Sachebene aufzeigen, das ist das, was du gut kannst. Interview2 mit</p> <p>SHP1: Ich unterstütze sie auch durch eine sehr engen Begleitung, so quasi eine eins zu eins Begleitung, wo es immer darum geht; zurück zu fragen; hast du es verstanden, dann muss das Kind wieder erklären oder ich probiere es mit Fragen, um den Lernprozess weiter zu entwickeln oder so. Ja und dann so Spiel, wo ich denke, die beinhalten so ungefähr den Knackpunkt, wo das Kind daran arbeiten müsste.</p>	<p>Die Beratungskompetenzen gehen über die Lerninhaltsvermittlung hinaus.</p> <p>Die Beratung wird als Lernsteuerung eingesetzt und mit Hilfe von Diagnosen und Beobachtungen angeboten.</p>
7: Beraterische Strategien	Die Werkzeuge in der Beratung werden angewandt.	Kein Anker	Werkzeuge der Beratung werden bewusst eingesetzt.

8: Beratungsinterventionen	Für die Nachhaltigkeit der Lernberatungen werden die Planung und der Ablauf gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern angegangen.	LP1: Als erstes ist die Grundlage, dass wir alle, alle Arbeiten die sie gemacht haben korrigieren wir. ... und dann haben wir hier eine Kolone (im Wochenplan), in die wir Bemerkungen schreiben zu den einzelnen Sachen.	Beratung wird regelmässig angeboten.
9: Schüler und Schülerinnen als Beratende oder als Berater	Das gegenseitige Beraten wird gelebt. Die Schülerinnen und Schüler beraten einander. Sie kennen Strategien und Vorgehensweisen bei der Beratung. Die SuS haben Zeit für die Beratung. Die SuS haben einen Raum (Platz) für die Beratung.	SHP1: ... oft beobachtbar, dass sie einander helfen. S4: Dann sage ich okay, dann musst es so und so machen und ja. S4: Wenn ich jetzt Hilfe von (...) brauche, dann rufe ich ihn, dann gehen wir schnell hinaus, weil hier so im Gang geht das, dann erklärt er es mir, dann gehen wir zurück ins Zimmer und machen weiter.	SuS kennen Beratungssituationen Sie beraten sich gegenseitig.

VIII BEISPIEL EINER KODIERUNG AUS DER INTERVIEWTRANSKRIPTION

8.2. Anker

LP1: Wir tun, also als erstes, ist die Grundlage, dass wir alle, mhm, alle Arbeiten die sie gemacht haben korrigieren wir, also das ist dann die grosse Arbeit, alle zwei Wochen und dann haben wir hier eine Kolone, in die wir Bemerkungen schreiben zu den einzelnen Sachen.

I: Da auf dem Blatt?

LP1: Ein Schreibfehler, oder etwas was falsch war, oder was man besser machen könnte; dann steht vielleicht: 6.3. Anker Schau es dir noch mal an, überlege dir folgendes, oder Korrekturen und ahh, Hilfe, müsste man da noch schreiben. (I:Hmh) das schreiben wir hier hinein und das ehh, ... diese Blätter sammeln wir dann auch, und die gehören zum Dossier, und die Lernziele da oben, machen wir Tests und schauen ob sie

es können. (I: Genau, mhm.) Ich kann Verben in verschiedenen Zeitformen, steht jetzt da. Also die Lernziele sind Niveau-entsprechend formuliert, also für jedes Niveau hat verschiedene Lernziele.

I: Ja. Mhm, dann habt ihr zu Beginn des Schuljahres geschaut, wer in welche Gruppe kommt? Oder wie definiert ihr das, wo welches Kind hinkommt? 4.2.

LP1: Da schauen wir zu Beginn, am Anfang des Jahres haben wir geschaut, aber dann kann es sein, dass ehh, wenn wir merken, dass das Kind überfordert ist, dann geben wir einen Teil des Wochenplan ein tieferes Niveau, und wenn wir merken er hat das verstanden und dann kann er auch ein höheres Niveau erhalten. (I: Mhm). 1.2. Die Möglichkeiten sich zu verändern, sind jederzeit vorhanden. Es ist eigentlich ein bisschen wie auf der Oberstufe, es gibt ja auch die Niveaustufen, wo ehh, wie auch in der Sek. Ist ja Mathe, Französisch und so, das ist jetzt so eine Vorstufe.

I: die haben alle für ihre Gruppe die gleichen, ihr individualisiert nicht, das gilt dann für die ganze Gruppe?

LP1: ja das gilt für die ganze Gruppe. Ja nein, nein.

I: ich habe gerade da gedacht, als ich das gesehen habe, für jedes eins – hier für jedes Kind ein anderes Buch- ich dachte jedes müsste ein anderes Buch lesen 4.4. Anker

LP1: Nein, das ist Klassenlektüre. ... Eben wir machen dann einfach Tests, was sie im Wochenplan gelernt haben, was wir dann überprüfen. Manchmal mehr manchmal weniger. Jetzt sind wir grad in Deutsch in der Grammatik bei den Zeitformen – Verben; Präsens, Präteritum, Perfekt, entsprechend machen wir dann Tests. (I: Mhm). Und wenn es, .. jetzt müssen sie, .. also als nächstes müssen sie es auch anwenden können, dass man Text schreiben, oder dass sie selben Texte schreiben, das ist das nächste in Deutsch und sie das Lernziel dann auch anwenden können.

I: und im AdL denkst du dass sie wirklich die Chance haben von einander zu profitieren? Man sagt ja der eine lernt vom anderen?

LP1: 9.2. Doch, doch, sie helfen einander sie hören auch zu wenn ich zum Beispiel: wir zwar mit dem Raum beschränkt, das ist auch noch etwas sehr anspruchsvolles.

IX BERUFLICHER WERDEGANG DER AUTORIN

Ulrike Schnittker Hanke

Geboren 1970 in Genf

Ausbildung

1986 – 1991 Gymnasium Immensee

1992 – 1994 Lehrerseminar Kreuzlingen

2008 – 2010 2 Semester Ausbildung als Lerntherapeutin
Am Institut für integratives Lernen und
Weiterbildung

Seit 2011 Masterstudiengang an der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schwerpunkt Schulische Heilpädagogik

Berufserfahrung

2003 – 2010 Klassenlehrerin an der Internationalen
Deutschen Schule Brüssel

Seit 2010 Integrative Förderlehrerin an der Primarschule
Leimbach/ Zürich